

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Edu-Breakouts im Bereich Mathematik als
motivierende und handlungsorientierte
Unterrichtsmethode im Klassenzimmer**

Erstellung eigener «Escape Rooms» für die

Sonderschule

Eine Entwicklungsarbeit

eingereicht von: Corina Roner

Begleitung: Roman Manser

12. Mai 2024

Abstract

Edu-Breakouts bringen Rätselspass und gemeinsames Handeln aus Escape Rooms direkt in das Klassenzimmer. Um die Motivation von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Mathematikunterricht zu erhöhen und die überfachlichen Kompetenzen zu fördern, wurden neun Edu-Breakouts erstellt und in drei Schulklassen an einer Sonderschule getestet. Aus den Rückmeldungen der Schüler:innen und Lehrpersonen geht hervor, dass Edu-Breakouts die Motivation und überfachlichen Kompetenzen positiv beeinflussen können. Edu-Breakouts stellen somit ein probates Mittel dar, um handlungsorientierten Unterricht zu gestalten, in welchem möglichst alle Schüler:innen partizipieren und in ihrer Befähigung gestärkt werden können. Limitationen sowie Implikationen für die Theorie und Praxis werden diskutiert.

Danksagung

Ein riesengrosses Dankeschön gebührt meinem Betreuer Roman Manser, der mich stets mit seiner fachkundigen Beratung unterstützt hat. Seine schnellen Antworten per E-Mail waren stets von unschätzbarem Wert - vielen Dank für die kompetente Betreuung.

Ein weiterer Dank geht an die Schulischen Heilpädagog:innen Annamarie Bardill und Lieni Schneller. Ihnen gebührt grosser Dank für ihre Bereitschaft zur Erprobung im Unterricht.

Ebenfalls ein herzliches Dankeschön gilt meinen Korrekturleser:innen Daniela und Roger Rüttimann sowie Dominic Baumgartner.

Zuletzt möchte ich meinem Partner und Familie meinen aufrichtigen Dank aussprechen, die mich während dieser intensiven Zeit immer unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Hintergrund und persönliche Motivation	5
1.2 Erwarteter Nutzen und Zielsetzung der Arbeit	6
1.3 Fragestellung	6
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1 Was sind Edu-Breakouts	7
2.1.1 Kernelemente von Escape Games	7
2.1.2 Bedeutung von Edu-Breakouts im Unterricht	7
2.1.3 Edu-Breakouts im Mathematikunterricht	8
2.2 Das Lernen von Kindern mit unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten	8
2.2.1 Definition: Kognitive Beeinträchtigung	8
2.2.2 Passung von Aneignungsmöglichkeiten und Inhalten	9
2.2.2.1 Niveau 1a: Basal-perzeptive Aneignung	9
2.2.2.2 Niveau 1b: Konkret-gegenständliche Aneignung (im engeren Sinne)	10
2.2.2.3 Niveau 2a: Konkret-gegenständliche Aneignung (Symbolik)	10
2.2.2.4 Anschauliche Aneignung	11
2.2.2.5 Abstrakt-begriffliche Aneignung	11
2.3 Mathematiklernen	12
2.3.1 Mathematikunterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	13
2.3.2 Arithmetische Basiskompetenzen	13
2.3.3 Die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten	16
2.3.4 Grundlagen Addition und Subtraktion	18
2.3.5 Bedeutung der Veranschaulichung im Mathematikunterricht	19
2.3.6 Verknüpfung von sozialem und fachlichem Lernen im Mathematikunterricht	20
2.4 Handlungsorientierter Unterricht	20
2.4.1 Begriffserklärung: Handlungsorientierung vs. Handlungsorientierter Unterricht	21
2.4.2 Definition und Merkmale der Handlungsorientierung	21
2.4.3 Lernen durch Handlungsorientierten Unterricht	24
2.4.4 Handlungsorientiertes und aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht	25
2.5 Motivation und Lernerfolg	25
2.5.1 Lernmotivation und Lernerfolg	25
2.5.2 Motivation und Selbstkonzept bei Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung	27
2.6 Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21	27
2.6.1 Anwendung des Lehrplans 21 für alle Schüler:innen	29
2.6.1.1 Erweiterung der Fachbereiche	29
2.6.1.2 Kompetenzen im Lehrplan 21	30
2.6.1.3 Befähigung im Lehrplan 21	30
2.6.1.4 Erfahrungen im Lehrplan 21	33
3. Planung und Durchführung der Edu-Breakouts	35
3.1 Die Vorbereitung	35
3.1.1 Anpassung an unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse	35
3.1.2 Auswahl der mathematischen Konzepte und Inhalte	35
3.1.3 Die Ausstattung	37
3.1.4 Spielort	37
3.1.5 Teams	37
3.1.6 Geschichte	37
3.1.7 Ablauf	38
3.1.8 Aufgaben der Lehrperson	38

3.2 Gestaltung der Edu-Breakouts	39
3.2.1 Kommentar mit Hinweisen: Wo ist der Clown Zappo? - Ein Fasnachts-Escape Room	41
3.2.2 Kommentar mit Hinweisen: Das Geheimnis der verschwundenen Osternester	43
3.2.3 Kommentar mit Hinweisen: Das verschwundene Muttertagsgeschenk	45
3.2.4 Kommentar mit Hinweisen zu: Der Luna-Park Besuch mit der Klasse - Ein Frühlings Escape Room	47
3.2.5 Kommentar mit Hinweisen zu: Die Geheime Flaschenpost - Ein Sommer Escape Room	49
4. Evaluation der Edu-Breakouts	52
4.1 Auswertung auf der Ebene der Schüler:innen	52
4.1.1. Gestaltung des Fragebogens	52
4.1.2 Auswertung des Fragebogens	53
4.2 Auswertung auf der Ebene der Lehrperson: Beobachtung der Lernaktivitäten	57
4.3 Auswertung auf der Ebene der anderen beiden Lehrpersonen: Leitfadeninterview	59
5. Diskussion und Ausblick	62
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	62
5.2 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Ergebnisse	62
5.3 Limitationen	64
5.4 Implikationen für die Forschung	65
5.5 Implikationen für die pädagogische Praxis	66
5.6 Fazit und Ausblick	67
6. Verzeichnisse	68
6.1 Literaturverzeichnis	68
6.2 Abbildungsverzeichnis	72
6.3 Tabellenverzeichnis	73
7 Anhang	75
Kommentar mit Hinweisen: Ausflug in den Zürich- Zoo - Ein Sommer-Escape Room	88
Kommentar mit Hinweisen: Das Geheimnis der verschwundenen Eichel	89
Kommentar mit Hinweisen: Der Gruselkürbis - Ein Halloween-Escape Room	91
Kommentar mit Hinweisen: Rettet Weihnachten - Ein Winter-Escape Room	93

1. Einleitung

Escape Rooms bieten knifflige Rätsel, welche im Team bearbeitet werden und sind in der heutigen Zeit nicht nur ein beliebtes Freizeitvergnügen, sondern stellen auch ein motivierendes Lernsetting dar. Die „Flucht“ aus dem Raum erfordert Einfallsreichtum, Teamwork und logisches Denken. Vor allem jedoch können alle Teilnehmenden partizipieren, handeln und sich als selbstwirksam erleben. Diese anregende Lerngelegenheit, kombiniert mit einem ordentlichen Spassfaktor, möchte ich in Form von sogenannten «Edu-Breakouts» ins Klassenzimmer bringen. Durch die Implementierung dieser Methode erhoffe ich mir ein flexibles Werkzeug, das die Motivation der Schüler:innen für die mathematischen Lerninhalte steigert, da meine Schüler:innen insbesondere in diesem Fach schwierig zu motivieren sind. Dies soll durch sozialen Austausch und abwechslungsreiche, angepasste Aufgaben mit praktischem Handlungsbezug erreicht werden. Lernmotivation spielt dabei eine zentrale Bedeutung, denn eine ausreichende Motivation ist unerlässlich, um den Lernprozess positiv zu beeinflussen und somit den Erfolg des Lernenden zu steigern (Stangl, 2023).

Obwohl Edu-Breakouts seit einigen Jahren ihren Einzug in das Klassenzimmer gefunden haben, gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Edu-Breakouts-Lehrmittel für das Sonderschulsetting respektive für ein heterogenes Lernumfeld, in welchem die Schüler:innen unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten aufweisen. Zudem fehlt es an Studien, welche eine mögliche Motivationssteigerung mit einer solcher Unterrichtsmethode untersuchen. Diese Forschungslücke möchte ich mit dieser Arbeit durch das Kreieren und Anwenden von passenden Edu-Breakouts angehen. Nebst dem Erwerb von neuem Wissen, fokussieren Edu-Breakouts insbesondere das gezielte Problemlösen und die Zusammenarbeit in der Gruppe, was wiederum die Teamfähigkeit fördern soll. Zudem schaffen sie Abwechslung vom Lernalltag und ermöglichen Übung der überfachlichen Kompetenzen. Ein konkreter Aufbau eines Edu-Breakouts sieht meist eine Anfangsgeschichte sowie eine Schatzkiste mit Schlössern vor. Werden die Rätsel richtig gelöst, ergeben sich Zahlenkombinationen, mit denen dann die Zahlenschlösser an der Truhe geöffnet werden können. Thematisch fokussiere ich mich auf das Fach Mathematik und möchte mich dabei an den Jahreszeiten orientieren, um nahe an der Lebenswelt der Schüler:innen zu sein. Mit einem Edu-Breakout können Unterrichtsinhalte auf eine handelnde, motivierende und unterhaltsame Art und Weise vermittelt werden. Ich möchte meiner Oberstufenklasse somit eine innovative neue Methode vorstellen, welche sie für mathematische Lerninhalte begeistert und gleichzeitig die Entwicklung ihrer überfachlichen Kompetenzen fördert.

1.1 Hintergrund und persönliche Motivation

Meine langjährige Begeisterung für Escape Räume und Exit-Games geht bereits auf meine Kindheit zurück, denn bereits als kleines Mädchen liebte ich es, Rätsel zu lösen oder an einer «Schnitzeljagd» teilzunehmen. Infolge dieser Erfahrung konnte ich selbst auf spielerische und motivierende Art und Weise Neues erlernen, was mir ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit verlieh. Ich bin der Überzeugung, dass ich mit meinen Edu-Breakouts eine motivierende und unterhaltsame Methode im Schulzimmer erschaffen kann, welche das Lernen sowie die überfachlichen Kompetenzen fördern kann. Ich möchte das Lernen mit Spass verbinden und meine Schüler:innen an meiner Leidenschaft teilhaben lassen.

1.2 Erwarteter Nutzen und Zielsetzung der Arbeit

Das Hauptziel dieser Masterarbeit besteht darin, Edu-Breakouts für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu entwickeln und in drei Oberstufenklassen einer Sonderschule zu erproben. Dabei soll untersucht werden, inwieweit diese Breakouts die Motivation im Mathematikunterricht steigern und überfachliche Kompetenzen stärken können. Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, meinen Schüler:innen, die im herkömmlichen Mathematikunterricht als wenig motiviert wahrgenommen werden, einen handlungsorientierten und motivierenden Zugang zu diesem Fach zu ermöglichen. Durch die Integration von Edu-Breakouts in den Unterricht wird die Möglichkeit geschaffen, Spass und Lernen miteinander zu verbinden sowie das Interesse und die aktive Teilnahme aller Schüler:innen zu steigern. Der Inhalt dieser Breakouts zielt darauf ab, für die Schüler:innen ansprechend und motivierend zu sein. So sollen die Kinder dazu ermutigt werden, eigenständig zu handeln und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erleben. Dies wiederum trägt dazu bei, überfachliche Kompetenzen zu fördern, was die Partizipation und Befähigung aller Schüler:innen ermöglicht.

1.3 Fragestellung

In dieser Masterarbeit, die im Kontext einer Entwicklungsarbeit entsteht, wird das Thema «Escape Rooms im Bereich Mathematik als motivierende und handelnde Unterrichtsmethode im Klassenzimmer», mit dem Fokus auf der Erstellung eigener Edu-Breakouts für die Sonderschule, erforscht. Dies mit dem Ziel der Motivationssteigerung und der Förderung überfachlicher Kompetenzen. Aufgrund der erwähnten, spärlichen Forschungsergebnisse, bezüglich der Effektivität von Edu-Breakouts an einer Sonderschule, weist diese Arbeit einen explorativen Charakter auf. Die zentrale Frage, die sich für meinen Schulalltag ergibt, lautet:

Inwiefern kann der Einsatz von selbstentwickelten Edu-Breakouts im Rahmen eines handlungsorientierten Mathematikunterrichts die überfachlichen Kompetenzen und die Motivation von Schüler:innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung fördern?

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Was sind Edu-Breakouts

Das Konzept der Edu-Breakouts hat seinen Ursprung im Jahr 2004 im japanischen Computerspiel «Crimson Room», in welchem die Spielenden aus einem virtuellen Raum ausbrechen mussten. In den vergangenen Jahren hat diese faszinierende Idee weltweit eine Vielzahl von begeisterten Anhänger:innen gewonnen. Sogenannte Escape Rooms oder Exit-Rooms wurden in den letzten Jahren nicht nur in virtueller Form populär, sondern auch in der realen Welt umgesetzt. Sie erscheinen als physische Räume, als Brettspiele oder sogar in Buchform (Scheller, 2021). Auch in den Schulunterricht haben sie in den letzten Jahren als Edu-Breakouts ihren Einzug gefunden.

2.1.1 Kernelemente von Escape Games

Ein Escape Game, zu welchen auch die Edu-Breakouts gehören, beginnt stets mit einer Geschichte, die so kreativ gestaltet sein kann, wie die menschliche Vorstellungskraft es zulässt. In einem Breakout-Szenario gilt es beispielsweise, sich aus einem geheimnisvollen Labyrinth, Spukschloss, verborgenen Labor oder abstürzenden Flugzeug zu befreien. In der Praxis wird dies meistens durch das Öffnen von Zahlenschlössern und Truhen umgesetzt. Die dafür benötigten Codes können aus vorliegenden Materialien und Rätseln erschlossen werden. Alle benötigten Hinweise und Materialien sind im Raum vorhanden, jedoch oftmals nicht sofort als Bestandteil des Rätsels erkennbar. Um alle Rätsel zu erkennen und lösen sind Teamwork, Kreativität und eine gute Kombinationsgabe erforderlich. Falls es den Spielenden nicht gelingt, innerhalb einer festgelegten Zeit, beispielsweise innerhalb einer Stunde, zu entkommen, gilt das Spiel als verloren. In der Geschichte bedeutet dies oftmals, dass sie für immer gefangen bleiben. Aus dieser Beschreibung ergeben sich drei zentrale Elemente eines Escape Games: eine fesselnde, möglichst realistische Handlung, knifflige Rätsel, die oft nicht sofort als solche erkennbar sind, sowie die zeitliche Begrenzung. Diese drei Aspekte verleihen den Breakouts ihre Spannung und machen sie auch für den schulischen Einsatz ideal (Scheller, 2021).

Die Verwendung von Escape Rooms im Unterricht ist ein vergleichsweise neuer Trend. Hierbei haben sich Bezeichnungen wie Edu-Breakout oder Breakout-Edu etabliert, wobei «Education» für Erziehung/Bildung und «Breakout» für Ausbruch steht. Gelegentlich wird auch der Begriff Learning-Escape Game benutzt. Die Idee hinter dem Edu-Breakout ist sowohl zu unterhalten, als auch Wissen zu einem bestimmten Thema vermitteln und zentrale Fähigkeiten wie Teamarbeit und Frustrationstoleranz zu fördern. Aufgrund der Tatsache, dass bei sämtlichen Escape Spielen die Hinweise, Rätsel und Lösungen nach einmaligem Spielen bekannt sind, ist ihre Spielbarkeit jedoch auf nur einen Durchgang beschränkt (Scheller, 2021).

2.1.2 Bedeutung von Edu-Breakouts im Unterricht

Edu-Breakouts gestalten den Unterricht auf besondere Weise. Sie bringen Abwechslung in den gewöhnlichen Lernalltag, fordern heraus und stärken den Zusammenhalt der Mitspieler:innen. Während dieser Stunden können nicht nur fachspezifische Kompetenzen geübt und vertieft werden, sondern auch fächerübergreifendes Lernen wird mühelos ermöglicht. Zudem werden durch die Teilnahme an den

Spielen verschiedene Schlüsselkompetenzen trainiert, darunter Team- und Kommunikationsfähigkeiten, Ausdauer, Frustrationstoleranz, Kreativität, Problemlösefähigkeiten und viele mehr. Nicht zuletzt steht auch der Spassfaktor bei den Edu-Breakouts im Vordergrund (Scheller, 2021).

2.1.3 Edu-Breakouts im Mathematikunterricht

Der Einsatz von Escape Rooms im Unterricht erweist sich als äusserst effektiv (Scheller, 2021). Diese bieten nicht nur ein hohes Mass an Motivation, sondern integrieren auch zentrale Elemente eines kompetenzorientierten Unterrichts. Edu-Breakouts können zu Beginn einer Unterrichtseinheit oder zur Wiederholung bereits erworbener Kenntnisse eingesetzt werden. Durch das Lösen der Rätsel in den Escape Rooms stärken und vertiefen die Schüler:innen essenzielle Fertigkeiten, die im Rahmen des entsprechenden Lehrplanthemas zentral sind. Zudem ermöglicht die Aktivität die Identifikation von eventuellen Schwierigkeiten oder Lücken in spezifischen Teilthemen sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrperson (Day-Betschelt & Düringer, 2021).

Angesichts der festgestellten geringen Motivation ihrer Schüler:innen im Fach Mathematik hat die Autorin dieser Arbeit beschlossen, Edu-Breakouts im Bereich Mathematik zu entwickeln. Da ihre Schüler:innen aufgrund der geistigen Beeinträchtigung unterschiedliche Lernvoraussetzungen aufweisen, ist es bei der Durchführung entscheidend, diese unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. In einem weiteren Schritt wird dann das Lernen von Mathematik, insbesondere im Kontext einer geistigen Beeinträchtigung, betrachtet.

2.2 Das Lernen von Kindern mit unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten

Im Unterricht von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen steht die Frage im Vordergrund, wie jedes Kind unter seinen spezifischen Voraussetzungen und auf seinem individuellen Entwicklungsstand die ihm im Unterricht präsentierte «Welt» wahrnimmt und repräsentiert. Um effektives Lernen zu ermöglichen ist es wichtig, den Lerngegenstand beziehungsweise den Inhalt oder das Thema auf verschiedenen Denkebenen anzubieten, damit diese den Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Aneignungsfähigkeiten der Schüler:innen entsprechen. Diese Grundidee ist für jeden Unterricht relevant, da das Ziel darin besteht, alle Inhalte für unterschiedliche Lernvoraussetzungen zugänglich zu machen (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

2.2.1 Definition: Kognitive Beeinträchtigung

Die Definition einer geistigen Behinderung erfolgt klinisch und psychometrisch anhand des allgemeinen Intelligenzniveaus sowie des Grades der sozialen Anpassungsfähigkeit. Es gibt eine Unterscheidung in eine leichte, mittelschwere, schwere und schwerste Form der kognitiven Beeinträchtigung (Von Gontard, 2013). Im Klassifikationsschema der ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation, wird eine Intelligenzminderung beschrieben als «ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, wobei insbesondere Fertigkeiten beeinträchtigt sind, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder in Verbindung mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten» (Von Gontard, 2013, S. 31).

2.2.2 Passung von Aneignungsmöglichkeiten und Inhalten

In der schulischen Heilpädagogik und der Arbeit als Lehrperson ist die Erkenntnis, dass Schüler:innen mit geistigen, schweren oder mehrfachen Beeinträchtigungen sich auf sehr vielfältige Weisen mit einem Thema auseinandersetzen und sich dieses aneignen können, von besonderer Bedeutung. Wenn es gelingt, Bildungsinhalte so zu gestalten, dass jedes Kind die für ihn möglichen Zugangs- und Lernmöglichkeiten nutzen kann, dann wird es möglich, gemeinsam an denselben Inhalten zu arbeiten, unabhängig von den individuellen Voraussetzungen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Bildungsinhalte nicht zwangsläufig für alle Lernenden dieselbe Bedeutung haben und dass die Schüler:innen nicht notwendigerweise dasselbe lernen. Die Art und Weise, wie sich ein Individuum die Inhalte aneignet, beeinflusst, wie bedeutsam der jeweilige Inhalt für sich selbst wird und wie es sich dabei verändert und entwickelt. Die grundlegende Vorstellung lautet, dass die Art der möglichen Tätigkeit beeinflusst, wie ein Individuum sich Wissen über die Welt aneignen kann. Die mögliche Tätigkeitsform wird als Aneignungsmöglichkeit eines Einzelnen beschrieben (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Als Tätigkeit wird dabei ein fundamentales menschliches Merkmal betrachtet, das in jedem Menschen vorhanden ist, unabhängig von möglichen Beeinträchtigungen (Pitsch, 2002, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2019). Der treibende Faktor für die Aneignung oder den aktiven Lernprozess liegt in den individuellen Bedürfnissen und Motiven. Gelerntes gewinnt eine persönliche Bedeutung für die Person. Es wird erworben, was für den Lernenden eine Bedeutung hat (Feuser, 1989, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2019). Die vorrangige Aufgabe der Lehrperson besteht darin, im Unterricht die individuellen Aneignungsmöglichkeiten aller Schüler:innen zu berücksichtigen (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

Die Aneignungsmöglichkeiten sind mit spezifischen Formen der Repräsentation der Welt verknüpft. Diese beschreiben, wie sich das Kind die Welt innerlich vorstellen bzw. repräsentieren kann. Für jede Aneignungsstufe ist charakteristisch, dass sie die Aneignungsmöglichkeiten der vorherigen Stufen einschließt. Dieser Aspekt gewinnt in der didaktischen Unterstützung von Lernprozessen an Bedeutung, da die Bereitstellung von Lernangeboten effektiver die Aneignung auf höheren Stufen fördert, wenn sie Zugänge auf allen Aneignungsstufen bietet (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Es werden dabei Aneignungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Niveaus unterschieden.

2.2.2.1 Niveau 1a: Basal-perzeptive Aneignung

Die basal-perzeptive Aneignung beschreibt, wie Menschen durch das Erleben, Erkunden und Kennenlernen ihres eigenen Körpers und der Welt um sie herum – einschliesslich deren Formen, Beschaffenheiten und Veränderungen sowie der darin ablaufenden Prozesse – aktiv werden. Dies geschieht durch die Sinne des Fühlens, Schmeckens, Sehens, Riechens und Hörens. Das Wahrnehmen stellt eine basale Möglichkeit dar, die jedem Menschen zur Verfügung steht und eine aktive Aneignung ermöglicht. Ebenfalls zu den basalen Aneignungsmöglichkeiten zählt die (Selbst-)Bewegung, gemeint ist die Verwirklichung bereits bekannter Bewegungsmöglichkeiten als auch die Entfaltung neuer. Dies eröffnet wiederum neue Perspektiven für die Wahrnehmung der Welt. Das Wahrnehmen, insbesondere im Kontext der Welt und des eigenen Körpers, manifestiert sich als aktive Auseinandersetzung. Es handelt sich um mehr als eine blosse Reiz-Reaktion, sondern um eine tiefgehende Interaktion. Die Wahrnehmung spielt eine zentrale Rolle in der kognitiven Entwicklung und besitzt gleichzeitig eine emotionale

Dimension, da sämtliche aufgenommenen Informationen subjektiv bewertet werden. Daher beinhaltet die basal-perzeptive Aneignung immer auch einen emotional erlebenden Zugang zu Dingen und Ereignissen. Der Erfolg dieser Aneignung hängt massgeblich von der emotionalen Beteiligung und dem individuellen Angesprochensein ab. Dementsprechend erfolgt das Lernen auf dieser Aneignungsstufe aufgrund von Reflexen, Bedürfnissen, Handlungserfahrungen und Begegnungen. Die Übermittler, die für die Lernenden auf dieser Ebene der Aneignungs- und Präsentationmöglichkeit von Bedeutung sind, umfassen Wahrnehmungsreize bzw. -impulse sowie Bewegungsreize bzw. -impulse (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

2.2.2.2 Niveau 1b: Konkret-gegenständliche Aneignung (im engeren Sinne)

Konkret-gegenständliche Aneignung bedeutet, dass man sich aktiv mit der Welt beschäftigt. Man tut etwas, das man sehen kann, indem man mit Dingen und Personen interagiert. Das beinhaltet zum einen das Entdecken von verschiedenen Effekten in der Welt. Es umfasst zum anderen auch das wiederholte Ausführen von Aktivitäten und das erkundende Handhaben von Gegenständen, einschliesslich Tieren und Menschen. Dabei geht es auch um das Erlernen und Anwenden praktischer Fertigkeiten, indem man sich an die «richtige» kulturadäquate Verwendung von Gegenständen und sozialen Regeln orientiert. Jede Handlung, auch das Lernen, basiert auf den Beweggründen, die ihr zugrunde liegen. Wenn ein Kind lernt, sich vielfältig zu bewegen und mit Dingen zu spielen, wird es durch die erwarteten oder tatsächlichen Wirkungen seines Handelns motiviert. Es bewertet sein Lernen danach, ob es ihm Spass macht, ob es seine Vorlieben und Interessen widerspiegelt und ob die sozialen Konsequenzen seiner Aktivität positiv oder negativ sind, zum Beispiel, ob es Anerkennung dafür findet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf der Aneignungsstufe des konkret-gegenständlichen Lernens, der Wissenserwerb durch die Entdeckung von Effekten, das Erkunden von Gegenständen sowie den Erwerb erster Fertigkeiten erfolgt. Der Handlungsbezug liegt dabei auf den Ursache-Wirkung-Beziehungen der Objekte sowie in den Beziehungen zwischen den Objekten. Als bedeutende Träger oder Medien für die Lernenden dienen konkrete Gegenstände (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

2.2.2.3 Niveau 2a: Konkret-gegenständliche Aneignung (Symbolik)

Auf dieser Aneignungsstufe gibt es eine Unterscheidung zur vorherigen Stufe. Hier kommt zur direkten Aneignung von konkreten Objekten die Möglichkeit hinzu, erste Symbole und symbolische Handlungen zu verstehen. Diese Erweiterung ist darauf zurückzuführen, dass die Bedeutungen von Gegenständen und Handlungen nicht mehr allein individuell und subjektiv betrachtet werden, sondern auch die sozialen und kulturellen Bedeutungen dieser Objekte und Handlungen miteinbezogen werden. Das Lernen auf dieser Stufe erfolgt durch das praktische Handeln selbst und beginnt sich langsam auf das denkende Handeln auszudehnen. Auf dieser Aneignungsstufe sind Handlungs- und Denkmöglichkeiten noch präoperativ und unmittelbar anschaulich. Das bedeutet, dass Handeln und Denken noch stark von konkreten und sofortigen Erfahrungen geprägt sind. Der Handlungsbezug liegt auf konkreten, sichtbaren Handlungen, sowie auf Erfahrungen mit der Welt der Dinge und Menschen. Diese stehen im Mittelpunkt sowohl des Handelns als auch des Denkens. Als Mittel für das Lernen dienen den Lernenden auf dieser

Stufe Sprache, Bilder, bildliche Darstellungen, konkrete Handlungen, greifbare Materialien, erste Symbole und Handlungen mit Symbolen (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

2.2.2.4 Anschauliche Aneignung

Anschauliche Aneignung bezieht sich darauf, dass Menschen sich ein Bild von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen und Zusammenhängen sowie von ihrem eigenen Handeln machen können. Dabei verstehen sie anschauliche Darstellungen, Modelle usw. und nutzen sie, um sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Die Möglichkeit zu handeln und denken ist auf dieser Aneignungsstufe präoperativ und erfolgt unmittelbar anschaulich, das heisst sie erfolgt auf vorstellende Weise. Die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten sind konkret-vorstellend, basierend auf Anschauung. Das Lernen geschieht durch das Handeln und Erlernen des Denkens, einschliesslich der Fähigkeit zur Planung. Der Handlungsbezug besteht darin, von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung zu gelangen, die Handlung innerlich vorwegzunehmen, wobei die unmittelbare Anschauung eine Rolle spielt. Als Mittel für das Lernen dienen den Lernenden Sprache, ikonische und bildliche Darstellungen (Terfloth & Bauersfeld, 2019).

2.2.2.5 Abstrakt-begriffliche Aneignung

Auf dieser Aneignungsstufe geht es darum, Objekte, Informationen und Zusammenhänge nicht nur in konkreter und anschaulicher Weise wahrzunehmen, sondern auch die Fähigkeit zu entwickeln, diese abstrakt zu erfassen und begrifflich zu verstehen. Dies geschieht mit Hilfe von Symbolen und Zeichen. Es bedeutet, über die konkrete Anschauung hinausgehen zu können und Dinge auf einer abstrakten, begrifflichen Ebene zu verarbeiten, benennen und verstehen. Auf dieser Ebene kann man sich auch gedanklich mit Inhalten auseinandersetzen, ohne auf konkrete oder bildliche Anschauung angewiesen zu sein. Selbst die geistige Aneignung von sprachlichem und mathematischem Wissen sowie Fähigkeiten, hängen von den damit verbundenen Motiven ab. Wenn jemand Freude am Lernen hat und sich mit Themen beschäftigt, die ihn interessieren, dann erfolgt die Bildung auf motivierte Weise. Auf dieser Aneignungsstufe erfolgt der Wissenserwerb durch zielgerichtetes und sachorientiertes Handeln, das von einem denkenden-handelnden Ansatz geprägt ist. Die Fähigkeit zu handeln und denken ist auf dieser Stufe konkret-operativ. Im Mittelpunkt stehen Handlungen, die dem Denken, der Reflexion des eigenen Handelns sowie Möglichkeit des reversiblen Denkens, dienen. Die Mittel, durch welche die Lernenden lernen, sind Zeichen und Zeichensysteme sowie Sprache und Sprachsysteme (Terfloth & Bauersfeld, 2019). Die Abbildung 1 illustriert die unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten und wie diese mit dem Lernen, Handlungsbezug und dem Bedeutungsträger für die Lernenden in Verbindung stehen.

Niveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ¹	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	▪ begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denkhandeln ▪ Reflexion des eigenen Handelns ▪ Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeichen und Zeichensysteme ▪ Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	▪ konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung ▪ Handlung innerlich vorwegnehmen ▪ Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprache ▪ Ikonische Darstellungen ▪ Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	▪ konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung ▪ Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprache ▪ Bilder, bildliche Darstellungen ▪ Konkrete Handlungen ▪ Konkretes Material ▪ Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	▪ konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ursache - Wirkung ▪ Beziehungen der Objekte ▪ Objekte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	▪ basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ereignisse ▪ Eigener Körper 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) ▪ Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

Abbildung 1: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015, in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012).

Die Schüler:innen in meiner Klasse befinden sich grösstenteils auf dem Lernniveau 2b, das ist die konkret-vorstellende und anschauliche Art der Wissensaneignung. Sie sind in der Lage Probleme, die ihnen begegnen, zu identifizieren und beginnen, verstärkt bildliche und ikonische Darstellungen in ihren Lernprozess einzubeziehen. Gleichzeitig gewinnt die Sprache als mediale Form einen bedeutenden Stellenwert. Die Welt erscheint für sie zunehmend durch bildliche, ikonische und sprachliche Repräsentationen. Ihr denkendes Handeln entwickelt sich kontinuierlich weiter, wodurch sie mathematische Probleme erkennen und nachvollziehen können. Sie versuchen Probleme mithilfe bekannter Handlungsschemata zu lösen und sind in der Lage, Lösungswege vor auszudenken. Im Unterricht können Symbole und Zeichen eingesetzt werden. Die Schüler:innen sind in der Lage, sich von den konkreten Gegenständen auf Handlungsvorstellungen einzulassen und Vorstellungen abzurufen. Gut strukturierte Arbeitsblätter bieten ihnen unterstützende Hilfestellung bei der Erarbeitung mathematischer Inhalte. Ein Schüler in meiner Klasse befindet sich wiederum auf der begrifflich-abstrakten Aneignungsmöglichkeit. Er operiert mathematisch und Probleme löst er auf einer rein gedanklichen Ebene und ist aufgrund dessen nicht mehr an die Anschauung gebunden.

2.3 Mathematiklernen

Ein bedeutendes Element im Mathematikunterricht besteht darin, immer wieder auf einen realen Kontext Bezug zu nehmen. Schüler:innen sollen die Erfahrung machen, dass Mathematik dazu beiträgt, Einsichten in Sachverhalte ausserhalb der Mathematik zu gewinnen. Es soll auf dem Vorwissen und den früheren Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen aufgebaut werden. Mathematik sollte als eine aktive Tätigkeit und nicht als ein fertiges Produkt, das nur konsumiert wird, betrachtet werden. Durch entdeckendes und handelndes Lernen sollten die Schüler:innen Mathematikerfahrungen sammeln, welche die selbstständige Aktivität, Kommunikation und Teamarbeit fokussieren (Thaller, 2012).

2.3.1 Mathematikunterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Historisch gesehen spielte das Fach Mathematik im Förderbereich geistige Entwicklung lange Zeit eine eher untergeordnete Rolle. In den vergangenen Jahren ist jedoch ein Wandel zu beobachten, da die Bedeutung dieses Fachs in diesem Schwerpunkt zunimmt (Ratz, 2009).

In Bezug auf die frühe mathematische Entwicklung wurde im sonderpädagogischen und regulären Schulbereich lange Zeit angenommen, dass die Förderung pränumerischer Fähigkeiten eine Voraussetzung für das Erlernen des Rechnens ist. Aufgrund dessen wurde der Zahlenraum schrittweise Zahl für Zahl eingeführt. Dies aus dem Grunde, da man eine Überforderung der Schüler:innen vermeiden wollte. In den letzten Jahren hat sich zumindest im regulären Schulbereich eine andere Herangehensweise durchgesetzt. Basierend auf Studien zu den numerischen Vorkenntnissen und den Erkenntnissen der mathematikdidaktischen Forschung werden nun Methoden empfohlen, die den Zahlenraum von 1 bis 10 oder 1 bis 20 bereits zu Schulbeginn als «Erfahrungsraum» einführen. In jüngster Zeit gibt es vermehrt theoretische und empirische Hinweise darauf, dass dieser Ansatz auch für die Arbeit im sonderpädagogischen Bereich geeignet ist (Moser Opitz, 2016).

2.3.2 Arithmetische Basiskompetenzen

Die mathematischen Basiskompetenzen bilden das Fundament für das Mathematiklernen, da sie essenziell für die Entwicklung von Zahlvorstellungen und den Erwerb weiterer mathematischer Fähigkeiten sind (Kuratli, Moser Opitz & Schnepel, 2020). Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Basiskompetenzen zwar nicht für sich allein ausreichen, jedoch wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen in der Mathematik darstellen. Schüler:innen mit Schwierigkeiten in den Basiskompetenzen weisen besonders deutliche Lerndefizite im Bereich der Mathematik auf (Moser Opitz, 2007).

Besonders wichtig im Bereich der Basiskompetenzen ist die Verknüpfung von Zahlen und Mengen. Die Schüler:innen müssen begreifen, dass zu jeder Zahl eine spezifische Menge gehört und zu jeder Menge ein bestimmtes Zahlwort. Dieses Verständnis bezeichnet man als kardinale Zahlvorstellung. Während viele Kinder ohne intellektuelle Beeinträchtigung bereits im ersten Schuljahr die Verknüpfung von Zahlen und Mengen begreifen, stellt diese Erkenntnis für Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen oft eine Herausforderung dar. Hierbei ist mehr Zeit notwendig und vielzählige Übungen, die darauf abzielen, Mengen zu zählen, darzustellen, zu zeichnen und ordnen. Diese Aktivitäten spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer kardinalen Zahlvorstellung (Krajewski & Ennemoser, 2013). Genauso wichtig wie diese Aktivitäten ist die Einsicht in das Teil-Ganze-Konzept, welches eine grundlegende Basis für das Begreifen und Lösen von Aufgaben im Bereich der Addition ist (ebd.). Bei Fehlen dieser Grundlagen tendieren die Kinder dazu, Rechenaufgaben durch einfaches Zählen in Einerschritten zu bewältigen. Dabei konzentrieren sie sich ausschliesslich auf die Einerschritte und vernachlässigen die Summanden (Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2019).

Im sonderpädagogischen Bereich wird in der Praxis häufig das zentrale Ziel des mathematischen Erstunterrichts der «Aufbau des Zahlbegriffs» genannt. Dieser soll in einem längeren Lernprozess erworben werden und schliesslich zu einem umfassenden Verständnis des Zahlbegriffs führen (Moser Opitz, 2016). Diese Fähigkeiten ermöglichen einen erfolgreichen Start in den mathematischen Anfangsunterricht. Wenn Kindern diese grundlegenden Fähigkeiten fehlen, besteht die Gefahr, dass sie dauerhaft im

Mathematikunterricht Misserfolge erleben (Krajewski & Schneider, 2006). Es werden fünf Aspekte für ein tragfähiges Zahlenverständnis aufgezeigt:

Zählen: Die Fähigkeit zu zählen, gehört zu den fundamentalen Elementen bei der Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten von Kindern. Die Zählkompetenz beinhaltet zwei entscheidende Aspekte, die von grosser Bedeutung sind. Dies umfasst zum einen das sichere Beherrschen der Zahlwortreihe und zum anderen das sichere Abzählen von Mengen (Hasemann & Gasteiger, 2014).

Wenn Kinder in die Primarschule kommen, sind sie in der Regel bereits mit den Zahlwörtern in der korrekten Reihenfolge vertraut und können das Vorwärtszählen in Einerschritten weitgehend sicher durchführen. Folglich liegt der nächste Entwicklungsschritt darin, dass die Kinder lernen sowohl von beliebigen Zahlen aus vorwärts als auch rückwärts zu zählen. Danach können sie ihre Fähigkeiten auf das Zählen in 2er-, 5er-, oder 10er-Schritten übertragen (Häsel-Weide et al., 2019). Wenn ein Kind mühelos in diesen unterschiedlichen Weisen zählen kann, beherrscht es die Zahlwortreihe flexibel. Dies bildet gleichzeitig die Grundlage für die zweite Fähigkeit des Zählens. Die sichere Fähigkeit zu zählen, umfasst auch das zuverlässige Abzählen von Mengen als wichtige Fertigkeit. Dabei ist es für Kinder entscheidend zu verstehen, dass Zahlen einzelne Einheiten repräsentieren. Um die Grösse einer Menge, beispielsweise die Anzahl der Äpfel vor einem Kind festzustellen, ist es notwendig, dass es jeden Apfel präzise einmal zählt. Es ist wichtig, dass kein Element der Menge beim Abzählen doppelt gezählt wird und auch keines ausgelassen wird. Durch dieses Vorgehen, das der Eins-zu-Eins-Zuordnung folgt, wird jedem Element genau ein Zahlwort zugeordnet (Gaidoschik, 2007). Um die Grösse einer Menge korrekt benennen zu können, muss ein Kind zudem verstehen, dass das zuletzt genannte Zahlwort beim Abzählen die Gesamtanzahl der zu zählenden Objekte angibt. Das Zählen ist für Kinder oft die erste und naheliegendste Strategie, um Rechenaufgaben zu lösen. Es ist völlig normal und korrekt, wenn Kinder zuerst zählen, um ein Ergebnis zu ermitteln. Im Verlauf des ersten Schuljahres sollten Kinder unbedingt nicht-zählende Rechenstrategien entwickeln, die schneller und weniger fehleranfällig sind (Hasemann & Gasteiger, 2014).

Zahlen darstellen: Mathematische Begriffe sind abstrakt und nicht physisch erfassbar. Deshalb müssen Kinder unterschiedliche Vorstellungen von Zahlen entwickeln, um mathematische Begriffe mit Bedeutungen zu füllen. Durch das Darstellen von Zahlen und die Verknüpfung verschiedener Darstellungsformen soll erreicht werden, dass Kinder mentale Bilder zu Zahlen aufbauen.

Im Mathematikunterricht werden vier verschiedene Darstellungsformen unterschieden, zwischen denen die Kinder flexibel hin und her übersetzen sollten, um ein umfassendes Verständnis der Mathematik zu erlangen: Handlungen, Bilder, Sprache und mathematische Sprache (Kuhnke, 2012). Diese werden in Abbildung 2 visualisiert.

Abbildung 2: Die vier verschiedenen Darstellungsformen, verfügbar unter: <https://mahiko.dzlm.de/node/46>

Man kann Zahlen mithilfe von Materialien darstellen, sei es mit Alltagsgegenständen oder mit speziellen didaktischen Materialien wie Plättchen. Es ist von Bedeutung, Zahlen durch den handelnden Einsatz von Materialien zu repräsentieren, da auf diese Weise Strukturen und Beziehungen zwischen den Zahlen anschaulich und erlebbar gemacht werden können. Das Verständnis der Strukturen und Beziehungen zwischen Zahlen ist unter anderem entscheidend für die Entwicklung von Vorstellungen zu Rechenoperationen. Es ist zu bedenken, dass visuelle Hilfsmittel zur Darstellung von Zahlen als Unterstützung beim Lernen dienen sollen. Jedoch sollte man sich im Klaren sein, dass der Umgang mit den Hilfsmitteln zuerst geübt werden muss (Selter, 2017).

Zahlen schnell sehen: Die Fähigkeit, Mengen auf einen Blick zu erfassen, ist nicht nur wesentlich schneller als das individuelle Zählen jedes einzelnen Elements, sondern trägt auch dazu bei, passende Bilder und mentale Vorstellungen zu entwickeln. Dabei werden sowohl das Zahlwort, das Ziffernbild als auch die Mengendarstellung internalisiert. Um Kindern beizubringen, Anzahlen schnell erfassen zu können, ist die Verwendung von geeignetem Material entscheidend (Ruwisch, 2015). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jedes verwendete Material an sich einen Lerninhalt darstellt. Es ist notwendig, den Umgang mit dem Material zu üben. Erst wenn das Verständnis für die zugrunde liegende Struktur des Materials entwickelt wurde, kann es effektiv für das schnelle Erkennen genutzt werden (Schipper, 2005). Wenn Mengen schnell gesehen werden können, erfolgt die Erfassung je nach Größe der Menge simultan oder quasi-simultan. Die Erfassung von kleinen Mengen mit bis zu fünf Elementen kann problemlos auf einen Blick erfolgen, da sie simultan erfasst werden können. Wenn Mengen mehr als fünf Elemente enthalten, erfolgt die Erfassung durch Strukturierung oder Gruppierung. In diesem Fall werden sie quasi-simultan erfasst (Benz, 2015). Die Erkenntnis, dass Mengen bis zu fünf einfacher zu erkennen sind, ermöglicht es uns, grössere Anzahlen mit strukturiertem Material (5er-/10er-Struktur) darzustellen und diese leichter zu erfassen. Auf diese Weise ist es nicht erforderlich, jedes Element einzeln zu zählen oder durch Antippen zu bestimmen (Dimartino, 2015).

Zahlen vergleichen und ordnen: Beim Vergleich von Mengen geht es darum festzustellen, ob eine Menge mehr, weniger oder gleich gross ist. Andererseits geht es beim Mengenvergleich auch darum,

die konkrete Differenz zwischen den Anzahlen zu bestimmen, also «Um wie viel mehr bzw. weniger?». Es gibt unterschiedliche Methoden, um Mengen miteinander zu vergleichen. Eine Möglichkeit besteht darin, jedes Element beider Mengen einzeln zu zählen. Eine andere Option ist die Eins-zu-Eins-Zuordnung, bei der jedem Element einer Menge jeweils ein Element der anderen Menge zugeordnet wird. Wenn in einer der Mengen Elemente übrigbleiben, ist diese Menge grösser. Langfristig ist der Vergleich von Anzahlen unter Nutzung von Strukturen am tragfähigsten. Durch Strukturierung können Mengen und ihre Differenz schneller erfasst werden (Gaidoschik, 2007).

Eine Möglichkeit des Vergleichs von Zahlen besteht auch darin, sie anhand ihrer Position in der Zahlenreihe, beispielsweise in der Zwanzigerreihe, zu betrachten. Darüber hinaus ist das Vergleichen von Zahlen und insbesondere das Wissen über die Differenz zwischen zwei Zahlen eine wesentliche Voraussetzung für geschicktes und überschlagendes Rechnen. Wenn beispielsweise zur Lösung der Aufgabe $6 + 3$ die Hilfsaufgabe $6 + 4$ verwendet wird, ist es wichtig zu wissen, dass die Drei um eins kleiner ist als die Vier. Daraus folgt, dass auch die Summe von $6 + 3$ um eins kleiner ist als die Summe von $6 + 4$.

Es gibt Kinder, die annehmen, dass eine Anzahl grösser ist als eine andere, wenn sie auf den ersten Blick «mehr» erscheint. Manche Kinder neigen dazu zu denken, dass eine Anzahl grösser ist, wenn die Objekte, zum Beispiel Plättchen, weiter voneinander entfernt liegen und dadurch mehr Platz einnehmen (Gaidoschik, 2007).

Zahlen zerlegen: Durch die Zerlegung von Zahlen entstehen aus einer Gesamtmenge kleinere Teilmengen. Umgekehrt können diese Teilmengen wieder zu einer Gesamtmenge zusammengeführt werden. Dies folgt dem Teil-Ganzes-Konzept (Benz, 2015). Um das Konzept zu verstehen ist es wichtig, die Mengenkonzanz begriffen zu haben, dass sich also die Anzahl einer Menge nicht ändert, wenn Teile dieser Menge verschoben werden. Das Zerlegen von Zahlen ermöglicht nicht nur das Verstehen der kardinalen Struktur der Zahlen (Mengenstruktur), sondern bildet auch die essenzielle Grundlage für das Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben, ohne auf das Zählen angewiesen zu sein (Schipper, 2009). Speziell das verstandene Wissen über die Zerlegung im Zahlenraum bis Zehn ist von entscheidender Bedeutung für das Bewältigen von Aufgaben in grösseren Zahlenräumen (Schulz, 2015). Durch die Nutzung dieser Zerlegungen ist es möglich, stets bis zur nächsten Zehnerstelle zu rechnen und den Rechenprozess fortzusetzen (Schipper, 2005). Beim Zerlegen von Zahlen sollte der Schwerpunkt auf der Entwicklung des Zahlverständnisses und dem Verständnis des Teil-Ganzes-Konzepts liegen, statt das Additionstraining zu betonen. Zu Beginn sollten handlungsorientierte Materialaktivitäten ohne das Additionssymbol durchgeführt werden. Wenn die Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts vernachlässigt wird, fehlt den Kindern häufig das Verständnis, um Aufgaben ohne Zählen zu bewältigen (Peter-Koop & Rottmann, 2013).

2.3.3 Die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten

In verschiedenen Studien wurde gezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung dieselbe Entwicklung hinsichtlich numerischer Kompetenzen durchlaufen, wie ihre Altersgenossen ohne intellektuelle Beeinträchtigung. Allerdings erfolgt diese Entwicklung bei ihnen mit einer klaren Verzögerung (Moser Opitz, Schnepel, Ratz & Iff, 2016).

Bezüglich der Fortschritte in der mathematischen Entwicklung von Schüler:innen mit geistigen Beeinträchtigungen weist eine Studie aus Bayern, die Daten von 1629 Teilnehmer:innen umfasst, auf folgende Erkenntnisse hin. Etwa je 20 - 25 % der Schüler:innen auf den drei Bildungsstufen (Grundschule, Oberstufe und Berufsschule) befinden sich auf einem Niveau, auf dem sie (noch) nicht grundlegende Zählfähigkeiten entwickelt haben. Allerdings zeigt sich auf der Oberstufe im Vergleich zur Grundschule ein deutlicher Fortschritt, was darauf schliessen lässt, dass es im Bereich Zahlfähigkeiten Fortschritte im Lernprozess gibt. Im Bereich des Erlernens von grundlegenden Rechenfähigkeiten wie der Addition und der Subtraktion, zeigen viele Schüler:innen mit einer geistigen Beeinträchtigung Schwierigkeiten. Zum Beispiel beherrschen 9.7 % der Gesamtgruppe das Kopfrechnen von Addition im Zahlenraum bis 100 und 3.1 % beherrschen das Kopfrechnen über 100. Ähnlich niedrige Zahlen zeigen sich bei der Subtraktion. Nur eine sehr kleine Anzahl von Schüler:innen mit geistiger Beeinträchtigung ist zudem in der Lage, Multiplikations- und Divisionsaufgaben zu lösen, unabhängig davon, ob sie dabei Material verwenden oder nicht. Zum Beispiel können etwa 8 % der Schüler:innen Multiplikationsaufgaben im Zahlenraum bis 20 bewältigen. Diese Zahl verringert sich auf nur 0.7 %, wenn es um den Zahlenraum über 100 geht. Die Studie zeigt, dass die mathematischen Fähigkeiten von Schüler:innen mit geistiger Beeinträchtigung in vielen Fällen denen von Vorschulkindern sowie Erst- und Zweitklässlern entsprechen (Ratz, 2012).

Eine Leitidee, nach welcher die Entwicklung des mathematischen Denkens auf verschiedenen, miteinander verknüpften Darstellungsebenen erfolgt, stellt das «EIS-Prinzip» dar. (Bruner, 1966, zitiert nach Thaller, 2012).

Zunächst auf der **enaktiven Ebene** (durch praktisches Handeln und Ausprobieren): Auf dieser Ebene stehen Ausführungen von Handlungen im Mittelpunkt des Lernprozesses. Alternativ werden reale Objekte verwendet, um ein Problem zu veranschaulichen und durch praktische Handlungen zu lösen. Wenn ein Kind nicht in der Lage ist, die Aufgabe $8 + 3$ im Kopf zu berechnen, jedoch durch das Anordnen von Bauklötzchen und das Abzählen das richtige Ergebnis erzielen kann, hat es die Aufgabe enaktiv gelöst. Trotz des Einsatzes von Bausteinen oder anderen geeigneten Gegenständen kann das Kind auf diese Weise relativ anspruchsvolle Aufgaben darstellen und aktiv durch Handlungen bewältigen (Bruner, 1966).

Zudem auf der **ikonischen Ebene** (durch visuelle Darstellungen und Grafiken): Auf der ikonischen Darstellungsebene werden Bilder verwendet, um ein Problem zu veranschaulichen und zu lösen. Ein Beispiel hierfür ist, wenn ein Kind die Aufgabe $8 + 3$ nicht im Kopf berechnen kann. Stattdessen zeichnet es Striche oder Kreise als Gedächtnisstützen und zählt, um das richtige Ergebnis zu finden. Obwohl dies Papier und Stift erfordert, kann das Kind auf diese Weise auch anspruchsvollere Aufgaben durch aktives Handeln bewältigen (Bruner, 1966).

Schliesslich auf der **symbolischen Ebene** (durch mathematische Symbole und Formeln) (Bruner, 1966, zitiert nach Thaller, 2012). Auf dieser Ebene werden sprachliche oder numerische Darstellungen als Lerngegenstand verwendet oder dienen dazu, ein Problem zu veranschaulichen und mental zu lösen. Wenn ein Kind in der Lage ist, die Aufgabe $8 + 3$ im Kopf zu berechnen, dann kann das Kind die

gestellten Aufgaben auf symbolischer Ebene bewältigen (Bruner, 1966). Die Abbildung 3 veranschaulicht die drei beschriebenen Darstellungsmodi des E-I-S-Prinzips anhand der Rechenaufgabe $8 + 3$.

Abbildung 3: Darstellung der drei Repräsentationsmodi des E-I-S Prinzips nach Bruner (in Anlehnung an PIKAS), verfügbar unter: <https://pikas-mi.dzlm.de/node/224>

Im Sinne des E-I-S-Prinzips ist es entscheidend, Lernerfahrungen auf allen drei Ebenen zu ermöglichen – sowohl auf der praktischen (enaktiven) als auch auf der visuellen (ikonischen) und sprachlichen (symbolischen) Ebene. Dieser Grundsatz ist auch im Mathematikunterricht für Schüler:innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung von enormer Bedeutung. Dabei ist es wichtig, Lernen im realen Kontext zu veranschaulichen, beispielsweise durch die praktische Anwendung von Geld mit echten Münzen und Noten oder das Üben der Mengenerfassung im Zahlenraum bis Zehn mit beispielsweise Herbstmaterial (Schäfer & Wittmann, 2020).

2.3.4 Grundlagen Addition und Subtraktion

Es genügt nicht, wenn Kinder Additions- und Subtraktionsaufgaben auswendig wiedergeben können. Im Mathematikunterricht der Primarschule geht es darum, die Kinder dazu zu befähigen, flexibel und sicher zu rechnen. Um Aufgaben in verschiedenen Kontexten als Additions- und Subtraktionsaufgaben zu interpretieren oder Ableitungen zwischen Additions- und Subtraktionsaufgaben zu erstellen, indem sie in Beziehung zueinander gesetzt werden, sind differenzierte und umfassende mathematische Vorstellungen notwendig. Im weiteren Verlauf spielen diese Vorstellungen eine entscheidende Rolle beim Addieren und Subtrahieren grösserer Zahlen, bei der Entwicklung von halbschriftlichen Rechenstrategien, Subtraktionsaufgaben ergänzend zu lösen sowie beim Verständnis des schriftlichen Additions- und Subtraktionsverfahrens (Götze, Selter & Zannetin, 2019).

Für die Addition gibt es drei grundlegende Vorstellungen: das «Hinzufügen», das «Zusammenfassen» und das «Vergleichen».

- **Hinzufügen:** Einer vorhandenen Menge von Objekten wird eine weitere hinzugefügt.

Beispiel: Jule hat 3 Fr. gespart. Sie erhält zusätzlich 2 Fr. als Geschenk. Wie viel Geld hat sie jetzt?

- **Zusammenfassen:** Hier werden zwei Mengen zusammengelegt.

Beispiel: Melli hat 3 Fr. und Paul hat 2 Fr. Wie viel Geld haben sie insgesamt?

- **Vergleichen:** Hier werden zwei Mengen durch Addition miteinander verglichen.

Beispiel: Luca hat 3 Fr. Joel hat 2 Fr. mehr als Luca. Wie viel Geld hat Joel?

Für die Subtraktion gibt es drei grundlegende Vorstellungen: das «Abziehen», das «Ergänzen» und das «Vergleichen».

- **Abziehen:** Hier wird von einer Gesamtmenge ein bestimmter Betrag abgezogen, wodurch sich ein Rest ergibt.

Beispiel: Anna hat 8 Fr. gespart. Sie gibt 3 Fr. für ein Spielzeug aus. Wie viel Geld hat sie noch übrig?

- **Ergänzen:** Hier wird der Unterschied zwischen der Ausgangs- und Endmenge ermittelt.

Beispiel: Milena hat 3 Fr. gespart. Sie möchte sich einen Fussball kaufen, der 8 Fr. kostet. Wie viel Geld fehlt ihr noch?

- **Vergleichen:** Beim Vergleichen wird der Unterschied zwischen den beiden Teilmengen bestimmt.

Beispiel: Jan hat 3 Fr. und Maren hat 8 Fr. Wie viele Franken hat Jan weniger als Maren?

2.3.5 Bedeutung der Veranschaulichung im Mathematikunterricht

Lernschwache Schüler:innen können verschiedene Beeinträchtigungen aufweisen, beispielsweise in den Bereichen Sprache, Vorstellungsfähigkeit und kognitive Verarbeitungsprozesse. In diesem Kontext ist die Verwendung von Veranschaulichungen im Mathematikunterricht von besonderer Bedeutung. Es ist wichtig zu beachten, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Rechnen nicht zwangsläufig auch Schwierigkeiten beim Erkennen von Mustern und Zusammenhängen haben müssen (Scherer, 2016). Zusätzlich ist es von grosser Bedeutung, dass die Schüler:innen mit den geeigneten Arbeitsmitteln vertraut werden. Dieser Aspekt kann durch Materialien unterstützt werden, die über mehrere Schuljahre hinweg genutzt werden können und vielseitig für verschiedene mathematische Operationen einsetzbar sind. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass sich die grundlegenden Vorstellungen der Schüler:innen nicht wesentlich ändern müssen (Scherer, 2016). Es ist ratsam, die Anzahl der verwendeten Arbeitsmittel zu begrenzen, wobei das Prinzip «weniger ist mehr» gilt. Bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen für den Mathematikunterricht sollten solche ausgewählt werden, die insbesondere die grundlegenden Ideen der Arithmetik am besten veranschaulichen (Wittmann, 1998, zitiert nach Scherer, 2016). Für die Veranschaulichung eignen sich das 20er-Feld, die 20er-Reihe, der Rechenrahmen sowie Geld als hilfreiche Materialien. Eine positive Haltung gegenüber Materialien und Veranschaulichungen kann jedoch nur dann entwickelt werden, wenn die eingesetzten Hilfsmittel effiziente Strategien ermöglichen. Zudem sollten die Schüler:innen selbst die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wann sie eine Veranschaulichung verwenden und welche ihnen bei Bedarf hilfreich sind (Scherer, 2016). Der Ansatz der Handlungsorientierung spielt zudem eine zentrale Rolle im Mathematikunterricht für Kinder und

Jugendliche mit Beeinträchtigungen und beinhaltet die Verwendung von anschaulichen und konkreten Materialien. Diese Materialien sind bedeutsam, um die Schüler:innen in einen neuen Kompetenzbereich der Mathematik einzuführen und dadurch können wiederum wichtige Handlungsfähigkeiten entwickelt und erlernt werden (Voigt, 2016).

2.3.6 Verknüpfung von sozialem und fachlichem Lernen im Mathematikunterricht

Mathematische Aktivitäten erfordern in hohem Masse den sozialen Austausch. Dies aus dem Grunde, weil die Kommunikation und Argumentation zwischen den Schüler:innen wesentliche Elemente der Zusammenarbeit und somit Voraussetzungen für kooperatives Lernen sind (Bruder, Leuders & Büchler, 2008). Aus der Perspektive der Lernenden bedeutet kooperatives Lernen, während des Lernprozesses sowohl das Thema als auch die Mitschüler:innen gleichermaßen im Blick zu haben. Dieser soziale Aspekt des gemeinsamen Lernens ist einer der Gründe, weshalb einige Schüler:innen Gruppenarbeiten bevorzugen. Zusätzlich gibt es aus der Sicht der Lehrpersonen überzeugende Gründe, kooperative Lernformen im Unterricht zu berücksichtigen. Diese Gründe umfassen eine erhöhte Beteiligung und höhere Teilnahme der einzelnen Schüler:innen. Zudem steht ein aktives Aushandeln im Fokus anstelle der blossen Wissensübernahme. Des Weiteren fördert kooperatives Lernen sozialkommunikative Fähigkeiten, stärkt die Kooperationsfähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Schüler:innen. Es regt sie dazu an, ihre Gedanken verbal auszudrücken, was wiederum den Lernprozess sowie das eigene Reflektieren unterstützt. Wenn man die aufgezählten Gründe betrachtet wird deutlich, dass kooperative Lernformen nicht nur das soziale Lernen, sondern auch das kognitive Lernen fördern sollen. Jedoch sind auch andere Effekte unbestreitbar, wie zum Beispiel das Verstecken in der Gruppe, sozialer Druck und die mögliche Überforderung in sozialen und kommunikativen Situationen. Diese Faktoren können sich eher negativ auf den Lernprozess auswirken. Es hängt also stark davon ab, in welcher Weise, in welchem Umfang und in welchem Kontext kooperative Lernformen eingesetzt werden und wie die Schüler:innen an diese Arbeitsweisen herangeführt werden. Merkmale eines kooperativ fördernden Mathematikunterrichts sind beispielsweise, dass Schüler:innen direkt miteinander kommunizieren und nicht die Lehrperson. Sie erfahren eine positive Abhängigkeit voneinander, wodurch die Zusammenarbeit als lohnend empfunden wird (vgl. ebd.).

2.4 Handlungsorientierter Unterricht

«Sag es mir und, ich vergesse es; zeige es mir, und ich erinnere mich; lass mich tun, und ich behalte es» (Konfuzius, zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 210).

Bereits in den 1970er und 1980er Jahren begann in den deutschsprachigen Ländern die Diskussion über den Handlungsorientierten Unterricht (Jank & Meyer, 2021). Jedoch hat die Grundidee des Handlungsorientierten Unterrichts eine längere Geschichte in der pädagogischen Entwicklung und der Ursprung kann auf verschiedene pädagogische Bewegungen und Denker zurückgeführt werden (vgl. ebd.). Bereits Johann Heinrich Pestalozzi betonte einen ganzheitlichen Bildungsansatz, wobei er das Lernen mit Kopf, Herz und Hand forderte (Vogel, 1999, zitiert nach Jank & Meyer, 2021).

Die prägenden Anstöße entspringen jedoch der Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, insbesondere dem Konzept des «Handelnden Unterrichts» von Johannes Langermanns (Jank & Meyer, 2021). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hinterfragte die Reformpädagogik den traditionellen, stark auf das Auswendiglernen ausgerichteten Unterricht. Es entstanden Unterrichtskonzepte, die den Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sowie auf aktives Handeln und praktische Erfahrungen legten (Vogel, 1999). Zu den bedeutenden Ansätzen gehören diejenigen von John Dewey, Maria Montessori, Celestine Freinet und Martin Wagenschein (vgl. ebd.). Ausserdem leistete Jean Piaget mit seinen entwicklungspsychologischen Studien eine wichtige Grundlage für das erfahrungs- und handlungsorientierte Lernen. Seine Beschreibung lautete, dass konkretes und inhaltlich orientiertes Handeln die Grundlage für das Verständnis bildet und dass jeder Lernprozess mit einer Handlung beginnt (Jank & Meyer, 2021).

2.4.1 Begriffserklärung: Handlungsorientierung vs. Handlungsorientierter Unterricht

«Unterrichtskonzepte sind Gesamtorientierungen didaktisch-methodischen Handelns, in denen ein begründeter Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen hergestellt wird» (Jank & Meyer, 2021, S. 305). Es werden grundlegende Prinzipien des Unterrichts festgelegt. Zudem werden die erwarteten Verhaltensweisen von Lehrpersonen und Schüler:innen definiert und Empfehlungen für die Strukturierung des Unterrichts abgegeben (Jank & Meyer, 2021). Unterrichtskonzepte bieten eine «Didaktik zum Anfassen». Anders ausgedrückt meint man damit eine greifbare Erfahrung von Didaktik (ebd.). Handlungsorientierter Unterricht stellt demzufolge das zugrundeliegende Unterrichtskonzept dieser Entwicklungsarbeit dar.

Schöpfer:innen von neuen Unterrichtskonzepten skizzieren, wie guter Unterricht aussehen sollte und wie diese Qualität erreicht werden kann. Infolgedessen formulieren sie didaktische Prinzipien, die als Leitfaden für unterrichtspraktisches Handeln und Reflexion des Unterrichts dienen sollen (Jank & Meyer, 2021). «Unterrichtsprinzipien sind zusammenfassende Chiffren für die didaktisch-methodische Akzentuierung eines Unterrichtskonzepts» (Jank & Meyer, 2021, S. 307). Sie fungieren als Bezeichnung für den Ansatz und geben die Richtung vor, in welche die Unterrichtsgestaltung weiterentwickelt werden soll. In einem Handlungsorientierten Unterricht sind die «Handlungsorientierung» und «Selbsttätigkeit» grundlegende didaktische Prinzipien (Jank & Meyer, 2021).

2.4.2 Definition und Merkmale der Handlungsorientierung

«Als handlungsorientiert bezeichnen wir einen Unterricht, in dem die Schüler:innen nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen und Füßen, mit dem Herzen und allen Sinnen lernen können» (Jank & Meyer, 2021, S. 315). Um dies zu erreichen ist es notwendig, dass der Unterricht in eine handlungsorientierte Richtung gelenkt wird. Dieser Schritt beginnt damit, dass die Schüler:innen gemeinsam mit der Lehrperson besprechen, welche konkreten Aufgaben während des Unterrichts zu bearbeiten sind und welches Handlungsprodukt am Ende einer Unterrichtseinheit erreicht werden soll (Jank & Meyer, 2021). Als Grundlage des Handlungsorientierten Unterrichts kann die Annahme genannt werden, dass alle Menschen ihre Umwelt bewusst erleben und aktiv gestalten wollen, dass sie eigene Lösungen bei Lebensproblemen finden möchten und dass sie «nicht auf ihre körperlichen oder anderen

Beeinträchtigungen reduziert, sondern vielschichtig wahrgenommen und sozial angenommen werden möchten» (Lelgemann, 2010, S. 146).

Handlungen werden als Tätigkeiten, die auf Erfahrungen basieren und in der Interaktion mit der Umwelt entstehen, definiert. Sie sind zielgerichtet und werden geplant ausgeführt, wobei die Handelnden die Effekte der Handlung überprüfen. Handlungen sind eine ganzheitliche Auseinandersetzung der Person, die kognitive, emotionale und motorische Elemente umfassen. Ihr Ziel ist es, die Handlungskompetenz zu verbessern, insbesondere durch die Entwicklung erweiterter kognitiver Strukturen, die aus der Reflexion über durchgeführte Handlungen gewonnen werden (Lelgemann, 2010). «Handlungen führen zur Entwicklung kognitiver Strukturen, die idealerweise miteinander vernetzt sind und helfen, neue, bisher unbekannte Probleme zu reflektieren und zu lösen. Die Verinnerlichung erfolgt durch die Rekapitulation einer durchgeführten Handlung und deren Ergebnis, die bildliche Darstellung und die Entwicklung einer Vorstellung, die schliesslich gedankliche Operationen als abstrakte Handlungen möglich werden lässt» (Lelgemann, 2010, S. 148).

Der Handlungsorientierte Unterricht basiert dementsprechend auf einem ganzheitlichen und schüleraktiven Unterricht, bei dem geistige als auch praktische Aktivitäten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander gebracht werden (Jank & Meyer, 2021). Dabei werden fünf Merkmale des Handlungsorientierten Unterrichts unterschieden, dessen Handlungsformen in Abbildung 4 zusammengefasst dargestellt werden.

Interessensorientierung: Der Handlungsorientierte Unterricht strebt danach, die individuellen Interessen der Schüler:innen als Ausgangspunkt für den Unterricht zu nutzen. Jedoch beschränkt sich dieses Unterrichtskonzept nicht nur darauf, sondern ermöglicht den Schüler:innen durch praktische Auseinandersetzungen sowie Erfahrungen mit neuen Themen und Problemen ihre eigenen Interessen zu entdecken, kritisch zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Wichtig zu betonen ist an dieser Stelle, dass die Interessen der Schüler:innen nicht nur auf bestimmte Themen oder Inhalte beschränkt sind, sondern stets auch personale und soziale Dimensionen umfassen (Jank & Meyer, 2021).

Selbsttätigkeit und Führung: Der Handlungsorientierte Unterricht zeichnet sich durch Selbsttätigkeit und Aktivität der Schüler:innen aus. Somit ist er darauf ausgerichtet, den Schüler:innen nicht alles vorgefertigt zu präsentieren und ihnen stattdessen die Möglichkeit gegeben wird, selbständig zu erkunden, entdecken, erproben, diskutieren, planen sowie Fehler zu machen und sie dann korrigieren zu können. Wird die Eigenaktivität nur aus Gründen der blossen Unterhaltung oder Motivation praktiziert, kann diese leicht zu einer oberflächlichen Aktivität verkommen und lediglich der Unterhaltung dienen. Vielmehr sollte aus dieser Eigenaktivität etwas Sinnvolles resultieren und ein Lernerfolg erzielt werden. Damit dies erreicht werden kann, sollte die Selbsttätigkeit der Schüler:innen auf die Förderung ihrer Selbständigkeit und Mündigkeit ausgerichtet sein. Es ist nicht ausreichend, die Schüler:innen bloss zur Selbsttätigkeit aufzufordern. Stattdessen soll diese in die gezielte Entwicklung und den Aufbau der Handlungskompetenzen eingebettet sein (ebd.).

Verknüpfung von Kopf- und Handarbeit: Der Handlungsorientierte Unterricht basiert auf der theoretischen Annahme, dass während des gesamten Lernprozesses eine wechselseitige Interaktion

zwischen intellektueller Tätigkeit und praktischer Umsetzung besteht. Deshalb wird im Handlungsorientierten Unterricht versucht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Kopf- und Handarbeit der Schüler:innen herzustellen. Unter «Handarbeit» versteht man sämtliche physischen Tätigkeiten, welche mit Hilfe des Körpers ausgeführt werden. Die «Kopfarbeit» hingegen umfasst alle geistigen Handlungen, die in sprachlich artikulierter Form oder als mentale Denkprozesse ablaufen (Jank & Meyer, 2021).

Einüben in solidarisches Handeln: Die Handlungen von Lernenden können verschiedene Ziele und unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, verschiedene Handlungsformen zu unterscheiden. In Anlehnung an Jürgen Habermas' Unterscheidung zwischen kommunikativem und instrumentellem Handeln, definieren Jank und Meyer (2021) zwei solcher Formen: die *sprachlich-argumentative Verständigung* sowie die *zielgerichtete Arbeit*.

Die sprachlich-argumentative Verständigung ist eine Form kommunikativen Handelns, welche den Austausch von Gedanken und Informationen betrifft. In einem Lehr-Lern-Kontext bedeutet dies, dass alle Beteiligten miteinander sprechen und sich darüber verständigen, wie eine bestimmte Aufgabe gelöst werden kann. Diese Verständigung beinhaltet das gemeinsame Analysieren von Problemen, Argumentieren, kritische Hinterfragen, Abstimmen über Vorgehensweisen, Strukturieren von Informationen sowie das Rechtfertigen von Entscheidungen.

Die zielgerichtete Arbeit meint, dass die Schüler:innen die ausgewählte Handlungsaufgabe zielgerichtet angehen und bearbeiten sollen. Die Qualität ihrer Arbeit wird nicht durch gute Absichten, sondern durch die tatsächliche Umsetzung und das Ergebnis der Aufgabe bestimmt (ebd.).

Jank und Meyer (2021) erweitern im pädagogischen Kontext die beiden oben genannten Handlungsformen um eine dritte Form, die bei Habermas sowohl Teil des kommunikativen als auch des instrumentellen Handelns ist, nämlich das solidarische Handeln. Das solidarische Handeln entsteht dann, wenn die sprachliche Verständigung und die gezielte Arbeitsweise miteinander harmonisieren. Hierbei steht nicht das individuelle Interesse im Vordergrund, sondern die gemeinschaftliche Zielsetzung und der Nutzen für alle Beteiligten. Dabei kann zwar gelegentlich allein gearbeitet werden, jedoch liegt der Fokus grundsätzlich auf der Teamarbeit und anderen kooperativen Lehr-Lern-Methoden.

Produktorientierung: Ein weiterer Aspekt des Handlungsorientierten Unterrichts ist die Produktorientierung. Dabei kommunizieren Lehrer und Schüler:innen miteinander über die konkreten Ergebnisse, die im Unterricht erarbeitet werden sollen. Diese Ergebnisse werden auch Handlungsprodukte bezeichnet und umfassen materielle, szenische und sprachliche Darstellungen, die auch öffentlich präsentiert werden können. Diese Handlungsprodukte ermöglichen es den Schüler:innen, sich mit ihnen zu identifizieren, während sie gleichzeitig Gelegenheit bieten, die Unterrichtsarbeit selbstständig zu bewerten oder kritisieren.

Die Handlungsprodukte können in verschiedenen Formen erstellt werden. Entweder werden diese von den Schüler:innen unter Anleitung der Lehrperson inszeniert (z.B. durch den Aufbau von Standbildern, Rollenspiele, Planspiele, Zeitungstheater, Tanz usw.) oder hergestellt (z.B. Leserbrief, Klassenzeitung, Schülerbuch, Collage). Darüber hinaus können diese in kleinere oder grössere Projekte integriert werden wie beispielsweise Elternabend, Klassenfahrt, Exkursion, Ausstellung, Internet-Präsentation usw. (Jank & Meyer, 2021).

Abbildung 4: Handlungsformen (in Anlehnung an Jank & Meyer, 2021, S. 318).

2.4.3 Lernen durch Handlungsorientierten Unterricht

Vier Aspekte des Handlungsorientierten Unterrichts sind im schulischen Alltag für das Lernen von besonderer Bedeutung (Gudjons, 2014). Zuerst wird die Bedeutung der sinnlichen Erfahrungen und des Lernens betont. Einseitig kognitive und wenig anregende Unterrichtssituationen können zu negativen Reaktionen des Herz-Kreislauf-Systems führen, wie etwa schnelle Ermüdung. Daher ist es in der Schule wichtig, die Förderung und Nutzung verschiedener Sinne zu betonen, damit die Schüler:innen diese auf einem angemessenen, nicht überstimulierenden Aktivierungsniveau einsetzen können. Dies kann Ermüdung entgegenwirken und durch die Aktivierung vieler Sinne können verschiedene Gehirnregionen stimuliert werden, was das Lernen unterstützt. Ein weiterer bedeutender Aspekt der genannt wird, betrifft das Handeln und Gedächtnis. Handlungsorientiertes Lernen fördert die Gedächtnisleistung, indem es die multidimensionale Kodierung ermöglicht. Das bedeutet, je mehr zusätzliche Informationen als «Hinweisreize» dienen können, wie lebendige Vorstellungen und persönliche Erlebnisse, desto wahrscheinlicher ist es, dass erinnert wird. Diese Art des Lernens aktiviert verschiedene Sinne, involviert mehrere Gehirnregionen und ermöglicht ein breites Netzwerk von bedeutungsvollen Assoziationen, was die Gedächtnisleistung steigern kann. Ausserdem ist es wichtig, den Aspekt der Bewegung bei der Aneignung von Lerninhalten zu betonen. Auch hier bestätigt die alltägliche Erfahrung, dass das Einprägen von Informationen durch aktives Handeln besser funktioniert als allein durch verbale Übermittlung. Abschliessend ist der zentrale motivationspsychologische Aspekt hervorzuheben. Aktives Handeln hat im Unterricht einen positiven Einfluss auf die Motivation der Schüler:innen. Durch das aktive Einbeziehen verschiedener Sinne beim Lernen entsteht oft Interesse und sogar Faszination für das Thema. Diese Motivation ist förderlich für das langfristige Abspeichern von Inhalten. Allerdings ist es auch wichtig, dass die Schüler:innen die Inhalte als sinnvoll empfinden und eine persönliche Bedeutung für sie haben. Es reicht nicht aus, Gegenstände anzufassen oder sich mit ihnen zu umgeben (Gudjons, 2014). «Nicht allein die motorische Aktivität im Lernprozess, sondern das Durchdringen von Handeln, Denken und Erleben, bedingt die Lern- und Gedächtniswirksamkeit des handelnden Lernens» (Möller 1987, zitiert nach Gudjons, 2014, S. 63.).

2.4.4 Handlungsorientiertes und aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht

Schüler:innen erleben den Mathematikunterricht hauptsächlich als Fertigprodukt. Die Betonung liegt auf dem Vormachen, Nachvollziehen und Trainieren effektiver Lösungsverfahren. Trotz wiederholter Kritik wird diese Lehrmethode seit Jahrzehnten angewandt. Sie erweist sich jedoch als wenig geeignet, die Mehrheit der Schüler:innen für Mathematik zu begeistern oder sie dazu zu befähigen, mathematische Mittel zur Problemlösung einzusetzen (Henning & Schuster, 1992, zitiert nach Waasmaier, 2009). Durch die Möglichkeit, im aktiv-entdeckenden Unterricht individuelle Lernwege zu gehen, erhalten Kinder die Chance, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Dies stärkt ihr Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit (Müller, Steinbring & Wittmann, 1997, zitiert nach Waasmaier, 2009). Die Verantwortung für das Lernen liegt allein beim Lernenden, während die Lehrkraft die Aufgabe hat, Impulse dafür zu geben (Wälti-Scolari, 2001, zitiert nach Waasmaier, 2009). Ausserdem gewinnt die Lehrperson Einblicke in die Denkweise der Schüler:innen sowie in ihre Stärken und Schwächen, Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis von Fehlern und die Planung gezielter Fördermassnahmen (Moser Opitz & Schmassmann, 2008).

Die Handlungsorientierung spielt eine wichtige Rolle beim Erlernen von Mathematik (Bergeest et. al. 2015). Da Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterschiedliche Voraussetzungen zum Lernen aufweisen, ist es enorm wichtig, dass der Unterricht an ihre individuellen Lernmöglichkeiten und Kompetenzen angepasst wird (Moser Opitz & Schmassmann, 2008). Dabei kommt der engen wechselseitigen Verbindung zwischen dem kognitiven Denkprozess und der aktiven Handlungsausführung eine besondere Bedeutung zu, dies ist das didaktische Prinzip der Handlungsorientierung (Bergeest et. al. 2015). Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es von enormer Bedeutung, dass aktiv und mit allen Sinnen etwas handelnd erfahren werden kann. Denn sie haben meist mangelnde basale Fähigkeiten im Bereich der Mathematik und gehen oft umständliche oder schwer nachvollziehbare Wege. Vorgezeigte Wege verstehen sie oftmals nicht oder vermischen sie mit eigenen Wegen und machen deshalb Fehler (Moser Opitz & Schmassmann, 2008). Die Einbeziehung von praktischen Aktivitäten und Erfahrungen zeigt sich dabei als eine sehr effektive Methode (Voigt, 2016). Denn wenn Kinder Lernerfolge erleben möchten, geschieht dies in der Regel durch die Erfahrung der Erweiterung ihrer eigenen Handlungskompetenz. Dies bedeutet, dass Probehandlungen, die auf bestehenden Handlungsfähigkeiten aufbauen, zu erfolgreichen Handlungen führen (Bergeest et. al. 2015). Dadurch steigt auch die Motivation und damit verbunden wird das Lernen sowie das Wissen und die Kompetenzentwicklung nachhaltiger (Voigt, 2016).

2.5 Motivation und Lernerfolg

Aktives Handeln im Sinne eines Handlungsorientierten Unterrichtes zeigt einen positiven Einfluss auf die Motivation der Schüler:innen. Aus diesem Grund gilt es die Lernmotivation in Beziehung zum Lernerfolg theoretisch zu betrachten.

2.5.1 Lernmotivation und Lernerfolg

Es ist von Bedeutung zu betonen, dass Motivation nicht durch eine einzelne Definition festgelegt ist, sondern vielmehr eine Vielzahl von Definitionen existieren. Eine allgemeine Definition beschreibt

Motivation als die innere Bereitschaft für bestimmtes Verhalten. Im pädagogischen Kontext wird Motivation als die individuell bestimmte Einstellung definiert, welche die Schüler:innen dazu bringt, sich auf Lernsituationen einzulassen (Stangl, 2023).

In dieser Arbeit wird die Lernmotivation fokussiert, eine spezifische Form der Motivation, die gezielt auf den Lernprozess ausgerichtet ist. Die Lernmotivation bezieht sich nicht nur auf die kurzfristige Motivation für spezifische Inhalte, sondern umfasst auch die grundsätzliche Bereitschaft, sich aktiv, dauerhaft und effektiv mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Das übergeordnete Ziel ist es, neues Wissen zu erlangen und das eigene Fähigkeitsniveau zu verbessern. Als wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses beeinflusst die Lernmotivation nicht nur den Ablauf einzelner Lernhandlungen, sondern hat auch langfristige Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung (Krapp, 2006, zitiert nach Waasmaier, 2009). Die Lernmotivation kann sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivationsquellen umfassen, wobei für das Lernen intrinsische Motivation förderlicher ist (Waasmaier, 2009). Wenn eine Person eine Lernsituation aufgrund von Interesse, Neugier oder Freude angeht und Befriedigung aus der Lösung eines Problems oder einer gestellten Aufgabe zieht, spricht man von intrinsischer, primärer oder sachbezogener Motivation (Wiater, 2005, zitiert nach Waasmaier, 2009).

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1993) bezieht sich auf die intrinsische Motivation und betont, dass Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und sozialem Eingebundensein haben. Wenn diese drei Bedürfnisse erfüllt sind, sind Menschen eher intrinsisch motiviert, ihre Handlungen aus eigenem Antrieb durchzuführen, weil sie die Aktivität als bedeutungsvoll empfinden. Im schulischen Umfeld drückt sich dies darin aus, dass Schüler:innen ihre eigenen Ziele setzen wollen, nach Erfolg streben und gute Beziehungen zu ihren Mitschüler:innen aufbauen möchten. Handeln aufgrund intrinsischer Motivation ist das klassische Beispiel für selbstbestimmtes Verhalten. Dabei wählt und setzt das Individuum Handlungen freiwillig um und identifiziert sich mit diesen. Intrinsische Motivation erklärt, warum Menschen ohne äusseren Druck oder Zwang Tätigkeiten nachgehen, die sie interessieren und bei denen sie sich engagieren können (vgl. ebd.). Wenn das Gefühl von Kompetenz und Selbstwirksamkeit zusammen mit dem Erleben von Autonomie einhergeht, beeinflusst dies die intrinsische Motivation (Deci & Ryan, 1993, zitiert nach Waasmaier, 2009). Im Gegensatz dazu bezieht sich extrinsische, sekundäre oder sachfremde Motivation darauf, wenn jemand von äusseren Einflüssen dazu veranlasst wird zu lernen, beispielsweise, um Lob zu erhalten, eine Strafe zu vermeiden oder eine bessere Note zu erzielen (Wiater, 2005, zitiert nach Waasmaier, 2009). Der Übergang von extrinsischer zu intrinsischer Motivation kann fließend sein, vor allem wenn Schüler:innen durch äussere Anreize zunächst für ein Fach begeistert werden und sich daraus ein persönliches Interesse entwickelt (Krapp, 2006, zitiert nach Waasmaier, 2009).

Die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, ist von zentraler Bedeutung für erfolgreiches Lernen (Tratar & Streule-Giangreco, 2020). Schüler:innen zeigen mehr Motivation, wenn sie die Möglichkeit haben, Dinge selbst zu entdecken, erkunden und auszuprobieren. Es wurde insbesondere nachgewiesen, dass das Interesse der Schüler:innen am Unterricht direkt proportional zu den Handlungsmöglichkeiten ist, die ihnen geboten werden. Ihr Engagement steigt, wenn sie selbst Lösungen für Aufgaben finden können, als wenn sie lediglich die Demonstration der Lösung verfolgen dürfen. Das Interesse wächst auch, wenn sie aktiv mit konkreten Gegebenheiten arbeiten können, anstatt sich die Gegebenheiten nur

vorstellen oder passiv zuschauen müssen. Je sinnleerer der Stoff ist, desto schwieriger ist es, ihn zu behalten und desto schneller wird er vergessen (Wellenreuther, 2023).

Metaanalytische Erkenntnisse basierend auf über 125 Überblicksarbeiten weisen darauf hin, dass Schüler:innen besonders motiviert sind, wenn sie hochwertigen Unterricht erleben und eine positive Beziehung zu ihren Lehrkräften haben. Zudem spielen die Wahrnehmungen ihrer eigenen Fähigkeiten und ihres Lernerfolgs eine entscheidende Rolle für die eigene Lernmotivation. Im Gegensatz dazu haben der soziale Status der Familie, die ethnische Zugehörigkeit und häusliche Unterstützung eher geringe Auswirkungen auf die Motivation. Diese schwache Verbindung zwischen dem familiären Hintergrund und der Lernmotivation bietet Lehrkräften die Möglichkeit, durch gezielte Interventionen die Motivation ihrer Schüler:innen zu steigern (Jansen, Meyer, Wigfield & Möller, 2022).

2.5.2 Motivation und Selbstkonzept bei Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung

Schüler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung verfügen oft über ein reduziertes Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und zeigen eine verminderte Ausdauer bei der Bewältigung herausfordernder Aufgaben. Diese Verhaltensweisen lassen sich grösstenteils auf Umweltfaktoren zurückführen, insbesondere auf negative Erfahrungen in ihrer persönlichen Lerngeschichte (Kuhl, Hecht & Euker, 2016). Auch Scherer (2016) betont, dass insbesondere lernschwache Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen, nicht nur im Hinblick auf ihre mathematischen Leistungen, zahlreiche Frusterlebnisse durchlebt haben. Dies führt nicht selten zu Entmutigung, einem Mangel an Selbstvertrauen und Versagensängsten. Es ist wichtig, den Schüler:innen bewusst zu machen, dass es für eine Aufgabe oder ein Problem stets verschiedene Lösungswege gibt. Es ist entscheidend, die Schüler:innen dazu zu ermutigen, eigene Strategien zu entwickeln, da dies ihr Vertrauen in ihre eigenen Lösungsfähigkeiten stärken kann. Lernschwache Kinder werden oft als Schüler:innen beschrieben, die mehr Übungspraxis benötigen. Das bedeutet, dass Übungen, insbesondere im Mathematikunterricht, eine zentrale Rolle spielen. Dabei geht es nicht nur um die Wiederholung oder Reproduktion des Gelernten, sondern vor allem um Übungen, die das Verständnis und die Anwendung mathematischer Konzepte fördern (vgl. ebd.).

Für lernschwache Schüler:innen sind problemstrukturierte Übungen aus motivatorischen Gründen besonders wichtig. Denn viele lernschwache Schüler:innen haben ein geringes Selbstvertrauen in Bezug auf ihre mathematischen Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf ihre Fähigkeit zur Problemlösung. Sie neigen dazu, frühzeitig aufzugeben und besitzen nur eine geringe Frustrationstoleranz. Langfristig sollten jedoch auch diese Schüler:innen zur Entwicklung allgemeiner Problemlösestrategien ermutigt werden (Scherer, 2016).

2.6 Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21

In der schulischen Ausbildung sollte nicht nur das fachliche Wissen und Können vermittelt werden, sondern auch darüberhinausgehende Kompetenzen (Kreisler, Macher, Paechter & Zug, 2012). Von diesem Gedanken ausgehend wurden die sogenannten überfachlichen Kompetenzen als Bildungsziel in den Lehrplan 21 aufgenommen. Überfachliche Kompetenzen spielen eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung des Lebens (D-EDK, 2016). Aufgrund dessen nehmen die überfachlichen Kompetenzen in dieser Entwicklungsarbeit eine zentrale Rolle ein.

Im Lehrplan 21 werden die überfachlichen Kompetenzen in persönliche, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt, die auf schulische Anwendungen ausgerichtet sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wie in *Abbildung 5* ersichtlich wird, diese persönlichen, sozialen und methodischen Fähigkeiten oft nicht klar voneinander abgegrenzt werden können, da sie oft miteinander verknüpft sind und sich überschneiden (D-EDK, 2016).

Abbildung 5: Überfachliche Kompetenzen und ihre Überschneidungen (D-EDK, 2016) verfügbar unter: <https://gr-d.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>

Die personale Kompetenz umfasst die Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit.

- Die Selbstreflexion beinhaltet das Erkennen und Nutzen der eigenen Ressourcen.
- Unter Selbstständigkeit versteht man die Fähigkeit, den Schulalltag und die Lernprozesse zunehmend eigenständig zu bewältigen und gleichzeitig Ausdauer zu entwickeln.
- Eigenständigkeit beinhaltet die Fähigkeit, eigene Ziele und Werte zu reflektieren und konsequent zu verfolgen (D-EDK, 2016).

Die soziale Kompetenz umfasst die Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit sowie der Umgang mit Vielfalt.

- Dialog- und Kooperationsfähigkeit beinhaltet die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen auszutauschen und effektiv zusammenzuarbeiten.
- Konfliktfähigkeit bezieht sich darauf, Konflikte zu nennen, nach Lösungsvorschlägen zu suchen und schliesslich Konflikte zu lösen.
- Der Umgang mit Vielfalt beinhaltet das Erleben von Vielfalt als eine Bereicherung und die Gleichberechtigung zu unterstützen (D-EDK, 2016).

Die methodische Kompetenz umfasst die Sprachkompetenz, Fähigkeit zur Informationsnutzung sowie die Problemlösung.

- Die Sprachkompetenz beinhaltet, dass die Schüler:innen ein umfangreiches Spektrum sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln.

- Die Fähigkeit zur Informationsnutzung bezieht sich darauf, dass die Schüler:innen die Kompetenz erwerben, Informationen zu suchen, bewerten, aufzubereiten und zu präsentieren.
- Die Kompetenz des Aufgaben- und Problemlösens beinhaltet das Erlernen von Lernstrategien sowie die Planung, Durchführung und Reflexion von Lern- und Arbeitsprozessen (D-EDK, 2016).

2.6.1 Anwendung des Lehrplans 21 für alle Schüler:innen

Grundsätzlich gelten die Kompetenzen des Lehrplans 21 für alle Kinder und Jugendlichen. Jedoch stehen die Lehrpersonen oftmals vor der Herausforderung, den Bildungsauftrag gemäss Lehrplan 21 umzusetzen. Denn häufig ist es schwierig, die im Lehrplan definierten Kompetenzen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens zu vermitteln. Zudem unterscheiden sich beispielsweise Schüler:innen mit komplexen Behinderungen auch in Bezug auf die verfügbaren Aneignungs-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten von anderen Kindern und Jugendlichen. Trotzdem ist der Lehrplan 21 für alle Schüler:innen verpflichtend. Im folgenden Kapitel wird ersichtlich, dass ein fachbereichsübergreifender Ansatz erforderlich ist (Hollenweger & Bühler, 2019).

2.6.1.1 Erweiterung der Fachbereiche

In Anbetracht der genannten Herausforderungen stellt sich die Frage, wie die Fachbereiche mit ihren Kompetenzen erweitert werden können, um bedeutende Lern- und Bildungsziele auch für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen beschreibbar zu machen.

Betrachtet man alle Fachbereiche, so wird ersichtlich, dass stets drei wesentliche Bestandteile zu finden sind, nämlich der *Kompetenzbezug* (Beschreibung von Kompetenzen), welcher sich für eine Elementarisierung eignet, d.h. eine Fokussierung auf grundlegende und essenzielle Aspekte. Des Weiteren der *Befähigungsbezug* (Informationen zur Rolle des jeweiligen Fachs in Bezug auf übergeordnete Bildungsziele), welcher die Möglichkeit zur Personalisierung eröffnet, bei welcher der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler:innen im Rahmen des Bildungsauftrags liegt. Und abschliessend ist der *Erfahrungsbezug* (Angaben zu spezifischen Themen und Kenntnisse) zu nennen, welcher sich für die Kontextualisierung eignet, wodurch der Schwerpunkt auf den Lern- und Lebenskontexten liegt, in denen bedeutende Erfahrungen in Bezug auf Themen und Kenntnisse gesammelt werden können (Hollenweger & Bühler, 2019).

Diese drei zentralen Bereiche – die Entwicklung von Kompetenzen, die Befähigung zu einem eigenständigen Leben und der Erwerb von Erfahrungen – dienen, wie in *Abbildung 6* ersichtlich, als Grundlage für die Erweiterung der Fachbereiche (ebd.).

Abbildung 6: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2019, S. 7).

2.6.1.2 Kompetenzen im Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 steht die Entwicklung fachlicher Fähigkeiten im Vordergrund, wobei für jeden Fachbereich spezifische Kompetenzbereiche und Kompetenzen festgelegt sind. Die Lernziele werden anhand von Kompetenzen formuliert und diese sind in drei Zyklen unterteilt, wobei der Aufbau jeder Kompetenz anhand von Kompetenzstufen beschrieben wird.

Da die Entwicklung bei Schüler:innen mit komplexen Beeinträchtigungen sehr individuell und oftmals verzögert verläuft, werden mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht alle Kinder und Jugendliche in der Lage sein, in allen Fachbereichen die vorgesehenen Kompetenzen im vorgeschriebenen Tempo zu erwerben. Sie werden mehr Zeit benötigen, um grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln und könnten in Bezug auf ihr Lebensalter vermutlich erst über grundlegende Möglichkeiten zur Wissensaneignung, Verarbeitung und Handlung verfügen.

Wenn Schüler:innen noch nicht den Kompetenzbeschreibungen im Lehrplan 21 für ihren jeweiligen Zyklus gerecht werden, wird eine Elementarisierung, also Vereinfachung vorgenommen (Hollenweger & Bühler, 2019). Die Umsetzung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Zum einen kann eine Anpassung der Kompetenzbeschreibung vorgenommen werden, wie von Hollenweger und Bühler (2019) empfohlen. Darüber hinaus kann eine Festlegung von entwicklungslogisch früheren oder grundlegenden Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgen, um den Bedürfnissen von Schüler:innen mit komplexen Behinderungen gerecht zu werden. Die Kompetenzstufen folgen nicht immer zwangsläufig einer strikten fachlichen oder entwicklungsbezogenen Logik. Infolgedessen kann es vorkommen, dass Schüler:innen mit komplexen Behinderungen eine nachfolgende Kompetenzstufe leichter meistern können als eine vorherige (Hollenweger & Bühler, 2019).

2.6.1.3 Befähigung im Lehrplan 21

«Alle Schüler:innen sollen befähigt werden, gegenüber sich selbst, anderen Menschen und ihrer Umwelt selbstbestimmt handlungsfähig zu sein» (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 12). Es handelt sich hierbei nicht ausschliesslich um Fähigkeiten, Kompetenzen oder die Bereitschaft zur Handlung, sondern es beinhaltet auch die Befähigung zur Umsetzung von Handlungen. Im Rahmen des Bildungsauftrags ist es von Bedeutung, die Fähigkeit zur eigenständigen Handlung bei allen Schüler:innen zu fördern und

falls nötig, Unterstützung anzubieten. Denn gemäss dem Lehrplan 21, ermöglicht Bildung die Entwicklung der Fähigkeit zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung. Im Lehrplan 21 sind Aspekte, die auf die Befähigung des Einzelnen abzielen, sowohl in der Entwicklungsorientierung des 1. Zyklus als auch in den überfachlichen Kompetenzen verankert. Darüber hinaus tragen alle Fachbereiche dazu bei, die individuelle Lebensbewältigung zu fördern und somit die Befähigung der Schüler:innen zu ermöglichen (Hollenweger & Bühler, 2019).

Die überfachlichen Kompetenzen spielen eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung des Lebens. Sie spiegeln das Potenzial einer Person wider, in verschiedenen Situationen und sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln. Diese Kompetenzen werden im alltäglichen sozialen Miteinander sowie in der Auseinandersetzung mit fachlichen Themen gefördert und erweitert. Im Lehrplan 21 liegt der Fokus der überfachlichen Kompetenzen ausschliesslich auf dem schulischen Kontext. Diese Beschränkung erweist sich als weniger sinnvoll im Hinblick auf Schüler:innen mit komplexen Behinderungen. Grundlegend handelt es sich vielmehr um das Erleben von Selbstwirksamkeit und das Gefühl, Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens zu tragen. Nebst dem positiven Umgang mit Herausforderungen des Lebens, ist auch die Entscheidungsfreiheit bedeutsam. Selbst bei körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen oder schwerwiegenden Gesundheitsproblemen können Schüler:innen dieses Ziel erreichen, auch wenn der Weg dorthin anders verläuft als bei Kindern und Jugendlichen ohne Einschränkungen. Aufgrund dessen wurden, wie in *Abbildung 7* illustriert, sechs Bereiche der Befähigung entwickelt, welche alle wesentlichen Aspekte der Befähigung berücksichtigen und dabei keinen Bereich vernachlässigen. Diese bauen auf den drei im Lehrplan 21 definierten schulisch relevanten überfachlichen Kompetenzen auf (Hollenweger & Bühler, 2019).

Abbildung 7: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019).

In *Abbildung 7* wird illustriert, wie die sechs Befähigungsbereiche in Verbindung mit den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 stehen. Die grossen Kreise repräsentieren die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 in den Kategorien Personale, Soziale und Methodische Kompetenzen. Die kleinen Kreise stellen die Befähigungsbereiche dar. In der Mitte wird das angestrebte Ziel

verdeutlicht, nämlich die Befähigung (Hollenweger & Bühler, 2019). Folgend werden die sechs Befähigungsbereiche erläutert.

- **Sich selbst sein und werden:** Es handelt sich um Aspekte der Befähigung, die sich auf die Entwicklung einer individuellen Identität beziehen. Die Schüler:innen werden dazu befähigt, innere Prozesse zu erfahren, steuern und begreifen. Sie können diese Prozesse zur Förderung ihrer persönlichen Identitätsentwicklung erforschen, nutzen und beschreiben, was eine grundlegende persönliche Kompetenz darstellt. Auf diese Weise werden die Kinder und Jugendlichen zur Förderung des Selbstempfindens in Bezug auf das Bewusstsein über eine beständige Identität, das Erleben einer stimmigen Körperwahrnehmung sowie die Fähigkeit, Spannungszustände wahrzunehmen und zu bewältigen, befähigt. Des Weiteren wird die Selbstwirksamkeit, Entfaltung eines positiven Selbstkonzepts und das Vertrauen in die eigenen Stärken bekräftigt. Auch werden die Schüler:innen in die Lage versetzt, die Fähigkeit zum Selbstausdruck zu entwickeln, beispielsweise durch die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse und Wünsche, aktive Beteiligung sowie das notwendige Erleben von Selbstkohärenz (Hollenweger & Bühler, 2019).

- **Sich und andere anerkennen:** Die Aspekte aus diesem Bereich beziehen sich auf die Entwicklung der Fähigkeit, anderen Menschen und Tieren mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Die Schüler:innen werden in dieser Hinsicht befähigt, die Bedürfnisse, Eigenschaften, Handlungsweisen und Lebensformen bei sich selbst und anderen zu erkennen, würdigen und somit Anerkennung zu erfahren und auszudrücken. Dieser Befähigungsbereich bildet eine Schnittstelle zwischen den personalen und sozialen Kompetenzen. Die Kinder und Jugendlichen erwerben die Fähigkeit, eigene Integrität und die des Gegenübers zu wahren, sei es in Bezug auf körperliche Unversehrtheit oder emotionale Empfindungen. Des Weiteren entwickelt sich die Kompetenz sowohl die eigenen Rechte als auch die Rechte anderer zu respektieren und diese Anerkennung angemessen auszudrücken. Ausserdem wird die Fähigkeit, Wertschätzung zu zeigen und erleben, entwickelt, beispielsweise indem wertvolle Eigenschaften bei sich selbst und anderen anerkannt werden (Hollenweger & Bühler, 2019).

- **Sich austauschen und dazugehören:** Aspekte der Befähigung, die auf die Entfaltung eines Gemeinschaftsgefühls und einer Zugehörigkeit abzielen, sind hier von Bedeutung. Die Schüler:innen erlangen die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen auszutauschen, sich an gemeinsamen Aktivitäten zu beteiligen und sich aktiv in zwischenmenschliche Beziehungen einzubringen. Dies bildet die Grundlage für ihre soziale Kompetenz. Kinder und Jugendliche erlernen, Vertrauen gegenüber anderen Menschen und Tieren zu entwickeln. Dabei erlangen sie die Fähigkeit, Nähe und Distanz zu balancieren, Stabilität und Sicherheit zu erfahren und enge Bindungen zu anderen Menschen und Tieren aufzubauen. Dies ermöglicht es ihnen, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln und die Fähigkeit zum Dialog zu fördern, der einen gegenseitigen Austausch und eine wechselseitige Anerkennung ermöglicht (Hollenweger & Bühler, 2019).

- **Mitbestimmen und gestalten:** In diesem Bereich geht es um Aspekte der Befähigung, die sich auf die aktive Gestaltung der eigenen Lebensumgebung und die Beteiligung an Entscheidungsprozessen beziehen. Die Schüler:innen werden dazu befähigt, aktiv in vielfältigen Lebensumgebungen teilzunehmen, diese zu verstehen, erforschen und in Zusammenarbeit mit anderen zu gestalten. Dieser Bereich bildet eine Schnittstelle zwischen den Sozialen und Methodischen Kompetenzen. Die Kinder und Jugendlichen erlernen, mit anderen zusammenzuarbeiten, sich auf gemeinsame Aktivitäten in verschiedenen Lebensumgebungen einzulassen und dabei ihr Verhalten anzupassen sowie Regeln zu befolgen. Zudem wird Konfliktfähigkeit entwickelt, um eigenständig in sozialen Situationen zu handeln, soziale Situationen zu erfassen und alternative Handlungsweisen zu erkunden. Gleichzeitig wird die Fähigkeit zur Gestaltungskraft entwickelt, um in sozialen Situationen kreativ zu sein, Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu gestalten und Neues zu schaffen (Hollenweger & Bühler, 2019).

- **Erwerben und nutzen:** Die Aspekte in diesem Bereich der Befähigung konzentrieren sich auf die Förderung einer umfassenden Fähigkeit zur Problemlösung und somit auf die Entwicklung methodischer Kompetenzen. Schüler:innen werden befähigt, ein breites Spektrum von Strategien und Fertigkeiten zu entwickeln, die sie für die Bewältigung vielfältiger Aufgaben und Probleme nutzen können. Die Kinder und Jugendlichen werden befähigt, sich in der Welt zu orientieren und Abläufe, Orte und Zeiten zu strukturieren. Sie entwickeln die Fähigkeit zur Situationsbewertung und -organisation. Zudem erwerben sie die Kompetenz, Muster und Gesetzmässigkeiten in der Welt zu erkennen und wichtige Informationen für die Lebensbewältigung zu nutzen. Darüber hinaus auch geeignete Herangehensweisen und Strategien, um effektiv mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen (Hollenweger & Bühler, 2019).

- **Dranbleiben und bewältigen:** Die Aspekte in diesem Befähigungsbereich betreffen die Bewältigung von Schwierigkeiten, Konflikten und Herausforderungen. Die Schüler:innen werden in die Lage versetzt, neue Herausforderungen zu erkennen, sich auf unbekannte Situationen einzulassen und dabei ihre eigenen Gefühle, Erfahrungen und Gedanken zu nutzen, um Hindernisse zu überwinden. Die Kinder und Jugendlichen erlangen die Fähigkeit zur Selbstständigkeit, was die Selbstregulierung, eigenständige Initiativen und die Aktivierung persönlicher Ressourcen umfasst. Gleichzeitig wird Ausdauer und Durchhaltevermögen gefördert, insbesondere bei der Bewältigung von Hindernissen und der Verfolgung individueller Ziele. Zudem erwerben sie Flexibilität, um sich neuen Gegebenheiten anzupassen, Lösungsvorschläge anderer für die eigene Problemlösung zu nutzen und ein Interesse an Neuem zu entwickeln. Dieser Bereich erfordert eine Verknüpfung von Personalen und Methodischen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019).

2.6.1.4 Erfahrungen im Lehrplan 21

Erfahrungen nehmen im Lehrplan 21 einen bedeutenden Stellenwert ein (Hollenweger & Bühler, 2019). «Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schüler:innen kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln» (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13).

In (Sonder-)Schulen ist es entscheidend, Unterricht, Förderung und Therapie so zu gestalten, dass den Schüler:innen Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung geboten werden. Beteiligung, auch als Partizipation bezeichnet, ist eine grundlegende Voraussetzung für Bildungsprozesse. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gelegt. Der Bezug zur Lebenswelt ist essenziell, da das Lernen an alltäglichen Erfahrungen anknüpfen kann, was als Ausgangspunkt für den Lernprozess dient. Der Lehrplan 21 betont die Wichtigkeit, die Lebenswelt der Schüler:innen einzubeziehen, da das Erkunden, Entdecken und Erforschen lebensnaher Themen vertiefende Einsichten ermöglicht. Schüler:innen mit komplexen Beeinträchtigungen haben oft noch nicht alle erforderlichen Erfahrungen, die als Grundlage für die Fachbereiche dienen können. Daher ist es erforderlich, die im Lehrplan vorausgesetzten Erfahrungen zu den Themen und Inhalten zunächst zugänglich zu machen. Dies lässt sich durch die Auswahl und Anpassung der Lernumgebungen erreichen, um sicherzustellen, dass die Schüler:innen dabei wesentliche Erfahrungen für ihren Lernprozess sammeln können. Dies umfasst beispielsweise das Einbetten von Themen in Alltags- und Anwendungssituationen, Anknüpfen der Inhalte an die Lebenswelt der Schüler:innen sowie Anpassung der Inhalte an deren Aneignungsmöglichkeiten. Zusätzlich dazu sollen Hilfsmittel, persönliche Assistenz oder andere Anpassungen der Lernumgebung bereitgestellt werden, um das Sammeln von Erfahrungen zu erleichtern. Die im Alltag gesammelten Erfahrungen sind die Basis des Lernprozesses und sollen später im Alltag, Beruf und gesellschaftlichen Leben praktisch anwendbar sein. Es ist entscheidend, Themen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in vertrauten und angstfreien Situationen aufzubauen. Daher kommt der angemessenen Gestaltung der Lernumgebungen eine herausragende Bedeutung zu (Hollenweger & Bühler, 2019).

3. Planung und Durchführung der Edu-Breakouts

Bei den entwickelten Edu-Breakouts wurde darauf geachtet, dass die Förderung der Eigenaktivität sowie die Befähigung jedes Kindes im Mittelpunkt steht. Denn Schüler:innen sind mitverantwortlich an ihrem eigenen Lernprozess und erwerben Wissen und Fähigkeiten vorrangig durch ihre (selbst-)aktive Beteiligung. Einstellungen, Gewohnheiten und Verhaltensweisen werden hauptsächlich durch eigenes Handeln geformt und gefestigt (Käpnick, 2014).

3.1 Die Vorbereitung

Es ist unbestritten, dass die Vorbereitung eines Edu-Breakouts eine zeitaufwendige Aufgabe darstellt. Dennoch lohnt sich der Aufwand: Es bietet ein einzigartiges Lernerlebnis, das immer wieder in verschiedenen Klassen eingesetzt werden kann. Menschen, die Erfahrung mit dem Besuch von Escape Räumen und dem Spielen entsprechender Brettspiele haben, profitieren definitiv, wenn es darum geht, ihre eigenen Breakouts zu entwickeln. Mit zunehmender Erfahrung mit Escape Games wird es einfacher eine geeignete Hintergrundgeschichte zu entwickeln und Rätselideen zu gestalten (Scheller, 2021).

3.1.1 Anpassung an unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse

Das Lernen sollte unabhängig von den individuellen Voraussetzungen der Schüler:innen ermöglicht werden, damit alle Kompetenzen entwickelt werden können, welche die Schüler:innen auf ein eigenverantwortliches Leben vorbereiten. Die überfachlichen Kompetenzen spielen eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung des Lebens. Sie repräsentieren die Fähigkeit einer Person, in verschiedenen Situationen und sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu agieren (Hollenweger & Bühler, 2019). Kinder und Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen können besonders gut in vielfältigen Lernsituationen lernen, die verschiedene Zugangswege sowie Möglichkeiten zur Verarbeitung und Verinnerlichung bieten. Dies sollte insbesondere in Situationen geschehen, in denen sie ihre Kompetenz erleben können, Autonomie erfahren und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln können (Deci & Ryan, 1993). Bei der Gestaltung der Edu-Breakouts liegt der Schwerpunkt dementsprechend darauf, sicherzustellen, dass sie für Schüler:innen mit unterschiedlichen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsfähigkeiten zugänglich sind (Terloth & Bauersfeld, 2019). Das zentrale Ziel besteht darin, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erleben, dass auch von Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen erreicht werden kann. Edu-Breakouts sollen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung aller genannten sechs Befähigungsbereiche leisten und somit zu einem möglichst selbstbestimmten Leben befähigen (Hollenweger & Bühler, 2019).

3.1.2 Auswahl der mathematischen Konzepte und Inhalte

Ein herausfordernder Aspekt der Mathematikaufgaben in Lehrbüchern liegt darin, dass für viele Schüler:innen der Einstieg zu anspruchsvoll ist. Einige Schüler:innen sind oft zögerlich, sich eigenständig mit komplexen Problemen auseinanderzusetzen, insbesondere wenn sie keinen klaren Einstiegspunkt sehen und sich überfordert fühlen. Wenn Aufgaben jedoch in einer spezifischen Lernsituation so gestaltet sind, dass sie der individuellen Entwicklung gerecht werden und die Lernenden in ihrer Entwicklung

fördern, werden sie als erreichbare Herausforderungen wahrgenommen (Bruder, Leuders & Büchter, 2008).

Basierend auf dem Wissen der Lehrkraft über den aktuellen Lernstand ihrer Schüler:innen in Mathematik wurden die Inhalte für die Edu-Breakouts sorgfältig ausgewählt. Da die Basiskompetenzen beherrscht werden müssen, um erfolgreich am weiteren Mathematikunterricht der Oberstufe partizipieren zu können, wurden für die Entwicklung der Edu-Breakouts ausgewählte Lehrinhalte des Schweizerischen Zahlenbuches 1 und 2 unter Berücksichtigung des heilpädagogischen Kommentars zum Zahlenbuch als Grundlage herangezogen und an die Voraussetzungen der Schüler:innen angepasst.

In der Theorie wurde aufgezeigt, dass es in den letzten Jahren aufgrund von Studien empfohlen wurde, auch im Sonderschulbereich bereits zu Beginn den Zahlenraum von 1 bis 10 oder sogar 1 bis 20 einzuführen, anstatt sich ausschliesslich auf die Pränumerik mit den Zahlen 1 bis 6 zu konzentrieren (Wittmann & Müller, 1997, zitiert nach Moser Opitz, 2016). Daher wird auch bei den Edu-Breakouts stets der gesamte Zahlenbereich das heisst, die Zahlen von 1 bis 10 bzw. 1 bis 20 eingeführt. Da die Schüler:innen noch Lücken und mangelnde mathematische Kenntnisse aufweisen, wurden folgende Themenblöcke ausgewählt und dem Niveau der Schüler:innen angepasst:

- Mengenverständnis
- Zahlen bis 10
- Zahlen bis 20
- Zwanzigerreihe
- Muster
- Zerlegen der Zahl 10 (verliebte Zahlen)
- Zahlenhäuser
- Verdoppeln/Halbieren
- Unser Geld, Geldbeträge, Rechnen mit Geld
- Minusrechnen, Minusgeschichten
- Plusrechnen
- Plus und Minus
- Was der Spiegel alles kann
- Zahlenmauern

Zudem zeigte die Theorie auf, dass es hilfreich ist, wenn Lehrinhalte an die Lebenswelt der Schüler:innen angepasst werden, um ihre Lernprozesse zu erleichtern. Dies bedeutet, dass der Unterrichtsstoff an die Erfahrungen und Möglichkeiten der Aneignung anknüpfen sollte. Darüber hinaus sollen auch Hilfsmittel und reale Materialien bereitgestellt werden, um praktische Erfahrungen zu ermöglichen. In meinen Breakouts wurden daher lebensnahe Themen wie Muttertag, Weihnachten, Ostern, Fasnacht, Sommer, Zoobesuch, Rechnen mit Geld – Karussellbesuch, Herbst und Halloween ausgewählt. Als Hilfsmittel wurden reale Materialien wie das Geld, Abaco, Herbstblätter, Tannenzweige, Perücken, Würfel und Schatzkarten verwendet, um nur einige zu nennen.

3.1.3 Die Ausstattung

Die Edu-Breakouts können durch die Verwendung von greifbaren und realitätsnahen Gegenständen erlebbarer gestaltet werden. Insbesondere für jüngere Schüler:innen ist dies hilfreich, um besser in das Spiel einzutauchen. Alle Arten von Gegenständen eignen sich dafür, dieses Erlebnis zu verstärken. Da das Gefühl des Eingeschlossenseins zu den charakteristischen Merkmalen eines Escape Rooms gehört, verleihen echte Schlösser dem Spiel diesbezüglich eine entsprechende Note. Zahlenschlösser können beispielsweise an einer Schatzkiste oder einem Schrank angebracht werden. Durch die Verwendung solcher materiellen Ausstattungselemente entsteht nicht nur Abwechslung, sondern vor allem auch eine authentische Escape-Atmosphäre. Allerdings ist die Vorbereitung solcher Rätsel aufwendiger und mit höheren finanziellen Kosten verbunden. Zusätzlich kann die Fantasie bei der Auswahl von Requisiten frei ausgeschöpft werden, um das Escape Spiel realistischer und spannender zu gestalten. Dazu gehören Elemente wie leise Hintergrundmusik, die die Atmosphäre unterstützt oder Spannung erzeugt, eine tickende Uhr, um die Dringlichkeit des Rätsellösens zu betonen, passende Kostüme für die Schüler:innen, thematisch passende Dekorationen oder stimmungsvolles Licht (Scheller, 2021).

3.1.4 Spielort

In der Schule und auch in Escape Räumen wird aus Sicherheitsgründen niemand wirklich eingesperrt. Stattdessen wird das «Entkommen» aus dem Raum simuliert, indem die Schüler:innen beispielsweise ein bestimmtes Lösungswort oder einen Code finden müssen, ein Schloss an einer Kiste oder einem Schrank öffnen müssen. Zusätzlich können nebst dem Klassenzimmer auch andere Spielorte wie der Schulhof oder die Turnhalle in das Breakout-Spiel integriert werden (Scheller, 2021).

3.1.5 Teams

Breakouts sind Spiele, die üblicherweise in kleinen Teams gespielt werden. Gängige Escape Spiele empfehlen normalerweise Teams von zwei bis sieben Personen. Jedoch ist es im Schulbereich nicht empfehlenswert, am oberen Ende dieser Skala zu spielen. Die ideale Grösse für Teams im Klassenzimmer liegt eher bei drei bis vier Personen. Mit mehr Spielern besteht das Risiko, dass einige nicht genug zu tun haben oder sich nicht aktiv beteiligen können. Spielen weniger als drei Personen mit, könnten möglicherweise nicht genügend Ideen für Lösungsansätze vorhanden sein (Scheller, 2021).

3.1.6 Geschichte

Das Hauptmerkmal besteht darin, dass die Spielenden nicht tatsächlich gefangen sind, sondern Teil der Geschichte sind und dem Ort entkommen müssen. In erster Linie benötigen sie einen geeigneten Ort, der das Gefühl des Eingeschlossenseins vermittelt oder schwer zu verlassen ist. Es ist ratsam, Orte zu wählen, die Spannung erzeugen und es ist auch möglich, vertraute Orte einzubeziehen. Sobald der Ort festgelegt ist, ist es wichtig, eine Erklärung dafür zu haben, warum die Spieler:innen dort eingeschlossen werden. Dies könnte auf reinem Zufall basieren, wie zum Beispiel eine Tür, die versehentlich zufällt, ein verlorener Schlüssel, Absicht oder als Test. All diese Gründe sollten zur Handlungsumgebung passen. Die Geschichte wird dann aufgeschrieben und ausgeschmückt, wobei sie nicht länger als eine A4-Seite sein sollte. Eine packende Überschrift ist ebenfalls von Bedeutung. Es ist entscheidend, dabei stets im

Hinterkopf zu behalten, Spannung aufzubauen und den Schüler:innen ein möglichst realistisches Szenario zu vermitteln. Die Geschichte sollte auch einen Schluss haben, der vorgelesen wird, wenn ein Team erfolgreich entkommen ist. Es lohnt sich, die Geschichte langsam und spannend vorzulesen. Zusätzlich kann die Handlung durch zusätzliche Materialien unterstützt werden. Dafür kann den Schüler:innen Gegenstände, die in der Geschichte erwähnt werden, wie zum Beispiel eine Zeitungsmeldung, einen Brief oder Eintrittskarten übergeben werden. Auf diese Weise wird die Geschichte noch lebendiger und das Breakout-Erlebnis realistischer gestaltet. Ausserdem sollte die Geschichte dem Alter der Teilnehmer angemessen sein (Scheller, 2021). Die im Rahmen dieser Masterarbeit erstellten Geschichten zu den jahreszeiteinspezifischen Edu-Breakouts sind in der Entwicklungsarbeit in *Kapitel 3* nachzulesen.

3.1.7 Ablauf

Es ist von Bedeutung, dass zu Beginn klare Lernziele für die jeweiligen Escape-Einheiten festgelegt werden. Die von der Autorin für jedes Edu-Breakout erstellten Lernziele sind in *Kapitel 3.2* zu finden. Sobald alle Elemente für das Edu-Breakout vorhanden sind - eine fesselnde Geschichte, herausfordernde Rätsel und alle benötigten Materialien -, ist es an der Zeit, den genauen Ablauf der Breakout-Lektion zu planen. Zuerst muss den Schüler:innen das Bevorstehende angekündigt und erklärt werden. Dabei ist es bedeutsam, zu betonen, dass gutes Zuhören, Beachten aller Hinweise, das Durchhalten sowie die Geduld unerlässlich sind. Für die Einführung sollten ungefähr fünf bis zehn Minuten eingeplant werden. Anschliessend werden die Kinder in den Raum und die Situation eingeführt, wobei die Hintergrundgeschichte vorgelesen wird und gegebenenfalls Gegenstände an die Schüler:innen verteilt werden. Nachdem die Geschichte erzählt wurde, wird der Timer für die Spielzeit gestartet. Dies nimmt in etwa zehn Minuten in Anspruch. Im Anschluss daran beginnt die Hauptphase des Breakouts, die Rätselphase, die zwischen 15 und 60 Minuten dauern kann. Es wird empfohlen, etwa zehn

Minuten für jedes Rätsel einzuplanen. Es ist ratsam, dass die Lehrkraft eine Übersicht über die Rätsel erstellt, um den Überblick zu behalten und gegebenenfalls zielgerichtet unterstützen zu können. Eine Übersicht über die in dieser Masterarbeit erstellten Breakouts findet sich in der Entwicklungsarbeit in *Kapitel 3*.

In der abschliessenden Phase eines Edu-Breakouts geht es darum, «zu entkommen». Die korrekten Lösungen der Rätsel sind entscheidend, um die entsprechenden Schlösser zu öffnen. Wenn alle Rätsel korrekt gelöst wurden, öffnet sich die Truhe. Anschliessend sollte eine Belohnung folgen, mindestens in Form von Gratulationen oder Lob. In der Truhe können auch kleine Preise wie beispielsweise Stifte oder Süssigkeiten sein. Am Ende eines erfolgreichen Breakouts kann den Schüler:innen eine Urkunde überreicht werden (Scheller, 2021).

3.1.8 Aufgaben der Lehrperson

Während die Schüler:innen das Breakout-Spiel abhandeln, befindet sich die Lehrkraft in einer Situation, in der sie einerseits nicht aktiv eingreifen muss, andererseits aber eine äusserst wichtige Rolle innehat (Scheller, 2021). Da das Lernen ein aktiver und individueller Prozess ist, bedeutet Lehren lediglich, «Lernprozesse» in Gang zu setzen und zu unterstützen (Affolter, 2003, zitiert nach Waasmaier, 2009).

Im traditionellen Kontext der Rechendidaktik übermittelte die LP den Stoff an die Kinder und nahm eine führende Rolle ein. Bei meinen entwickelten Edu-Breakouts im Rahmen eines handlungsorientierten Ansatzes fungiert die LP als Vermittler zwischen den mathematischen Themen und den lernenden Kindern. Dabei agiert die LP als Initiator, Begleiter und Unterstützer im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe (Käpnick, 2014).

Lehrpersonen haben die Aufgabe, das Lernumfeld zu gestalten und optimale Bedingungen für den Lernprozess zu schaffen. Zudem sollte eine wünschenswerte Grundhaltung darin bestehen, die Lernprozesse der Schüler:innen zu beobachten und zu analysieren, ein Interesse an ihrer Mathematik und ihrem mathematischen Engagement zu zeigen, sich auf ihre individuellen Lernwege einzulassen und sensibler für Situationen zu werden, in denen sie (oft versteckt) ihr individuelles mathematisches Potenzial zum Ausdruck bringen. Es gilt dann, dieses Potenzial im Unterricht gezielt zu nutzen (Krauthausen, 1998, zitiert nach Waasmaier, 2009).

Ebenso sollten bewährte und vielseitig einsetzbare Lernmittel wie beispielsweise das Zwanziger- und Hunderterfeld, welche die mathematischen Zusammenhänge angemessen veranschaulichen, in die Planung des Projekts durch die Lehrperson einbezogen werden (Käpnick, 2014).

Die Lehrperson muss während den Breakouts im Raum präsent sein, nimmt jedoch eine zurückhaltende Rolle ein und gibt keine Lösungen preis, sondern bietet nur bei Bedarf Tipps an. Sie hat die Aufgabe, die Teams zu beobachten und sie, falls notwendig, zu motivieren. Doch oberste Priorität hat es, dass die Lehrkraft selbst motiviert bleibt, Freude hat und eine mitreissende Stimmung schafft. Es ist wichtig, sich vollständig in das Szenario hineinzusetzen. Je besser dies gelingt, desto mehr können auch die Schüler:innen in das Spiel eintauchen. Zudem können während des Spiels auch Probleme auftreten. Zum Beispiel könnte es zu Zeitproblemen kommen, daher ist es ratsam, die Schüler:innen zu Beginn darauf hinzuweisen, dass sie pro Rätsel etwa zehn Minuten Zeit haben. Es ist hilfreich, zwischendurch ein- oder zweimal die verbleibende Zeit anzugeben. Wenn ein Team jedoch feststeckt, kann die Motivation nachlassen und Frust entstehen. An diesem Punkt ist es wichtig, die Kinder zu ermutigen, dran-zubleiben und sie an bereits erzielte Erfolge zu erinnern. Als Lehrperson kann man vorschlagen, dass die Kinder mit einem anderen Rätsel fortfahren und schliesslich kann auch ein Tipp gegeben werden (Scheller, 2021).

3.2 Gestaltung der Edu-Breakouts

Die Edu-Breakouts wurden für verschiedene Jahreszeiten und Themen gestaltet. Zu jedem wurde ein Kommentar mit Hinweisen erstellt, der sowohl das mathematische Thema, die Ziele, die Kompetenzen nach Lehrplan 21, sowie die Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung im Rahmen der Förderung überfachlicher Kompetenzen berücksichtigt. Die Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung sind nicht nur für die Erweiterung der Fachbereiche relevant. Wenn sie miteinander in Beziehung gesetzt werden, wie dies in *Abbildung 8* veranschaulicht ist, ermöglichen sie eine didaktische Analyse von Lernumgebungen und die Planung von Anpassungen (Hollenweger & Bühler, 2019).

Abbildung 8: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 35).

Da die Erprobungsphase der Edu-Breakouts von Februar bis April 2024 stattfand, wurden, um sich zeitlich und thematisch möglichst nahe an der der Lebenswelt der Schüler:innen zu orientieren, folgende Breakouts getestet:

- «Wo ist der Clown Zappo?» - Ein Faschnachts-Escape Room
- «Das Geheimnis der verschwundenen Osternester» - Ein Oster-Escape Room
- «Der Luna-Park Besuch mit der Klasse» - Ein Frühlings-Escape Room
- «Das verschwundene Muttertagsgeschenk» - Ein Muttertags-Escape Room
- «Die Geheime Flaschenpost» - Ein Sommer-Escape Room

Die Edu-Breakouts mit ihren Themen und Materialien sowie Hinweisen und Kommentaren zu der Durchführung werden nun folgend in Tabellenform vorgestellt. Die Tabellen 1 bis 4 beziehen sich alle auf den Faschnachts-Breakout und beinhalten die mathematischen Inhalte sowie die benötigten Materialien, die Voraussetzungen, welche nach Lehrplan 21 im Mittelpunkt stehenden Kompetenzen sowie einen angepassten Lehrplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, der unter anderem die sechs Befähigungsbereiche umfasst.

Die Tabellen 5 bis 8 beziehen sich auf den Oster-Breakout. Diese beinhalten die die mathematischen Inhalte sowie die benötigten Materialien, die Voraussetzungen, welche nach Lehrplan 21 im Mittelpunkt stehenden Kompetenzen sowie einen angepassten Lehrplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, der unter anderem die sechs Befähigungsbereiche umfasst.

Die Tabellen 9 bis 12 fokussieren den Muttertags-Breakout und enthalten Informationen zu mathematischen Themen sowie erforderlichen Voraussetzungen. Sie beschreiben die im Lehrplan 21 zentralen Kompetenzen. Ausserdem bieten sie einen angepassten Bildungsplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, der unter anderem die sechs Befähigungsbereiche beinhaltet.

Die Tabellen 13 bis 16 behandeln den Frühlings-Breakout. Sie enthalten mathematische Inhalte, benötigte Materialien, Voraussetzungen, zentrale Kompetenzen des Lehrplan 21 sowie angepasste und relevante Kompetenzen für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, der die sechs Befähigungsbereiche umfasst.

Die Tabellen 17 bis 20 sind dem «Sommerlichen-Breakout» gewidmet und umfassen die mathematischen Inhalte sowie die benötigten Materialien. Sie beschreiben die Voraussetzungen, beinhalten die im Lehrplan 21 zentralen Kompetenzen und bieten angepasste Kompetenzen für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, der die sechs Befähigungsbereiche einschliesst.

Die restlichen Breakouts «Ausflug in den Zürich Zoo» - ein Sommer-Escape Room, «Das Geheimnis der gestohlenen Eicheln» - ein Herbst-Escape Room, «Der Gruselkürbis» - ein Halloween-Escape Room und «Rettet Weihnachten» - ein Weihnachts-Escape Room, sowie deren Kommentare mit Hinweisen befinden sich im Anhang.

3.2.1 Kommentar mit Hinweisen: Wo ist der Clown Zappo? - Ein Fasnachts-Escape Room

Thema: Mengenerfassung (Zahlen bis 10)

Tabelle 1: Inhalte und Materialien zum Fasnachts-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Inhalte und Materialien
<p>Mathematische Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zählen ▪ Anzahl ▪ Zahlvorstellung und -darstellung
<p>Begriffe und Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlwörter bis 10 kennen ▪ Würfelbilder erkennen ▪ Punktfelder erkennen ▪ Strichlisten lesen können ▪ Ordnungsbegriffe: grösser, kleiner
<p>Materialien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstände (Ringe) zum Zählen ▪ Zahlenschlösser ▪ Holzzahlen

Tabelle 2: Voraussetzungen für den Fasnachts-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen
<p>Basal/allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Zusammenfügen von vier Puzzleteilen, Umgang mit Zahlenschlössern. ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben. ▪ Gegenstände der Grösse nach ordnen können.
<p>Mathematisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bis 10 zählen. ▪ Zuordnung von Zahlen zu Mengen: Jedes Element beim Abzählen einem Zahlwort zuweisen.

- **Symbolverständnis:** Eine Zahl repräsentiert eine spezifische Menge oder Anzahl.
- **Kardinalzahlprinzip:** Beim Zählen gibt die zuletzt genannte Zahl die Gesamtanzahl an.

Tabelle 3: Kompetenzen und Ziele für den Faschnachts-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	- Elemente auszählen. - Anzahlen erfassen.		
Erforschen und Argumentieren			- Grössen vergleichen (Breakout 6).
Mathematisieren und Darstellen			- Grössen ordnen (Breakout 6).
Lernziele			
Die Schüler:innen können...			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahlen bis 10 erkennen und bestimmen. ▪ die Zahlen von 1-10 der Grösse nach ordnen. ▪ verschiedene Darstellungsformen einer Zahl zuordnen (Punktefeld, Strichliste, Würfelbild, Fingerbilder). 			

Tabelle 4: Bildungsplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf bezüglich dem Faschnachts-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich Förderschwerpunkte	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Be- fähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situatio- nen...(Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Variable MA.3 Grössen	MA.1.A.1.a.: Können Anzahlen vergleichen und die Begriffe «mehr», «weniger», «gleich viel» verwenden. MA.1.A.2.a: Im Zahlenraum bis 10 Elemente auszählen. MA.1.A.2.b: Können im Zahlenraum bis 10 zählen. MA.3.C.1.a.: Ordnet Holzzahlen der Grösse nach.	-Erwerben und nutzen: Sich in der Welt der Zahlen zurechtfinden. Strategien im genauen Zählen von Anzahlen bis 10. -Sich selbst sein und werden: Vertrauen in die eigenen Stärken entwickeln. Sich austauschen und dazugehören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen. -Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden. -Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen.	Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug) -Lernumgebung, die zum Zählen, Sortieren und Ordnen (der Zahlen bis 10) einladen. -Lernumgebungen die ermöglichen, sich in Situationen einzubringen. -Anregende Umgebung, in welcher mathematische Erfahrungen in der Gruppe gesammelt werden können.

	MA.3.C.1.b: Können zuordnen (Strichlisten zu Augenzahlen beim Würfel, Fingerbilder, Punktefelder).	-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.	
--	---	--	--

3.2.2 Kommentar mit Hinweisen: Das Geheimnis der verschwundenen Osternester

Thema: Verdoppeln und Halbieren

Table 5: Inhalte und Materialien zum Oster-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Inhalte und Materialien
Mathematische Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> • Das Verdoppeln • Das Halbieren ▪ Vergrössern von Anzahlen durch Spiegelungen
Begriffe und Regeln: <ul style="list-style-type: none"> • Verdoppeln, Das Doppelte, doppelt, • Plus, + • Halbieren, die Hälfte, halb • Teilen • Gleich, = • Spiegelbild • Mehr - weniger
Materialien: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwanzigerfeld (Abaco) ▪ Handspiegel ▪ Kleine Ostereier ▪ Wendeplättchen

Table 6: Voraussetzungen für den Oster-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen
Basal/allgemein <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Überraschungseier öffnen können, Umgang mit Zahlenschlössern, Gegenstände von einer Klettmappe ablösen und wieder anbringen, Girlande umdrehen. ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben können. ▪ Umgang mit dem Abaco, Wendeplättchen & Handspiegel.

Mathematisch:

- Die Kompetenz, Zahlen bis 20 zu erfassen und zu notieren.
- Die Fähigkeit, identische Anzahlen zu erkennen.
- Verständnis für die Addition, Subtraktion, Ergänzung und Zerlegung.
- Addition und Subtraktion bis 20 durchführen können.
- Die Struktur von Fünfern und Zehnern erkennen und für das Erfassen von Anzahlen nutzen.
- Das automatisierte Lösen von Verdopplungsaufgaben im Zwanzigerraum beherrschen.
- Grundlegende Erfahrungen mit einem Spiegel: Wie muss der Spiegel positioniert werden, damit sowohl das Bild als auch das Spiegelbild sichtbar sind?

Tabelle 7: Kompetenzen und Ziele für den Oster-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	<ul style="list-style-type: none"> - Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 durchführen. - Symbole «+» und «=» verstehen und verwenden. - Die Begriffe «verdoppeln», «halbieren», «teilen» verstehen und verwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Verständnis und die Anwendung von Begriffen wie «spiegeln» und «mehr-weniger» entwickeln. 	
Erforschen und Argumentieren		<ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Spiegel experimentieren und Symmetrien erkunden und entdecken. 	
Mathematisieren und Darstellen			
Lernziele			
Die Schüler:innen...			
<ul style="list-style-type: none"> • verstehen die Begriffe «verdoppeln», «das Doppelte», «halbieren», «die Hälfte». • können die Verdopplung von Zahlen bis 10 durchführen. • Können die Struktur des Zwanzigerfeldes als Hilfsmittel für das Verdoppeln verwenden. • können die Verdopplungen als Additionsaufgaben aufschreiben. • sind in der Lage, eine gerade Anzahl bis 20 zu halbieren. • verstehen den Zusammenhang zwischen «Halbieren» und «Verdoppeln». • können eine Anzahl durch Spiegelung verändern (mehr, weniger). 			

Erweiterung der Kompetenzen: Bildungsplan für meine Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, auf Grundlage des LP 21, welche die obenstehenden Kompetenzen nicht oder nur teilweise erreichen:

Tabelle 8: Erweiterung der Kompetenzen und angepasste Lernziele für den Oster-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich Förderschwer- punkte	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situatio- nen...(Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Variable MA.3 Form und Raum	<p>MA.1.A.1.a: Können Anzahlen vergleichen und die Begriffe «mehr», «weniger», «gleich viel», «halb so viel», «doppel so viel», verstehen und gegebenenfalls verwenden.</p> <p>MA.1.A.1.b: Verstehen die Begriffe «plus» und «minus».</p> <p>MA.1.A.3.a Können im Zahlenraum bis 20 mithilfe des Abacos oder den Wendepflichtchen verdoppeln und halbieren.</p>	<p>-Erwerben und nutzen: Strategien im Umgang mit Verdopplungen und Halbierungen.</p> <p>-Sich selbst sein und werden: Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Vertrauen in die eigenen Stärken.</p> <p>-Sich austauschen und dazugehören: Fähigkeiten sich wechselseitig auszutauschen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>-Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen.</p> <p>-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)</p> <p>-Lernumgebung, die zum Verdoppeln und Halbieren einladen.</p> <p>-Anregende Umgebungen, die zum Zählen einladen.</p> <p>-Anregende Umgebung, die zum Erforschen mit dem Abaco einladen.</p> <p>-Mathematische Erfahrungen in der Gruppe sammeln.</p> <p>-Sich in mathematische Situationen einbringen.</p>

3.2.3 Kommentar mit Hinweisen: Das verschwundene Muttertagsgeschenk

Thema: Zerlegung der Zahl 10 (verliebte Zahlen)

Tabelle 9: Inhalte und Materialien für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Inhalte und Materialien
<p>Mathematische Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zerlegung der Zahl 10 ▪ Teile – Ganzes
<p>Begriffe und Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl • Zerlegen • Plus • Wie viel fehlt bis 10?

Materialien:

- Würfel
- Klammern
- Zehnerfeld (Abaco)
- Wendeplättchen

Tabelle 10: Voraussetzungen für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen	
Basal/allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmotorik: Umgang mit Puzzleteilen, Zahlenschlösser. • Visuelle Wahrnehmung: Visuelles Zusammenfassen von Elementen, die zu einer Teilmenge gehören. • Grafomotorisch: Zahlen schreiben.
Mathematisch	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fähigkeit, Zahlen bis 10 erkennen, lesen und schreiben. • Anzahlerfassung. • Verständnis für die Bedeutung des Pluszeichens. • Teile-Ganzes-Beziehung (Beziehungen zwischen Teilmengen und ihrer Gesamtmenge herstellen).

Tabelle 11: Kompetenzen und Ziele für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	- Das Symbol «+» verstehen und verwenden - Die Zahl 10 auf verschiedene Arten zerlegen.		
Erforschen und Argumentieren	- Anschauungsmittel beim Erforschen nutzen.		
Mathematisieren und Darstellen	- Zerlegung mit Wendeplättchen, Zahlenhäuser nachvollziehen und lösen können.		
Lernziele			
Die Schüler:innen...			
<ul style="list-style-type: none"> • können auf 10 ergänzen. • können Zahlenhäuser lösen. • kennen alle Zahlzerlegung der Zahl 10. 			

Tabelle 12: Erweiterung der Kompetenzen und angepasste Lernziele für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich Förderschwerpunkte	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen... (Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Variable	<p>MA.1.A.1.b: Den Begriff «Plus» verstehen.</p> <p>MA.1.A.4.b: Können Zahlen bis 10 mithilfe des 10er-Feldes zerlegen.</p> <p>MA.1.B.3.a: Anschauungsmittel beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (10er-Feld Abaco).</p>	<p>-Erwerben und nutzen: Strategien im Umgang mit Zerlegungen der Zahl 10.</p> <p>-Sich selbst sein und werden: Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Vertrauen in die eigenen Stärken.</p> <p>Sich austauschen und dazugehören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>-Dranbleiben und bewältigen: Ausdauer: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen. Selbständig sein.</p> <p>-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)</p> <p>-Lernumgebung, die zum Üben der Zerlegung der Zahl 10 einlädt.</p> <p>-Anregende Umgebung, die zum Erforschen mit dem Abaco einladen.</p> <p>-Erfahrungen in der Gruppe.</p> <p>-Sich in Situationen einbringen.</p>

3.2.4 Kommentar mit Hinweisen zu: Der Luna-Park Besuch mit der Klasse - Ein Frühlings Escape Room

Thema: Rechnen mit Geld

Tabelle 13: Inhalte und Materialien für den Lunapark-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Inhalte und Materialien
<p>Mathematische Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Münzen und Noten ▪ Wert der Münzen ▪ Geldbeträge ▪ Addition
<p>Begriffe und Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franken und Rappen • Münzen, Noten
<p>Materialien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Echtes Geld, Rechengeld ▪ Büchsen

Tabelle 14: Voraussetzungen für den Lunapark-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen	
Basal/allgemein	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Umgang mit Zahlenschlössern. ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben können. ▪ Informationen aus einem Bild entnehmen können. 	
Mathematisch:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Zahlen von 1-20 kennen. ▪ Münzen und Noten (Schweizer Franken) kennen bzw. kennenlernen. ▪ Fünfer- und Zehnerbündelung. ▪ Zahlzerlegung. ▪ Alltägliche Erfahrungen mit Geld, insbesondere im Umgang mit Münzen und Banknoten sowie der Gleichwertigkeit (z. B. 1 Fünfliber entspricht 5 Einfränkler). ▪ Verständnis für die Mengenkonzanz, bei der der Geldbetrag unabhängig von der Art der Münzen oder Scheine gleichbleibt. 	

Tabelle 15: Kompetenzen und Ziele für den Lunapark-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen			<ul style="list-style-type: none"> - Die Bedeutung von Münzen und Noten erfassen und anwenden können. - Frankenbeträge festlegen und bestimmen. - Frankenbeträge addieren können.
Erforschen und Argumentieren			<ul style="list-style-type: none"> - Reale Situationen bezüglich Preisen untersuchen. - Geldbeträge in verschiedenen Varianten legen.
Mathematisieren und Darstellen			<ul style="list-style-type: none"> - Sachsituationen lösen und die Ergebnisse interpretieren.
Lernziele			
Die Schüler:innen...			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kennen Münzen und Banknoten (von 5 Rappen bis 20 Franken). ▪ können Geldbeträge bis 20 Franken erkennen und legen. ▪ können eine Preistabelle nutzen und diese berechnen. ▪ können Preise addieren. ▪ können Sachsituationen erfassen. 			

Tabelle 16: Erweiterung der Kompetenzen und angepasste Lernziele für den Lunapark-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich <i>Förderschwerpunkte</i>	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen...(Wo)
Mathematik MA.3 Form und Raum	<p>MA.1.A.1.b: Den Begriff «Plus» verstehen.</p> <p>MA.3.A.1.b: Verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Münzen und Noten.</p> <p>MA.3.A.2.b: Können ganze Frankenbeträge addieren.</p> <p>MA.3.C.1.a: Können Münzen dem passenden Wert zuordnen.</p>	<p>- Erwerben und nutzen: Umgang mit dem Schweizer Geld.</p> <p>- Sich selbst sein und werden: Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Vertrauen in die eigenen Stärken.</p> <p>- Sich austauschen und dazugehören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>- Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>- Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen. Selbständig sein.</p> <p>- Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)</p> <p>- Lernumgebung, die zum Kennenlernen unseres Geldes einladen.</p> <p>- Lernumgebung, die zum Rechnen mit Noten und Münzen einladen.</p> <p>- Erfahrungen in der Gruppe.</p> <p>- Sich in Situationen einbringen.</p>

3.2.5 Kommentar mit Hinweisen zu: Die Geheime Flaschenpost - Ein Sommer Escape Room

Thema: Addition und Subtraktion bis 20

Tabelle 17: Inhalte und Materialien für den Sommer-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Inhalte und Materialien
<p>Mathematische Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechnen bis 20 (+ und -) • Subtraktion • Addition • Rechenstrategien
<p>Begriffe und Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minus, - • Plus, + • Gleich, = • Zwanzigerfeld

Materialien:

- Zwanzigerfeld (Abaco)
- Wendeplättchen

Table 18: Voraussetzungen für den Sommer-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen
Basal/allgemein <ul style="list-style-type: none"> • Buchstaben kennen. • Feinmotorik: Umgang mit Zahlenschlüsseln. • Grafomotorisch: Zahlen schreiben. • Schriftliche Informationen entnehmen können.
Mathematisch: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen bis 20 kennen. • Die Operationen Plus und Minus verstanden haben. • Subtraktion als die Handlung des Wegnehmens verstanden haben. • Addition als die Handlung des Hinzufügens verstanden haben. • Für die Zahlenmauern muss die Zahlzerlegung verstanden worden sein.

Table 19: Kompetenzen und Ziele für den Sommer-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	<ul style="list-style-type: none"> - Begriffe «Plus» und «Minus» verstehen und verwenden. - Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 durchführen. - Zahlen bis 20 auf verschiedene Arten zerlegen. 		
Erforschen und Argumentieren	<ul style="list-style-type: none"> - Anschauungsmaterialien beim Erforschen nutzen. 		
Mathematisieren und Darstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Plus- und Minusaufgaben darstellen können. 		
Lernziele			
Die Schüler:innen...			
<ul style="list-style-type: none"> • können Plus- und Minusaufgaben bis 20 berechnen. • können Plus- und Minusaufgaben am Zwanzigerfeld darstellen (Abaco). • können Zahlenmauern lösen. 			

Tabelle 20: Erweiterung der Kompetenzen für den Sommer-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich <i>Förderschwerpunkte</i>	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen...(Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Variable	<p>MA.1.A.1.b: Die Begriffe «plus» und «minus» verstehen.</p> <p>MA.1.B.3.a: Anschauungsmittel beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (20er-Feld Abaco).</p> <p>MA.1.A.3.a Im Zahlenraum bis 20 miteinander und mithilfe des Abaco oder den Wendepfättchen addieren und subtrahieren.</p>	<p>-Erwerben und nutzen: Strategien im Umgang mit Additionen und Subtraktionen bis 20.</p> <p>-Sich selbst sein und werden: Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Vertrauen in die eigenen Stärken.</p> <p>-Sich austauschen und dazuhören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>-Dranbleiben und bewältigen: Ausdauer: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen.</p> <p>-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)</p> <p>-Lernumgebung, die zum Addieren und Subtrahieren bis 20 einlädt.</p> <p>-Mathematische Erfahrungen in der Gruppe sammeln können.</p> <p>-Sich in Situationen einbringen.</p>

4. Evaluation der Edu-Breakouts

Um das Ziel dieser Arbeit, die Auswirkungen des Einsatzes eigener Edu-Breakouts auf die Entwicklung der Motivation und der überfachlichen Kompetenzen von Schüler:innen zu überprüfen, wurden quantitative und qualitative Methoden eingesetzt. Dazu wurde ein Fragebogen für die Schüler:innen gestaltet, eigene Beobachtungen festgehalten sowie ein Leitfadeninterview mit den beiden Lehrpersonen der anderen Oberstufenklassen, die einige der Breakouts ebenfalls getestet haben, durchgeführt.

4.1 Auswertung auf der Ebene der Schüler:innen

4.1.1. Gestaltung des Fragebogens

Die Motivation, das selbständige Arbeiten, der aktive Umgang mit den Materialien im Sinne der Handlungsorientierung sowie die Förderung der sechs Befähigungsbereiche (überfachliche Kompetenzen) wurde mittels eines quantitativen Fragebogens nach den individuellen Einschätzungen der Schüler:innen erhoben. Dieser Fragebogen verwendete für den jeweiligen Zustimmungswert eine adaptierte dreistufige Likert-Skala, die durch drei Symbole repräsentiert wurde. Ein lachender Smiley stand für die positive Bewertung, ein neutraler Smiley für eine mittlere Bewertung sowie ein trauriger Smiley für eine negative Bewertung.

Die Testung wurde mit einer Stichprobengröße von 20 Schüler:innen durchgeführt, was alle drei Oberstufenklassen der Sonderschule einschloss. Dies ermöglichte eine breite Palette an Meinungen und Einsichten in die Motivation sowie in die Förderung der Befähigungsbereiche zu gewinnen. Insgesamt wurden 15 Items formuliert, welche die Motivation und die sechs Befähigungsbereiche erfragten. Die Motivation wurde anhand der Fragen 1 bis 3 des Fragebogens erfasst. Die Handlungsorientierung wurde mit der Frage 4 gemessen. Die Fähigkeit, sich selbst und andere anzuerkennen, wurde durch die Items 5 und 6 evaluiert. Das Durchhaltevermögen und die Bewältigungsfähigkeit wurden durch die Items 7 und 8 gemessen. Die Möglichkeit zur Mitbestimmung und aktiven Gestaltung des Lernprozesses wurde durch die Items 9 und 10 erfasst. Die Teilnahme am Austausch und das Gefühl des Zugehörens wurden durch die Items 11 und 12 erhoben. Die Bereiche «sich selbst sein und werden» wurden mit den Fragen 13 und 14 erfasst. Die Fähigkeit, Wissen zu erwerben und es zu nutzen, wurde durch das Item 15 gemessen.

1. Warst du heute beim Edu-Breakout motiviert?
2. Würdest du gerne öfters Edu-Breakouts im Unterricht machen?
3. Wie war das Interesse an der Mathematik heute (während Breakout)?
4. Konntest du während dem Edu-Breakout selbständig und aktiv mit den Materialien arbeiten?
5. Bist du während des Edu-Breakouts anderen Menschen gegenüber respektvoll und freundlich gewesen?
6. Bist du stolz auf dich und deine Leistung?
7. Hast du heute im Edu-Breakout etwas Schwieriges geschafft?
8. Bist du drangeblieben, auch wenn eine Aufgabe länger gedauert hat?

9. Hast du dich während des Edu-Breakouts aktiv an der Zusammenarbeit mit deinen Mitschülern beteiligt?
10. Konntest du eigene Ideen einbringen und gemeinsam mit anderen die Lösung erarbeiten?
11. Konntest du deine Gedanken oder Ideen während des Edu-Breakouts mit anderen teilen?
12. Hast du dich während des Edu-Breakouts als Teil einer Gruppe gefühlt?
13. Konntest du Vertrauen in deine eigenen Stärken entwickeln?
14. Konntest du heute zeigen, was du kannst?
15. Konntest du während dem Unterricht verschiedene Strategien lernen?

Der Fragebogen umfasste zudem die offene Frage «Was ich sonst noch sagen möchte», am Ende des Fragebogens, die den Schüler:innen die Möglichkeit gab, zusätzliche Kommentare freiwillig anzugeben.

4.1.2 Auswertung des Fragebogens

Um die Daten statistisch zu interpretieren, wurden die drei Rückmeldungsoptionen in Form von Smilies umcodiert. Die positive Rückmeldung (lachender Smiley) entspricht dem Wert 3, die mittelmässige Rückmeldung (neutraler Smiley) dem Wert 2 und die negative Rückmeldung (trauriger Smiley) dem Wert 1. Tabelle 21 beschreibt die Verteilungen, Mittelwerte und Standardabweichungen der Fragen.

Tabelle 21: Auswertung der Umfrageergebnisse der Schüler:innen

Fragen	Positiv:	Neutral:	Negativ:	<i>M</i>	<i>SD</i>
1. Warst du heute beim Edu-Breakout motiviert?	39 (90.7 %)	4 (9.3 %)	0 (0 %)	2.90	0.29
2. Würdest du gerne öfters Edu-Breakouts im Unterricht machen?	38 (88.4 %)	5 (11.6 %)	0 (0 %)	2.88	0.32
3. Wie war das Interesse an der Mathematik heute (während Breakout)?	36 (83.7 %)	4 (9.3 %)	3 (7 %)	2.77	0.57
4. Konntest du während dem Edu-Breakout selbständig und aktiv mit den Materialien arbeiten?	39 (90.7 %)	4 (9.3 %)	0 (0 %)	2.90	0.29
5. Bist du während des Edu-Breakouts anderen Menschen gegenüber respektvoll und freundlich gewesen?	41 (95.3 %)	2 (4.7 %)	0 (0 %)	2.95	0.21

6. Bist du stolz auf dich und deine Leistung?	36 (83.7 %)	7 (16.3 %)	0 (0 %)	2.83	0.36
7. Hast du heute im Edu-Breakout etwas Schwieriges geschafft?	32 (74.4 %)	6 (14 %)	5 (11.6 %)	2.62	0.68
8. Bist du drangeblieben, auch wenn eine Aufgabe länger gedauert hat?	41 (95.3 %)	2 (4.7 %)	0 (0 %)	2.95	0.21
9. Hast du dich während des Edu-Breakouts aktiv an der Zusammenarbeit mit deinen Mitschülern beteiligt?	37 (86 %)	6 (14 %)	0 (0 %)	2.9	0.35
10. Konntest du eigene Ideen einbringen und gemeinsam mit anderen die Lösung erarbeiten?	35 (81.4 %)	5 (11.6 %)	3 (7 %)	2.74	0.58
11. Konntest du deine Gedanken oder Ideen während des Edu-Breakouts mit anderen teilen?	29 (64.4 %)	13 (30.2 %)	1 (2.4 %)	2.65	0.52
12. Hast du dich während des Edu-Breakouts als Teil einer Gruppe gefühlt?	40 (93 %)	2 (4.7 %)	1 (2.3 %)	2.90	0.36
13. Konntest du Vertrauen in deine eigenen Stärken entwickeln?	37 (86 %)	5 (11.6 %)	1 (2.4 %)	2.83	0.43
14. Konntest du heute zeigen, was du kannst?	38 (88.4 %)	5 (11.6 %)	0 (0 %)	2.88	0.32
15. Konntest du während dem Unterricht verschiedene Strategien lernen?	37 (86 %)	6 (14 %)	0 (0 %)	2.86	0.34

Schliesslich werden die Ergebnisse für die zu erhebenden Indizes: Motivation, Handlungsorientierung sowie die sechs Befähigungsbereiche aufbereitet. Tabelle 22 beschreibt die Verteilungen, Mittelwerte und Standardabweichungen.

Tabelle 22: Auswertung entlang der Motivation, Handlungsorientierung sowie den sechs Befähigungsbereichen

Fragen	Positiv	Neutral	Negativ	M	SD
Motivation (Fragen 1-3)	113 (87.7 %)	13 (10 %)	3 (2.3 %)	2.85	0.41
Handlungsorientierung (Frage 4)	39 (90.7 %)	4 (9.3 %)	0 (0 %)	2.90	0.29
Sich selbst und andere Anerkennen (Frage 5 & 6)	77 (89.5 %)	9 (10.5 %)	0 (0 %)	2.89	0.30
Dranbleiben und bewältigen (Fragen 7 & 8)	73 (84.9 %)	8 (9.3 %)	5 (5.8 %)	2.79	0.53
Mitbestimmen und gestalten (Fragen 9 & 10)	72 (83.7 %)	11 (12.8 %)	3 (3.5 %)	2.80	0.47
Sich austauschen und dazugehören (Fragen 11 & 12)	69 (80.3 %)	15 (17.4 %)	2 (2.3 %)	2.77	0.46
Sich selbst sein und werden (Fragen 13 & 14)	75 (87.2 %)	10 (11.6 %)	1 (1.2 %)	2.86	0.37
Erwerben und nutzen (Frage 15)	37 (86 %)	6 (14 %)	0 (0 %)	2.86	0.34

Mit einer positiven Zustimmungsrate von 87.7 % und einem Mittelwert von 2.85 über alle Testungen und Klassen verteilt, kann die Vermutung, dass Edu-Breakouts ein motivierendes Werkzeug darstellen, bejaht werden.

90.7 % der beteiligten Schüler:innen gaben an, dass sie in der Lage waren, eigenständig und aktiv mit den bereitgestellten Materialien zu arbeiten. Mit einem durchschnittlichen Wert von 2.90 über alle Tests und Klassen hinweg lässt sich vermuten, dass handlungsorientierter Unterricht Schüler:innen ermöglicht, eigenständig und aktiv mit allen Sinnen zu lernen.

Bei einer Zustimmungsrate von 89.5 % und einem Durchschnittswert von 2.89 über alle Tests und Klassen hinweg, kann die Annahme, dass Edu-Breakouts den Lernenden ermöglichen, sich selbst und ihre Mitmenschen anzuerkennen, bestätigt werden.

Ein Anteil von 84.9 % der Schüler:innen gaben an, dass sie bis zum Ende am Edu-Breakout teilnahmen und diesen erfolgreich abschlossen. Bei einem Mittelwert von 2.79 über alle Tests und Klassen hinweg, lässt sich vermuten, dass Breakouts eine Lernumgebung schaffen, in der Herausforderungen gemeistert werden und nicht aufgegeben wird.

Mit einer Zustimmungsrate von 83.7 % und einem durchschnittlichen Wert von 2.80 über alle Tests und Klassen hinweg, lässt sich vermuten, dass Edu-Breakouts eine geeignete Plattform für aktive Zusammenarbeit unter Mitschüler:innen bieten, bei der eigene Ideen eingebracht und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden können.

Ein Anteil von 87.2 % der Schüler:innen gab an, dass sie durch Edu-Breakouts Vertrauen in ihre eigenen Stärken entwickeln konnten und Gelegenheit hatten, ihr Können zu zeigen. Bei einem Mittelwert von 2.86 über alle Tests und Klassen hinweg lässt sich vermuten, dass Edu-Breakouts ein förderliches Lernumfeld bieten, um das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu stärken.

Mit einer Zustimmungsrate von 80.3 % aber auch einer neutralen Zustimmungsrate von 17.4 % und einer negativen Zustimmungsrate von 2.3 %, sowie einem Mittelwert von 2.77 über alle Klassen und Testungen hinweg, lässt sich vermuten, dass insbesondere der Befähigungsbereich «Austauschen» - das Teilen eigener Gedanken und Ideen während des Breakouts mit anderen - als herausfordernd empfunden wird. Bei der Betrachtung der Ergebnisse in Tabelle Y, Frage 11, zeigt sich, dass 64.4 % angaben, ihre Ideen und Gedanken mit Anderen teilen zu können, während 30 % eine mittelmässige Einschätzung abgaben und 2.4 % dies negativ bewerteten.

86 % der teilnehmenden Schüler:innen gaben an, dass sie während des Edu-Breakouts verschiedene Strategien erlernen konnten. Mit einem Mittelwert von 2.86 über alle Tests und Klassen hinweg lässt sich vermuten, dass Breakouts den Schüler:innen das Erlernen von Strategien ermöglicht haben, die sie sowohl beim nächsten Breakout als auch in zukünftigen Situationen nutzen können.

Die offene Frage gegen Ende des Fragebogens enthielt zudem folgende, wörtliche Rückmeldungen

- Es hat mir Spass gemacht (zweimal genannt)
- Sehr gut gefallen
- Mega lässig
- Sehr cool (viermal genannt)
- Danke, es war cool
- Es war okay (zweimal genannt)
- Sehr cool. Konnte den Schatz öffnen. Möchte gerne nochmals machen
- Danke für das Spiel
- Wow
- Es war toll
- Gerne wieder mal (zweimal genannt)
- Sehr gut
- Ja, sehr. Mega cool. Lässig
- Ich fand das mit den Münzen sehr gut
- Hat mir viel Spass gemacht, gerne wieder
- Danke für das UNO

- Alles war cool, aber es war mega cool
- Es war toll, ich will nochmals eine machen
- Ich denke, ich habe besser im Team gearbeitet als das letzte Mal
- Ich fand es cool, musste jedoch schauen, dass ich nicht alles allein mache.

4.2 Auswertung auf der Ebene der Lehrperson: Beobachtung der Lernaktivitäten

Während der Durchführung der selbst erstellten Edu-Breakouts im eigenen Klassenzimmer wurden verschiedene Beobachtungen gemacht, welche in einem Forschungstagebuch festgehalten wurden und nun zusammengefasst werden:

Testung 1: Als die Schüler:innen das Klassenzimmer betraten und die Tagesübersicht mit dem Thema Escape Room sowie das Bild einer Schatztruhe sahen, äusserten sie neugierige Fragen dazu. Einige kannten das Konzept der Edu-Breakouts nicht, während andere eine ähnliche Erfahrung aus dem Bereich des Gamings bereits machten. Ein Schüler äusserte die Hoffnung, dass der Edu-Breakout nichts mit Mathematik zu tun haben würde. Vor der ersten Durchführung wurde die Handhabung der Aufgaben genau erklärt und die Autorin stellte fest, dass die Schüler:innen sofort von der spielerischen, rätselhaften Atmosphäre angezogen wurden. Beim Einstieg wirkten einige Schüler:innen noch zurückhaltend und benötigten ein wenig Unterstützung, indem der Ablauf nochmals genau erklärt werden musste. Ab dem zweiten Rätsel begannen sie sich auszutauschen und äusserten den Wunsch, die Schatztruhe unbedingt öffnen zu wollen. Sie spekulierten, was wohl darin enthalten sei. Die Schüler:innen wirkten sehr aufgereggt und waren stark auf die Lehrperson fokussiert. Durch gezielte Coachingfragen unterstützte die Lehrperson das Trio, ohne direkt Lösungen vorzugeben und ermutigte sie, mehr miteinander zu diskutieren und selbstständiger zu arbeiten. Ein Schüler ermutigte die anderen beiden und arbeitete zugleich sehr teamorientiert, indem er sicherstellte, dass alle beteiligt waren und sich beim Öffnen der Schlösser abwechselten. Die Schüler:innen waren freundlich und respektvoll zueinander, halfen sich gegenseitig und ermutigten sich, die Rätsel zu lösen. Sie mussten daran erinnert werden, Hilfsmittel wie den Abaco und den Zahlenstrahl zu nutzen, wenn sie Schwierigkeiten bekundeten. Im Vorfeld wurde das Öffnen eines Schlosses geübt, um während des Escape Rooms keine Probleme damit zu haben. Gelegentlich wurden Farbkombinationen vertauscht oder nicht sorgfältig genug betrachtet, was dazu führte, dass das Schloss beim ersten Versuch nicht geöffnet werden konnte. Zudem konnte die Autorin beobachten, dass alle Schüler:innen bis zum Ende konzentriert dranblieben und den Escape Room mit wenig Unterstützung seitens der Lehrperson erfolgreich bewältigten. Sie äusserten sich erfreut darüber, alle Rätsel, auch die Schwierigen, lösen zu können. Sie äusserten den Gedanken, beim nächsten Mal von Anfang an zu wissen, welche Strategien sie verfolgen sollen. Nach dem Edu-Breakout waren die Schüler:innen begeistert und voller Adrenalin, sodass sie wieder beruhigt werden mussten. Sie fragten bereits nach dem nächsten Escape Room, da es ihnen grossen Spass gemacht hatte.

Testung 2: Das Edu-Breakout zum Thema Geld und dem Lunapark, der zu dieser Zeit in unserer Stadt war, hatte insgesamt vier Teilnehmer, von denen zwei zum ersten Mal dabei waren. Einer der Schüler schien nervös zu sein und äusserte die Hoffnung, dass sie die Schatztruhe öffnen können. Zu Beginn des Breakouts wurde deutlich, dass der «nervöse» Schüler die Truhe schnellstmöglich öffnen

wollte. Deshalb musste er anfangs daran erinnert werden, dass er die Aufgaben nicht alleine lösen sollte, sondern als Teil des Teams. Er nahm sich dieser Anregung an und versuchte, Aufgaben an die Anderen abzugeben und sie beim Rechnen zu unterstützen.

Ein wichtiger Hinweis für das eine Rätsel wurde von der Lehrperson um den Hals getragen, jedoch wurde dieser Hinweis lange Zeit nicht gefunden, obwohl darauf hingewiesen wurde, dass sie im Raum und nicht auf dem Tisch suchen müssen, um das Rätsel zu lösen. Abschliessend fanden sie es sehr amüsant und ärgerten sich darüber, dass sie nicht bemerkt hatten, dass Frau Roner ebenfalls «zum Raum gehörte». Sie diskutierten gemeinsam, dass sie beim nächsten Breakout Frau Roner genauer anschauen müssen und entwickelten so eine Strategie für das nächste Mal.

Ein Schüler zeigte grosses Interesse am «echten» Geld und begann damit zu rechnen. Insgesamt war das Breakout sehr erfolgreich, da niemand aufgab und der Leader darauf achtete, dass alle gleichberechtigt teilnehmen konnten. Die Teilnehmer arbeiteten selbstständig und die Lehrperson musste nur beim versteckten Hinweis einen Tipp geben, ansonsten wurde alles aktiv und motiviert bearbeitet. Sie waren stolz darauf, es am Ende geschafft zu haben. Alle Schüler zeigten eine bemerkenswerte Motivation während des Breakouts, obwohl drei der teilnehmenden Schüler normalerweise im regulären Mathematikunterricht äusserst demotiviert sind.

Testung 3: Beobachtungen während des Oster-Escape Rooms mit der gesamten Klasse zeigten, dass es schnell sehr laut und hektisch wurde, was darauf hindeutete, dass diese Aktivität eher für eine Halbklassse geeignet ist. Zusätzlich versuchten bei einem Rätsel sieben Jugendliche, über eine Aufgabe gleichzeitig zu schauen, während sie untereinander diskutierten, dass es nicht alle gleichzeitig sehen konnten. Die Praktikantin musste anschliessend das Schulzimmer mit einem Jugendlichen verlassen, für ihn wurde es zu unruhig und laut. Die Lehrperson entschied, die Schüler:innen in zwei Gruppen aufzuteilen, jedoch waren die Schüler:innen abschliessend enttäuscht, dass sie nur die Hälfte der Rätsel lösen konnten. Sie fragten nach, ob sie beim nächsten Mal wieder in kleinen Gruppen arbeiten könnten, da sie alle Rätsel lösen möchten. Dies wurde dann bei den nächsten Testungen wieder berücksichtigt.

Testung 4: Bei diesem Durchgang mit fünf Teilnehmenden fiel mir auf, dass besonders die drei jüngsten Teilnehmer sich zurückhielten, wenn es darum ging, sich gemeinsam auszutauschen. Sie liessen den beiden ältesten Teilnehmenden den Vorrang, die dann miteinander die Aufgaben diskutierten. Als diese drei jüngeren Teilnehmer jedoch allein einen Breakout lösten, tauschten sie sich untereinander aus und die Aufgabenteilung war anders. Die beiden stärkeren Schüler:innen bemerkten, dass die Anderen Schwierigkeiten mit dem Mathematikstoff hatten und versuchten sie in das Geschehene miteinzubeziehen. Zudem liessen die Beiden die Anderen die Zahlenschlösser öffnen, da dies etwas war, das alle konnten. Schlussendlich konnte jeder und jede einen Beitrag zum gemeinsamen Erarbeiten leisten. Am Ende waren alle Teilnehmenden stolz darauf, die Truhe geöffnet zu haben und verliessen das Zimmer motiviert. Die Lehrperson konnte beobachten, dass selbst wenn der Unterrichtsstoff noch nicht vollständig beherrscht wurde, nicht aufgegeben und gemeinsam erfolgreich gearbeitet wurde.

Testung 5: Beim sommerlichen Edu-Breakout, bei dem eine Schatzkarte im Mittelpunkt stand, nahmen drei Jugendliche teil. Sie bemerkten bereits zu Beginn, dass die Rätsel dieses Mal etwas anders waren, da die Rätselkarten, die zwar gleich aussahen, dieses Mal nicht angaben, welches das erste, zweite usw. Rätsel war. Sie benötigten einen Hinweis von der Lehrperson, um herauszufinden, wie sie die Reihenfolge der Rätsel bestimmen konnten.

Obwohl zwei der drei Jugendlichen im regulären Unterricht immer mit dem Abaco rechneten, der auf dem Tisch bereitlag, griffen sie diesmal nicht darauf zurück. Da der dritte Jugendliche bemerkte, dass die beiden anderen Schwierigkeiten hatten, Aufgaben im Zahlenbereich bis 20 im Kopf zu lösen, zeigte er die Aufgaben mit den Händen und versuchte gemeinsam mit ihnen zu rechnen. Er zeigte abwechselnd einem der beiden die Rechnung mit den Händen und Fingern und wartete geduldig auf ihre Lösung. Wenn es nicht stimmte, versuchte er es auf eine andere Art und Weise mit den Händen zu erklären. Auf diese Weise konnten alle gemeinsam die Aufgaben bearbeiten und es machte allen sichtlichen Spass. Das Rätsel mit dem Leuchtturm, in dem etwas versteckt war, brauchte Zeit, bis sie diesen öffnen konnten. Auch bei diesem Rätsel zeigte sich der stärkste Schüler als Anführer und führte alle durch den Breakout. Von Anfang an dachte er daran, nicht mehr allein die Aufgaben zu lösen, wie beim ersten Durchgang. Alle drei Schüler waren bis zum Ende motiviert dabei.

Zusammenfassend konnte über alle fünf Testungen hinweg beobachtet werden, dass sie Fortschritte im sozialen Arbeiten machten und einige Strategien entwickelten, die sie beim jeweiligen nächsten Breakout anwendeten. Sie wurden von Durchlauf zu Durchlauf immer schneller und verteilten die Aufgaben so, dass alle teilnehmen konnten und niemand aufgab.

4.3 Auswertung auf der Ebene der anderen beiden Lehrpersonen: Leitfadeninterview

Das Transkript (siehe Anhang) dokumentiert das Gespräch zwischen zwei Lehrpersonen (LP 1 und LP 2), die gemeinsam mit der Interviewerin (I), der Autorin der Edu-Breakouts, über ihre Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Methode im Unterricht diskutierten. Die beiden Lehrpersonen haben die selbstentwickelten Edu-Breakouts der Autorin ebenfalls erprobt und teilen nun ihre Erkenntnisse und Einsichten. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch zusammengefasst.

Erster Eindruck der Materialien:

Die beiden Lehrpersonen hatten einen positiven ersten Eindruck von den Materialien der Edu-Breakouts. Sie lobten die übersichtliche Struktur und die Verständlichkeit der Inhalte sowie das ansprechende Design.

Reaktion und Motivation der Schüler:innen:

Sowohl LP 1 als auch LP 2 beobachteten eine positive Reaktion der Schüler:innen bezüglich der Edu-Breakouts. Die Schüler:innen waren interessiert und zeigten eine hohe Motivation und Offenheit gegenüber den Breakouts. LP 2 nannte die Verwendung von Zahlenschlössern in diesem Setting als besonders motivierend.

Handlungsorientierter Mathematikunterricht:

Beide Lehrpersonen stellten fest, dass die Schüler:innen während des Edu-Breakouts motivierter waren als während der regulären Mathematikstunden. Sie waren der Meinung, dass den Schüler:innen während des Breakouts nicht bewusst war, dass sie Mathematik machten. Als LP 2 dies den Schüler:innen mitteilte, äusserten sie sich begeistert darüber, dass es «mega cool» sei, Mathe auf diese Art und Weise machen zu können. Zudem betonte sie, dass alle zusammen am gleichen Thema arbeiten und ihre Rolle beim Breakout einnehmen konnten, da es für alle etwas gab. Die Lehrpersonen nahmen eine Beobachterrolle ein und unterstützten die Schüler:innen bei Bedarf. Es war gemäss LP 2 selbstwirksam. Auch die Verwendung verschiedener Materialien, welche verschiedene Sinne anregte, wurden sehr positiv empfunden.

Rückmeldungen zu den sechs Befähigungsbereichen:

Sich und andere Anerkennen: Die Schüler:innen pflegten einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Sie waren stolz auf ihre Leistung und darauf, dass es ihnen als Team gelungen war, die Truhe zu öffnen.

Sich austauschen und dazugehören: Niemand wurde ausgeschlossen; die Gruppe achtete darauf, dass alle Mitglieder einbezogen wurden. Wenn das Niveau für einige zu anspruchsvoll war, unterstützten sie sich gegenseitig. Wenn sie an einem Punkt nicht weiterkamen, versuchten sie es zunächst allein. Sobald jedoch jemand weiterkam, zeigten sie es den Anderen, um gemeinsam weiterzumachen. Es gab Rollenverteilungen, wobei einige Schüler:innen die Führung übernahmen und andere folgten.

Sich selbst sein und werden: Nach dem erfolgreichen Breakout gingen die Schüler:innen gestärkt heraus. Alle konnten ihre Fähigkeiten zeigen und es wurde deutlich, dass sie alle auf ihre eigene Art und Weise gebraucht wurden, um als Team die Truhe zu öffnen.

Mitbestimmen und gestalten: Die Schüler:innen entwickelten sich in ihrer Zusammenarbeit von Mal zu Mal weiter. Sie wurden auch kreativer beim Ausarbeiten von Lösungen und versuchten miteinander zu diskutieren. In der einen Klasse war der Anführer ein Junge mit selektivem Mutismus. Er zeigte alles und brachte sich so in der Zusammenarbeit mit den Anderen ein.

Dranbleiben und bewältigen: Alle Schüler:innen blieben bis zum Schluss bei den Breakouts dabei und haben diese erfolgreich bewältigt, gelegentlich mit ein wenig Unterstützung seitens der Lehrpersonen. Die Gruppe achtete darauf, dass alle Mitglieder eingebunden waren und wenn das Niveau für einige zu anspruchsvoll war, motivierten und unterstützten sie sich gegenseitig.

Erwerben und nutzen: Während der Breakouts haben die Schüler:innen verschiedene Strategien erlernt und wurden von Mal zu Mal besser und auch kreativer. Beim zweiten Durchgang haben sie sich besser aufgeteilt und wussten, wie es funktioniert. Dies förderte den Teamgeist und stärkte das

Zusammengehörigkeitsgefühl. Beide Lehrpersonen berichteten insbesondere von einer Weiterentwicklung in der Zusammenarbeit und Kreativität.

Herausforderungen:

Trotz unterschiedlicher Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler:innen gelang es, eine motivierende Lernumgebung zu schaffen und alle Schüler:innen einzubeziehen. Die Lehrpersonen mussten gelegentlich Unterstützung geben, insbesondere mussten die Schüler:innen darauf hingewiesen werden, die Aufgaben genau zu lesen. Aufgrund einer starken Sehbeeinträchtigung konnte ein Schüler nicht alle Materialien erblicken. Einige hätten grösser sein sollen (A3 statt A4 und A5). Jedoch wurde so jede Person in der Gruppe gebraucht und konnte einen Beitrag leisten.

Empfehlung und zukünftige Nutzung

- Die Lehrpersonen empfanden die Schulung im Voraus für einen erfolgreichen Einsatz der Edu-Breakouts hilfreich.
- Die Lehrpersonen sind begeistert von den Edu-Breakouts und planen diese weiterhin im Unterricht einzusetzen.
- Für zukünftige Einsätze in anderen Klassen oder Schüler:innengruppen ist es wichtig, die Bedürfnisse der Schüler:innen genau zu kennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

5. Diskussion und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf weisen unterschiedliche Voraussetzungen zum Lernen auf. Aus diesem Grunde ist es enorm wichtig, dass der Unterricht an ihren individuellen Lernmöglichkeiten und Kompetenzen angepasst wird und die Förderung der überfachlichen Kompetenzen im Zentrum steht. Zudem ist es unerlässlich, die persönlichen Bedürfnisse und Interessen der Schüler:innen zu berücksichtigen. Ein bedeutsames didaktisches Prinzip, welches dabei eine zentrale Rolle spielt, ist die Handlungsorientierung. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es von enormer Bedeutung, dass aktiv und mit allen Sinnen etwas handelnd erfahren werden kann. Der Einbezug von praktischen Aktivitäten und Erfahrungen zeigt sich als eine sehr effektive Methode. Dadurch steigt die Motivation und damit verbunden wird das Lernen sowie das Wissen und die Kompetenzentwicklung nachhaltiger (Voigt, 2016).

Dieser Prämisse folgend, wurden im Rahmen dieser Arbeit insgesamt neun sogenannte Edu-Breakouts à je sechs Rätsel konstruiert und in drei Klassen an einer Sonderschule mit dem Ziel erprobt, den Mathematikunterricht handlungsorientiert zu gestalten und überfachliche Kompetenzen zu fördern. Aus den Rückmeldungen der Schüler:innen, der Lehrpersonen sowie Beobachtungen der Autorin geht hervor, dass Edu-Breakouts ein motivierendes und praktikables Werkzeug darstellen können, um den Mathematikunterricht anzureichern und überfachliche Kompetenzen zu stärken.

5.2 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Ergebnisse

Die Effektivität der Edu-Breakouts hinsichtlich Motivation, Handlungsorientierung und überfachlicher Kompetenzen wurde jeweils auf der Ebene der Schüler:innen und der drei beteiligten Lehrpersonen untersucht. Es wurde vermutet, dass Edu-Breakouts diese drei Konstrukte positiv beeinflussen würden.

Die Vermutung, dass Edu-Breakouts die Motivation erhöhen, wird sowohl durch die Rückmeldungen der Schüler:innen als auch der drei involvierten Lehrpersonen bestätigt. Dies bietet Hinweise darauf, dass Edu-Breakouts auch im Mathematikunterricht ein hohes Mass an Motivation bieten und ihr Einsatz sich zugleich als sehr effektiv erweist. Dies könnte bisherige Forschungen zu diesem Thema (Day-Betschelt & Düringer, 2021) auf mathematische Inhalte erweitern.

Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Motivation der ebenfalls untersucht wurde, stellt die Handlungsorientierung der Edu-Breakouts dar. Es konnte in der Theorie aufgezeigt werden, dass sich aktives Handeln im Unterricht motivationsfördernd auf die Schüler:innen auswirkt, insbesondere wenn die Inhalte für sie persönlich bedeutsam sind (Gudjons, 2014; Voigt, 2016). Die Evaluation der Edu-Breakouts hat gezeigt, dass die Schüler:innen diese als motivierend empfanden. Zusätzlich gaben 90 % der Schüler:innen an, dass sie selbstständig und aktiv mit den Materialien arbeiten konnten. Dies deutet darauf hin, dass Edu-Breakouts ein handlungsorientiertes Lernen bei Schüler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen ermöglichen und ihre Motivation steigern können.

Schliesslich wurde die Effektivität der Edu-Breakouts zur Stärkung von sechs Befähigungsbereichen der überfachlichen Kompetenzen untersucht. Diese weisen bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen einen zentralen Stellenwert in der Arbeit an einer Sonderschule auf (Hollenweger & Bühler, 2019). Es ist entscheidend, diese Kompetenzen zu fördern, um die Schüler:innen letztlich zu einem eigenständigen und selbstbestimmten Leben zu befähigen. Bei allen Bereichen weisen die Rückmeldungen der Schüler:innen und Lehrpersonen darauf hin, dass Edu-Breakouts fördernde Effekte aufweisen.

Während den Edu-Breakouts wurde von den Lehrpersonen hohe gegenseitige Wertschätzung, soziale Eingebundenheit und Respekt beobachtet, welche auch von 95.3 % der Teilnehmenden angegeben wurde. 89.5 % der Schüler:innen waren stolz auf ihre eigene Leistung. Dies sind Hinweise darauf, dass Breakouts die soziale Eingebundenheit sowie die eigene Kompetenz fördern können, welche in der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1992) grundlegende, menschliche Bedürfnisse darstellen.

In Bezug auf das Durchhaltevermögen von Schüler:innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigt sich, dass 84.9 % der Teilnehmenden Durchhaltevermögen zeigten und die Herausforderungen in den Breakouts meisterten. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen besagten ebenso, dass alle Schüler:innen drangeblieben sind. Bezüglich der Bewältigung der Aufgaben gaben die Lehrpersonen an, dass sie nur gelegentlich ein wenig Unterstützung geben mussten, da die Schüler:innen die Breakouts im Allgemeinen selbstständig bewältigen konnten. Das Dranbleiben und Bewältigen könnten dafürsprechen, dass die motivierende Lernumgebung und das Erleben als Gruppe dazu beigetragen haben, nicht aufzugeben.

Dafür spricht auch, dass 93 % sich als Teil einer Gruppe gefühlt haben und 83 % sich aktiv und gemeinsam in der Zusammenarbeit mit den Mitschüler:innen beteiligt haben und gemeinsam eine Lösung erarbeitet wurde. Auch von den Lehrpersonen wurde beobachtet, dass niemand ausgeschlossen wurde und sie miteinander eine Lösung erarbeitet haben. In der Theorie wird darauf hingewiesen, dass der soziale Aspekt des gemeinsamen Lernens dazu führt, dass viele Schüler:innen Gruppenarbeiten bevorzugen und meist eine erhöhte Beteiligung jedes Einzelnen ersichtlich wird. Die Schüler:innen erfahren eine positive Abhängigkeit voneinander, wodurch die Zusammenarbeit als lohnend empfunden wird (Bruder, Leuders & Büchler, 2008). Folglich könnte dies ein Kriterium sein, dass bei Aufgaben im Sinne eines «Wir» drangeblieben wird.

Die Rückmeldung: «Ich fand es cool, musste jedoch schauen, dass ich nicht alles allein mache», bietet jedoch auch Hinweise darauf, dass das Arbeiten im Team für gewisse Schüler:innen potentiell auch schwierig sein kann. 30.2 % der Schüler:innen gaben zudem an, während des Breakouts ihre eigenen Gedanken oder Ideen nicht mit Anderen geteilt zu haben. Eine ähnliche Beobachtung machte die Autorin, da einige Jugendliche Schwierigkeiten hatten, sich zu äussern, jedoch gerne in der Gruppe arbeiteten. In der Theorie fand ich heraus, dass viele Schüler:innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung Probleme in der Kommunikation aufgrund von Schwierigkeiten beim Hören, Verstehen und Formulieren von Sprache und Gesten haben (KMK, 1998). Die Kommunikation wird als eine der «Schwächen im Lernprozess» betrachtet (Sachsen, 2004). Zusätzlich haben viele Schüler:innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein geringes Selbstvertrauen (Theunissen, 2011) oder eine beeinträchtigte Selbsteinschätzung (Schleswig-Holstein, 2002). Daher ist es wahrscheinlich, dass die 64.4 % derjenigen, die

angaben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, tatsächlich eine höhere Anzahl darstellen. Es zeigt sich auch, dass obwohl viele Schüler:innen gerne in einer Gruppe arbeiten, es dennoch zu einem Zurückziehen in der Gruppe, sozialem Druck und möglicher Überforderung in sozialen und kommunikativen Situationen kommen kann. Diese Faktoren können sich negativ auf den Lernprozess auswirken und dazu führen, dass 30.2 % der Schüler:innen Gedanken und Ideen nicht mit Anderen teilen konnten (Bruder, Leuders & Büchter, 2008)

Eine Reflexionsrunde darüber, wie man Schüler:innen besser unterstützen kann, wenn es um das Teilen von Ideen und Gedanken geht, könnte in Form eines Lerncoachings erfolgen. In diesem Coaching könnten verschiedene Ansätze diskutiert werden, wie zum Beispiel die Schaffung einer unterstützenden und offenen Lernumgebung, in der Schüler:innen sich sicher fühlen, ihre Gedanken und Ideen zu äußern.

In Bezug auf den Befähigungsbereich «Sich selbst sein und werden» gaben 87.2 % aller Schüler:innen an, dass sie Vertrauen in die eigenen Stärken entwickelt haben und zeigen konnten, was sie können. Betrachtet man die Thematik im Kontext einer kognitiven Beeinträchtigung so wird ersichtlich, dass Breakouts, bei welchen die Aufgaben so angepasst wurden, dass diese zu bewältigen sind, Selbstvertrauen in die eigenen Stärken schaffen und ihre Fähigkeiten zeigen können.

Die Tatsache, dass 86 % der Schüler:innen angaben, während des Breakouts verschiedene Strategien erlernt zu haben, deckt sich mit den eigenen Beobachtungen der Lehrpersonen. Besonders erwähnenswert waren die Strategien zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Aufgabenteilung für das nächste Breakout sowie Strategien zur Vorgehensweise. Eine Lehrperson äusserte sich sogar dahingehend, dass die Schüler:innen von Mal zu Mal kreativer wurden. Diese Beobachtungen legen nahe, dass Breakouts kreative Denkprozesse anregen können.

Die Auswertung auf den Ebenen der Schüler:innen und Lehrpersonen verdeutlicht, dass sich die Motivation verbessert hat und durch die Nutzung von Edu-Breakouts ein handlungsorientierter und motivierender Mathematikunterricht geschaffen werden kann. Dieser Ansatz hat das Potenzial, die überfachlichen Kompetenzen zu steigern und letztendlich zur Befähigung aller Schüler:innen beizutragen.

5.3 Limitationen

Eine erste Limitation stellen ökonomische Faktoren dar. Die Erstellung und Durchführung von Edu-Breakouts ist sowohl kosten- als auch zeitintensiv. Bei der Anschaffung von Escape Room Produkten ist es entscheidend, ein realistisches Budget festzulegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass einige Kosten möglicherweise selbst übernommen werden müssen, da die Ausrüstung teuer sein kann. Es ist wichtig, sich dieser finanziellen Verpflichtungen bewusst zu sein und das Budget entsprechend zu planen, um sicherzustellen, dass alle benötigten Materialien beschafft werden können. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass die Breakouts nur einmal gespielt werden können, da nach dem ersten Durchgang die Ausgangslage, die Lösungen und das Rätseldesign bekannt sind. Aus diesem Grund ist es äusserst zeitaufwändig, verschiedene Edu-Breakouts zu immer neuen Themen zu erstellen.

Weiterhin sind bei der Auswahl von Materialien für die Edu-Breakouts die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler:innen zu berücksichtigen. Besonders bei Schüler:innen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten ist es wichtig, Produkte auszuwählen, die ihnen eine erfolgreiche Teilnahme ermöglichen. Bei Edu-Breakouts ist oftmals eine gute Feinmotorik erforderlich. Wenn jedoch Schüler:innen eingeschränkte motorische Fähigkeiten haben, ist es ratsam, sich auf ein einziges Zahlenschloss zu konzentrieren. Es gibt auch Zahlenschlösser mit einer «Tastenfunktion» anstelle einer «Drehfunktion», die möglicherweise besser geeignet sind. Durch sorgfältige Planung und Auswahl von Materialien, die für die jeweilige Gruppe geeignet sind, können Lehrkräfte sicherstellen, dass alle Schüler:innen die Möglichkeit haben, an den Edu-Breakouts teilzunehmen.

Schliesslich kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eruiert werden, wie lange die positiven Effekte der Edu-Breakouts anhalten werden. Es ist unklar, ob sich möglicherweise bei zu inflationärem Gebrauch eine Übersättigung einstellt und die Motivation nachlassen könnte. Weitere Forschungsdaten werden benötigt, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Die teilnehmenden Schüler:innen dieser Arbeit haben nun fünf Breakouts in fünf Wochen getestet, sind immer noch begeistert und freuen sich bereits auf die herbstlichen Edu-Breakouts.

5.4 Implikationen für die Forschung

Edu-Breakouts stellen in der Forschung ein eher neues Themengebiet dar und zum Zeitpunkt als diese Arbeit erstellt wurde, lag noch keine Datenlage zur Nutzung von Edu-Breakouts im Mathematikunterricht an Sonderschulen vor. Aufbauend auf den ersten Erkenntnissen, die durch diese Arbeit vorliegen, wird empfohlen, weitere Forschungsvorhaben durchzuführen, um die Motivation von Edu-Breakouts auch in anderen Fachbereichen zu untersuchen. Insbesondere könnten Langzeitstudien durchgeführt werden, um den langfristigen Einfluss von Edu-Breakouts auf die Lernmotivation, sowie der Förderung bzw. Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen der Schüler:innen zu untersuchen. Dies könnte Einsichten darüber liefern, ob diese Effekte im Laufe der Zeit abnehmen. Durch solche Studien könnte ein tieferes Verständnis dafür gewonnen werden, wie Edu-Breakouts langfristig die Motivation der Schüler:innen beeinflussen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Breakout-Designs auf die Lernergebnisse und die Motivation der Schüler:innen. Dies könnten beispielsweise verschiedene Arten von Rätseln, Schwierigkeitsgraden oder Themenbereichen umfassen. Des Weiteren wäre es interessant, die Einbindung einzelner digitaler Rätsel oder die Entwicklung von rein digitalen Breakouts unter Verwendung technischer Geräte wie iPads, E-Mails, Handys usw. hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Motivation der Schüler:innen und die Medienkompetenz zu erforschen. Durch die Durchführung solcher Forschungsvorhaben könnten wir ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie Edu-Breakouts am effektivsten eingesetzt werden können, um das Lernen und die Motivation der Schüler:innen zu fördern.

5.5 Implikationen für die pädagogische Praxis

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit zeigen auf, dass Edu-Breakouts ein geeignetes Mittel darstellen können, den Mathematikunterricht anzureichern, die Motivation der Schüler:innen zu erhöhen und überfachliche Kompetenzen zu stärken. Sie können somit ein probates Werkzeug für die Unterrichtsgestaltung von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen darstellen.

Nachdem ich meine selbst erstellten Edu-Breakouts entworfen und erfolgreich erprobt habe, ist mir zudem insbesondere die Bedeutung einer abschliessenden Reflexionsphase deutlich geworden. Es ist entscheidend, dass nach dem Durchführen einer solchen Lernmethode Zeit für Selbstreflexion und Feedback bezüglich der gelösten Lernaufgaben eingeplant wird. Eine mögliche Umsetzung könnte im Rahmen eines Lerncoachings erfolgen, in dem Fragen wie «Was lief gut?» und «Was war schwierig?» besprochen werden. Diese Erweiterung der Edu-Breakouts als Schlussteil bietet ein enormes Potenzial. Sie ermöglicht es den Lernenden, ihre Erfahrungen zu verarbeiten, ihr Lernverhalten zu reflektieren und konstruktives Feedback zu geben und erhalten. Dadurch wird nicht nur das Verständnis für das Gelernte vertieft, sondern auch die Fähigkeit zur Selbstregulation und zum selbstgesteuerten Lernen gefördert. Insgesamt trägt diese zusätzliche abschliessende Phase zur Effektivität der Edu-Breakouts als Lernmethode bei.

Basierend auf den Erkenntnissen dieser Masterarbeit können Lehrpersonen in der Schulpraxis zudem folgende Tipps berücksichtigen, um die Effektivität von Edu-Breakouts zu maximieren:

- Das Erproben von Rätseln durch mindestens eine weitere Person, bevor sie den Schüler:innen präsentiert werden, kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Andere beteiligte Personen wie Praktikant:innen sollten in das Konzept eingeführt werden, um gegebenenfalls zusätzliche Unterstützung bieten zu können.
- Die Verwendung alltagsnaher Themen sowie «echter» Materialien steigert die Motivation, ebenso wie das Verstecken von Materialien und das Nicht-Bereitlegen aller Hinweise auf den ersten Blick.
- Die optimale Gruppengrösse lag im Rahmen dieser Testung bei drei bis vier Schüler:innen, wobei drei als besonders effektiv empfunden wurde. Grössere Gruppengrössen wurden als ungeeignet erlebt.
- Die spielleitende Person sollte während des Breakouts unbedingt im Raum bleiben, um Spannung und Motivation zu fördern und gegebenenfalls Hilfestellung zu leisten.
- Zurückhaltung bei der Vergabe von Tipps ist enorm wichtig, um den Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, selbstständig zu arbeiten, miteinander Problemlösungen zu finden und um sich als selbstwirksam zu erleben.
- Die Übergabe einer Urkunde mit der für die Breakouts benötigten Zeit kann als motivierende Belohnung dienen und den Ehrgeiz der Schüler:innen wecken, ihre Leistung beim nächsten Mal zu übertreffen.

- Nach dem Breakout ist es sinnvoll, eine Reflexionsphase einzuplanen, in der die Schüler:innen sowie die Lehrperson gemeinsam über ihre Erfahrungen sprechen können. Dies kann helfen, die Effektivität des Breakouts zu bewerten und mögliche Verbesserungen für zukünftige Durchführungen zu identifizieren.

5.6 Fazit und Ausblick

Ich plane, meine erstellten Breakouts und Materialien wie die Schatzkiste, Zahlenschlösser, Haspen usw. allen Lehrpersonen im Schulhaus zur Verfügung zu stellen und sie in das Konzept der Escape Games einzuführen. Die von mir erstellten Edu-Breakouts befinden sich alle in der dazugehörigen Entwicklungsarbeit und sind mit Kommentaren zu jedem Rätsel versehen, so dass die Lehrpersonen diese problemlos selbst im Unterricht durchführen können. Um den Aufwand für die Vorbereitung zu minimieren, habe ich alle Breakouts laminiert und saisonal in einer Mappe sortiert. Auf diese Weise können sie weitergegeben werden, ohne dass zusätzliche Vorbereitungszeit erforderlich ist. Obwohl es viel Zeit benötigt, bis alles für die Durchführung vorbereitet ist, gewinnt man schnell Routine und der Aufwand lohnt sich. Ich bin überzeugt, dass meine Lehrerkolleg:innen davon profitieren können und dass einzelne Schüler:innen, die sich bereits auf diesem mathematischen Niveau befinden, neben fachlichem Wissen insbesondere überfachliche Kompetenzen wie beispielsweise den Austausch und das Durchhaltevermögen erlernen können.

Zu Beginn meiner Masterarbeit und der Idee, eigene Edu-Breakouts zu entwickeln, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass diese sowohl bei meinen Schüler:innen als auch in den beiden Parallelklassen so gut ankommen würden. Ich wurde bereits angefragt, ob die von mir erstellten Escape Games von den beiden Lehrpersonen in den entsprechenden Jahreszeiten wiederholt eingesetzt werden dürfen, sowie ob sie diejenigen, die sie nur vom Zeigen her kennen (wie etwa die Herbst/Halloween Breakouts und Weihnachtsbreakouts, Zoo etc.), ausleihen dürfen. Zudem wurde ich angefragt, ob ich in Zukunft weitere Breakouts in anderen Fächern wie Natur, Mensch, Gesellschaft oder Deutsch entwickeln werde.

Der Anblick strahlender Kinderaugen, die aufgeregt im Morgenkreis sagten: «Ich freue mich so auf den Nachmittag, weil wir einen «Escape Room» machen», hat mich dazu motiviert, weitere Edu-Breakouts für andere Fächer zu entwickeln.

6. Verzeichnisse

6.1 Literaturverzeichnis

- Benz, C. (2015). «Auf was man zählen kann». Wichtige Lernvoraussetzungen von Schulanfängern. *Grundschule Mathematik*, 44, S. 6-9.
- Bergeest, H. & Boenisch, J. (2019). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen - Förderung - Inklusion* (6. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bruder, R., Leuders, T., & Büchter, A. (2008). *Mathematikunterricht entwickeln. Bausteine für kompetenzorientierten Unterricht*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Bruner, J. (1966). *Toward a theory of instruction*. Belkapp Press.
- Bruner, J. (1974). *Entwurf einer Unterrichtstheorie*. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag; Cornelsen Schwann-Girardet.
- Day-Betschelt, J. & Düringer, L. (2021). *Escape-Rooms und Breakouts: Mathematik 5-7 Klasse. 6 spannende Escape Games für den Mathematikunterricht*. Hamburg: PERSEN Verlag.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, *Zeitschrift für Pädagogik* 39, 2, S. 223-238. DOI: 10.25656/01:11173
- D-EDK (2016): *Lehrplan 21. Gesamtausgabe. Bereinigte Fassung*. Luzern: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Dimartino, M. (2015). Weg vom Zählen. Mit Wendestäben zum Strategiewechsel. *Grundschulunterricht Mathematik*, 3, S. 12-21.
- Gaidoschik, M. (2007). *Rechenschwäche vorbeugen – Erstes Schuljahr: Vom Zählen zum Rechnen*. Wien: ÖBV HPT.
- Götze, D., Selter, Ch. & Zannetin, E. (2019). *Das KIRA-Buch: Kinder rechnen anders. Verstehen und Fördern im Mathematikunterricht*. Hannover: Kallmeyer.
- Gudjons, Herbert (2007): *Handlungsorientiert lehren und lernen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2019). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (5. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Hollenweger, J. & Bühler, A., (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz.

- Hasemann, K. & Gasteiger, H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik*. Berlin Heidelberg: Springer-Spektrum.
- Jank, W. & Meyer, H. (2021). *Didaktische Modelle* (14. Auf.). Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Jansen, T., Meyer, J., Wigfield, A., & Möller, J. (2022). Which student and instructional variables are most strongly related to academic motivation in K-12 education? A systematic review of meta-analyses. *Psychological Bulletin*, 148(1-2), 1–26. DOI: 10.1037/0000354
- Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule*. Springer Spektrum.
- Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2013) Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren. In Hasselhorn, Marcus (Hrsg.); Heinze, Aiso (Hrsg.); Schneider, Wolfgang (Hrsg.); Trautwein, Ulrich (Hrsg.): *Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K. & Schneider, W. (2006). Mathematische Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter und ihre Vorhersagekraft für die Mathematikleistungen bis zum Ende der Grundschulzeit. In: *Psychologie in Erziehung und Unterricht* 53 (4), 246-262.
- Krauthausen, G., & Scherer, P. (2006). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. München.
- Kreisler, M., Macher, S., Paechter, M., & Zug, U. (2012). Förderung sozialer und personaler Kompetenzen in der schulischen Ausbildung. In M. Paechter, M. Stock, S. Schmörlzer-Eibinger, P. Slepcevic-Zach und W. Weirer (Hrsg.) *Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht* (S. 171-187). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kuhl, J., Hecht, T. & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung - Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (S. 39–64). Bern: Hogrefe.
- Kuhnke, K. (2012). *Unterrichtsanregungen zur Förderung des Darstellungswechsels am Beispiel der Multiplikation*. PIKAS.
- Kuratli, S., Moser Opitz, E. & Schnepel, S. (2020). Erstrechnen. In U. Heimlich & F. B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts bei Lernschwierigkeiten. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 275-288). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lelgemann, R. (2010). *Körperbehindertenpädagogik. Didaktik und Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/ Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2., korrigierte Aufl.). Bern: Haupt.

- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 3: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Klett und Balmer.
- Moser Opitz, E. (2009). Erwerb grundlegender Konzepte der Grundschulmathematik als Voraussetzung für das Mathematiklernen in der Sekundarstufe I. In Fritz, A. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Fördernder Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I: Rechenschwierigkeiten erkennen und überwinden* (S. 29–43). Weinheim: Beltz.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schüler*. 2.Auflage. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2016). Förderdiagnostik: Entstehung- Ziele-Leitlinien-Beispiele. In Grüssing, M./Peter-Koop, A. (Hrsg.): *Die Entwicklung des mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule. Beobachtungen*. 4. Auflage. Offenburg: Mildenerger.
- Moser Opitz, E., Schnepel, S., Ratz, Chr. & Iff, R. (2015). Diagnostik und Förderung mathematischer Kompetenzen. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (S. 123-151). Bern: Hogrefe.
- Peter-Koop, A. & Rottmann, T. (2013). Einsicht in Teil-Ganzes-Beziehungen. Übungen mit den «Zahlenfreunden». *Fördermagazin Grundschule*, 4, S. 21-37.
- Piaget, J. (1974). *Theorien und Methoden der modernen Erziehung*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Piaget, J. (1999). *Über Pädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Pyroth, S. (2015). Blitzseh-Führerschein bestanden! Das schnelle Erfassen von Anzahlen beobachten und beurteilen. *Grundschule Mathematik*, 44, S. 36-39.
- Ratz, Ch. (2009). *Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht bei Schülern mit geistiger Behinderung. Eine qualitative Studie am Beispiel von mathematischen Denkspielen*. ATHENA-Verlag.
- Ratz, Ch. (2012). Mathematische Fähigkeiten von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In Dworschak, W., Kannewischer, S., Ratz, Ch. & Wagner, M. (Hrsg.). *Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE). Eine empirische Studie*. Oberhausen: Athena.
- Ruwisch, S. (2015). Wie die Zahlen im Kopf wirksam werden. Merkmale tragfähiger Zahlvorstellungen. *Grundschule Mathematik*, 44, S. 4-5.

- Sachsen, Sächsisches Staatsministerium für Kultus (Hrsg.) (2004). *Handreichung/ Übungssammlung für den Lernbereich Sport an Schulen für geistig Behinderte*. Erarbeitet am Sächsischen Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung – Comenius-Institut. Radebeul.
- Schäfer, H., & Wittman, E. C. (2020). *Mathematik und geistige Behinderung: Grundlagen für Schule und Unterricht* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Scheller, A. (2021). *Escape-Rooms und Breakouts in der Grundschule. Themenwahl, Erstellung und Ablauf mit praktischen Beispielen*. Hamburg: PERSEN Verlag.
- Scherer, P. (2016). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Förderung durch Fordern. Band 1: Zwanzigerraum*. Hamburg: PERSEN Verlag.
- Schipper, W. (2005). Lernschwierigkeiten erkennen – verständnisvolles Lernen fördern. In *Modulbeschreibungen des Programms SINUS-Transfer Grundschule*. Kiel.
- Schipper, W. (2009). *Handbuch für den Mathematikunterricht*. Braunschweig: Schroedel.
- Schleswig-Holstein, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.). (2002). *Sonderpädagogische Förderung. Lehrplan Sonderschulen, Grundschule, weiterführende allgemeinbildende Schulen und berufsbildende Schulen*. Glückstädter Werkstätten.
- Schulz, A. (2015). Wie kommt das Rechnen in den Kopf. Übungsmöglichkeiten zur Verinnerlichung von Handlungen. *Fördermagazin Grundschule*, 4, S. 15-21.
- Selter, C. (2017). *Guter Mathematikunterricht. Konzeptionelles und Beispiele aus dem Projekt PI-KAS*. Cornelsen.
- Stangl, W. (2023). Wie kann der Lehrer die Motivation der Schüler steigern? – News zum Thema Lernen. <https://news.lerntipp.at/wie-kann-der-lehrer-die-motivation-der-schuler-steigern/>
- Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010): *Förderschwerpunkt 'Geistige Entwicklung'. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: UTB Schöningh.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Reinhardt.
- Thaller, B. (2012). Die Förderung von Kompetenzen im Fach Mathematik. In M. Paechter, M. Stock, S. Schmölzer-Eibinger, P. Slepcevic-Zach und W. Weirer (Hrsg.) *Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht* (S. 171-187). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Theunissen, Georg. (2011). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Lehrbuch für die Schule, Heilpädagogik und außerschulische Behindertenhilfe*. 5. Aufl. Bad Heilbrunn.

- Tratar, D. & Streule-Giangreco, G. (2020). *Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen - Theoretische Grundlagen und praktische Ansätze für den Unterricht im 1. Zyklus des Lehrplans 21*. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Vogel, P. (1999). Überlegungen zu einem Kerncurriculum Erziehungswissenschaft. *Zeitschrift für Pädagogik* 45, S. 733-740. DOI: 10.25656/01:5973
- Voigt, C. (2016). *Mathematik handlungsorientiert – 1./2. Klasse. Einfache und motivierende Ideen und Materialien für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf*. Hamburg: Persen Verlag.
- Von Gontard, A. (2013): Genetische und biologische Grundlagen. In Neuhäuser, G., Steinhausen, H. - C., Hässler, F. & Sarimski, K. (Hrsg.), *Geistige Behinderung: Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 31-43.
- Waasmaier, S. (2009). Aktiv-entdeckendes, metakognitives Lernen im Mathematikunterricht der Hauptschule. Entwicklung und Förderung fachbezogener und fachübergreifender Kompetenzen im Rahmen eines Unterrichtsprojektes in der 7. und 8. Jahrgangsstufe. Berlin: Franzbecker.
- Wellenreuther, M. (2023). *Grundlagen der Schulpädagogik. Lehren und Lernen – aber wie? Ein Studienbuch für das Lehramtsstudium*. Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2020). *Schweizer Zahlenbuch 1, Begleitband* (3. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015, in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012).....	12
Abbildung 2: Die vier verschiedenen Darstellungsformen, verfügbar unter: https://mahiko.dzlm.de/node/46	15
Abbildung 3: Darstellung der drei Repräsentationsmodi des E-I-S Prinzips nach Bruner (in Anlehnung an PIKAS), verfügbar unter: https://pikas-mi.dzlm.de/node/224	18
Abbildung 4: Handlungsformen (in Anlehnung an Jank & Meyer, 2021, S. 318).....	24
Abbildung 5: Überfachliche Kompetenzen und ihre Überschneidungen (D-EDK, 2016) verfügbar unter: https://gr-d.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3	28
Abbildung 6: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2019, S. 7).....	30
Abbildung 7: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019).	31
Abbildung 8: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 35).	40

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Inhalte und Materialien zum Fasnachts-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	41
Tabelle 2: Voraussetzungen für den Fasnachts-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler 2020;Wittmann & Müller, 2020)	41
Tabelle 3: Kompetenzen und Ziele für den Fasnachts-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	42
Tabelle 4: Bildungsplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf bezüglich dem Fasnachts-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)	42
Tabelle 5: Inhalte und Materialien zum Oster-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)..	43
Tabelle 6: Voraussetzungen für den Oster-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020;Wittmann & Müller, 2020)	43
Tabelle 7: Kompetenzen und Ziele für den Oster-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)	44
Tabelle 8: Erweiterung der Kompetenzen und angepasste Lernziele für den Oster-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020).....	45
Tabelle 9: Inhalte und Materialien für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	45
Tabelle 10: Voraussetzungen für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)	46
Tabelle 11: Kompetenzen und Ziele für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	46
Tabelle 12: Erweiterung der Kompetenzen und angepasste Lernziele für den Muttertags-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020).....	47
Tabelle 13: Inhalte und Materialien für den Luna-Park-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)	47
Tabelle 14: Voraussetzungen für den Luna.Park-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)	48
Tabelle 15: Kompetenzen und Ziele für den Luna-Park-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	48
Tabelle 16: Erweiterung der Kompetenzen und angepasste Lernziele für den Luna-Park-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020).....	49
Tabelle 17: Inhalte und Materialien für den Sommer-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	49
Tabelle 18: Voraussetzungen für den Sommer-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler, 2020; Wittmann & Müller, 2020)	50
Tabelle 19: Kompetenzen und Ziele für den Sommer-Park-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020).....	50

Tabelle 20: Erweiterung der Kompetenzen für den Sommer- Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)	51
Tabelle 21: Auswertung der Umfrageergebnisse der Schüler:innen	53
Tabelle 22: Auswertung entlang der Motivation, Handlungsorientierung sowie den 6 Befähigungsbereichen	55

7 Anhang

Leitfadeninterview

1. Als ihr meine Materialien erhalten habt, was war euer erster Eindruck?
2. Was ging euch durch den Kopf, als ihr die Edu-Breakouts im Unterricht eingesetzt habt?
3. Wie haben die Schülerinnen und Schüler (SuS) auf die Edu-Breakouts reagiert?
4. Welche Rückmeldungen habt ihr von den SuS erhalten?
5. Waren die SuS heute motivierter als in den regulären Mathematik Unterrichtsstunden?

Fragen zu den sechs Befähigungsbereichen, welche die erweiterten, überfachlichen Kompetenzen umfassen:

6. Waren die SuS während des Edu-Breakouts freundlich und respektvoll gegenüber den anderen?
7. Sind alle SuS während des Edu-Breakouts dabei geblieben und haben ihn bewältigt?
8. Konnten die SuS während dem Edu-Breakout ihre Ideen einbringen und gemeinsam mit den anderen die Lösung erarbeiten?
9. Haben sich die SuS während der Edu-Breakouts miteinander ausgetauscht und ihre eigenen Ideen und Gedanken geteilt? Haben alle SuS etwas beigetragen, oder wurden einzelne ausgeschlossen?
10. Konnten die SuS im Rahmen der Edu-Breakouts zeigen, was sie können?
11. Wie denkt ihr, haben die SuS verschiedene Strategien gelernt und könnten sie einige davon auch in Zukunft anwenden, zum Beispiel soziales Lernen?

Abschliessend:

12. Welche Unterstützung seitens der Lehrkräfte war erforderlich, um einen erfolgreichen Einsatz der Edu-Breakouts zu gewährleisten?
13. Wie hat sich die Lehrer*innen Rolle verändert? Wie kamt ihr damit zurecht?
14. Gab es bestimmte Herausforderungen oder Probleme, auf die ihr während der Durchführung der Edu-Breakouts gestossen seid?
15. Falls ja, Wie habt ihr diese Herausforderungen bewältigt?
16. Würdet ihr gerne öfters Edu-Breakouts im Unterricht einsetzen?
17. Gibt es etwas, das ihr beim nächsten Mal anders machen würdet, wenn ihr die Edu-Breakouts erneut einsetzen werdet?

Transkript:

Interviewer (I): Als ihr meine Materialien erhalten habt, was war euer erster Eindruck? #00:00:30-1#

LP 1: Sehr schönes (2), sehr ansprechendes Material. Einfach und klar strukturiert. #00:00:43-3#

LP 2: Ja, sehr übersichtlich strukturiert, schnell und gut verständlich. #00:00:48-6#

I: Okay und was ging euch durch den Kopf, als ihr die Edu-Breakouts im Unterricht eingesetzt habt? Hattet ihr anfangs Bedenken? #00:00:56-8#

LP 2: Ich wusste zuerst gar nicht, was das ist, also ein Edu-Breakout. Und wo du es dann erklärt hast, dachte ich cool, etwas Neues. (...) Und so Rätsel, haben meine SuS gerne und dann dachte ich ja, toll, dass probiere ich gerne aus. #00:01:11-0#

LP 1: Hmm, hmm genau. Also ich kann es von den, von den Spielen von zuhause und so (..), mein Sohn liebt diese Exit-Spiele. Und sie sind voll darauf abgefahren, also die Schüler haben es mega cool gefunden. #00:01:25-9#

I: Hmm, schön. Genau das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie haben euere Schüler:innen auf die Edu-Breakouts reagiert? Vielleicht auch wo ihr mit der Schatztruhe gekommen seid und das Ganze erklärt habt? Kannten es die meisten oder haben sie eher neugierig nachgefragt, was das ist oder was machen wir heute? #00:01:37-0#

LP 1: Also sie waren sehr positiv, ja sehr positiv und offen gegenüber dem Material. Sie waren sehr interessiert. Also man hat gleich gemerkt, man musste sie zurückh /also sie haben gerade darauf/darauf angesprochen. Sie haben es mega lässig gefunden. #00:01:56-1#

LP 2: Das mit dem Zahlenschloss, das hat sie sehr motiviert. Weil das andere, kannten sie noch nicht direkt, aber sie haben gesagt wow cool (1) Schatztruhe, Zahlenschlösser und dann ging der erste schon dran und bemerkte hmm geht nicht. Und dann war die Motivation schon da, sie wollten die Truhe öffnen und überlegten sich, es braucht Zahlen, aber welche? Die Zahlenschlösser sind für dieses Setting sehr motivierend. #00:02:10-2#

I: Hmm (bejahend) und zu den Zahlenschlössern, hatte jemand Mühe die Zahlenschlösser zu öffnen? Mussten ihr dies im Voraus noch erklären (2), oder üben? Oder ging das von Anfang an? #00:02:18-2#

LP 2: Bei uns hat es oft dieser geöffnet, der es konnte. Und die anderen haben dann gefunden, dass passt so. #00:02:30-0#

LP 1: Genau. Und ich hatte sogar ein Tüftler in der Klasse, der es schaffte, die Schlösser auch ohne die Rätsel zu lösen, zu öffnen. Er versuchte alle möglichen Kombinationen. #00:02:34-0#

LP 2: Ah was? #00:02:36-1#

I: Haha #00:02:36-1# Und welche Rückmeldungen habt ihr von den Schüler:innen erhalten? #00:02:37-8# Vielleicht auch nach dem ersten und nach dem letzten Durchgang, hat sich da etwas verändert?

LP 1: Ilario hat bei der Rückmeldung gerade darauf geschrieben sehr cool. ähm (3) er war auch voll dabei. Er war natürlich auch ein Leader, der wusste wie machen. Hat oft gesagt, war sehr cool, hat grossen Spass gemacht oder jo.

LP 2: Es hat Rollen gegeben, bei uns war zum Beispiel Diego der Leader. Ohne Worte (selektier Mutismus, er spricht bei mir in der Klasse nicht) Das war sehr spannend. Er hatte es dann so gezeigt, mit dem Finger. Janik wäre allein eher überfordert gewesen, er war aber immer dabei in der Gruppe. Diego hat dann gewisse Sachen gezeigt und Janine hat dann auch einige Sachen gekonnt. Es hat sich dann

so ergeben, dass sie es im Team geschafft haben, es brauchte alle auf ihre Art und Weise und sie waren sehr motiviert. Beim zweiten Durchgang, diejenigen die es dann bereits vom ersten Durchgang kannten, sind schneller reingekommen (2) logischerweise. Sie wussten dann genau, Ah schau, da Rätsel eins, zwei, drei (2) und dann war das noch mit der Schatzkarte, da wussten sie dann gleich, wie sie vorgehen müssen, es war wie selbsterklärend, das Material. So dass ich mich in den Hintergrund stellen konnte und beobachten. #00:03:50-9#

I: Hmm (bejahend), das ist schön zu hören. Und habt ihr die Schüler motivierter erlebt als in den regulären Mathematikstunden? Fiel den Schülern auf, dass es Mathematik ist? Haben sie einen Kommentar geäußert, dass es ja Mathe sei? #00:03:54-6#

LP 2: Haha (2) ja, sie waren viel motivierter. Meine Schüler sie haben nicht gemerkt, dass es Mathematik ist. Beim Fragebogen steht ja (2) Mathematikunterricht dann habe ich gesagt, dass das ja eben Mathematik war. Und dann haben sie gefunden, das ist ja sehr cool, dass man Mathematik in dieser Form machen kann. Vor allem auch weil sie so zusammen etwas machen konnten sonst ist vielfach jemand an diesem Matheplan und alle arbeiten an einem unterschiedlichen Thema und Niveau. So war es sehr cool für sie, auch dass sie zusammen am gleichen Thema arbeiten auch wenn jeder seine eigene Rolle beim Breakout eingenommen hat. #00:04:26-3#

I: Hmm (bejahend), sehr schön. #00:04:30-7#

LP 1: Also meine waren auch motivierter als sonst und ihnen war glaube ich auch nicht klar, dass sie da wirklich Mathe machen. Aber es gefiel ihnen so definitiv besser als sonst in Mathe. #00:04:44-7#

I: Spannend. Und dann gibt es im LP 21 die verschiedenen Befähigungsbereiche, die erweiterten überfachlichen Kompetenzen, eventuell habt ihr von diesen bereits gehört. #00:04:50-3#

LP 2: Ja, da weiss ich welche.

I: Ah, gut. Meine erste Frage dazu wäre, waren die Schüler:innen während des Edu-Breakouts freundlich uns respektvoll gegenüber den anderen? Oder gab es auch Situationen, in denen sie frech oder unfreundlich zueinander waren oder jeder allein für sich arbeitete und die Truhe selber öffnen wollte, ohne Rücksicht auf die Anderen zu nehmen? #00:05:15-1#

LP 1: Also ich habe das gar nicht erlebt, also sie sind sehr respektvoll miteinander umgegangen (2) sie haben gut miteinander gearbeitet, nicht alle waren gleich darin involviert aber (2) ähm bis jetzt ist es ohne Streit oder haha irgendwas gegangen also tiptop. #00:05:30-5#

LP 2: Hmm (bejahend) das kann ich von meiner Gruppe auch so sagen, dass sie geschaut haben, dass alle dabei sind und wenn einer dann eben, wenn es das Niveau wie zu hoch war, dann hat ihn jemand wieder motiviert. Zu Beginn habe ich da noch ein wenig gesteuert, zum Beispiel kannst du auf ihn und mit schauen, nachher haben sie es dann selber geschaut, dass immer alle dabei sind. #00:05:55-7#

I: Jo, schön. #00:05:55-7#

LP 2: Aber wenn ich es nicht gesteuert habe, hat es auch keinen Streit gegeben, einer hat dann in dem Moment mehr gemacht.

I: Okay und sind alle Schüler:innen während des Edu-Breakouts dabei geblieben und haben diesen bis zum Schluss bewältigt? Oder gab es Gründe für das Abbrechen? #00:06:04-0#

LP 1: Ähm (2) nai, nein sie sind alle drangeblieben bis zum Schluss. Bei Schwierigkeiten habe ich unterstützt. #00:06:45-6#

LP 2: Bei mir haben sie, als sie nicht weitergekommen sind, haben sie ein wenig einzeln geschafft, einer hat da weitergemacht und der andere hat das gleiche auf eine andere Art versucht zu lösen, sie haben dann miteinander geredet und dann ist einer plötzlich weitergekommen und dann haben sie etwas wie zusammengebracht. #00:07:04-2#

I: Ah ja, sehr lässig. Konnten die Schüler ihr Ideen untereinander einbringen und gemeinsam mit anderen die Lösung erarbeiten? (2) Also du hast ja schon erwähnt, was du erlebt haben sie dann separat gearbeitet. Ist dies öfters vorgekommen, oder haben sie schon mehrheitlich versucht gemeinsam die Lösung zu erarbeiten? (3) Die Lösungen gemeinsam ähm auch zu diskutieren? #00:07:52-0#

LP 1: Also ich habe bemerkt, sie sind haben sich in der Zusammenarbeit dort weiterentwickelt. Und dass auch versucht haben gemeinsam kreativ zu werden und zu diskutieren. #00:08:09-6#

I: Also jetzt vom ersten zum dritten Durchgang? #00:08:09-6#

LP 1: Ja also genau die Entwicklung. #00:08:15-8#

LP 2: Ja und bei mir war halt der Leader nicht ähm nicht spricht ja das ist wahr, dann schon speziell so, er hat dann einfach alles gezeigt, so sich eingebracht und gemeinsam erarbeitet, er hätte ja auch einfach alleine machen können. Er hat so erklärt was man wie machen muss. #00:08:29-8#

I: Sehr schön, ja ja. #00:08:39-8#

LP 2: Er hatte dann wie die Leaderrolle, die Anderen haben sich von ihm tragen lassen. #00:08:43-0#

I: Okay ja, ich glaube das haben wir alle erlebt, bei mir war auch einer der Leader, der es geführt hat. Er hätte auch alles alleine machen können aber er hat immer den anderen versucht zu erklären, wie es geht und sie rechnen lassen und ihnen auch versucht zu erklären, wie man es einfacher rechnen kann. #00:08:47-0#

LP 1: Hmm (bejahend), genau #00:08:50-9#

LP 2: Aber auf eine gute ähm #00:08:52-1#

LP 1: respektvolle Art #00:08:56-7#

I: Okay also das heisst, es ist niemand ausgeschlossen worden? #00:08:57-5#

LP 1: Nein nein #00:08:59-6#

LP 2: (schüttelt den Kopf) #00:08:59-6#

I: Und konnten sie zeigen, was sie können? Oder habt ihr vielleicht auch von den Rückmeldungen der Schüler gemerkt, dass Sie enttäuscht waren? Zum Beispiel ach ich hätte mehr gekonnt? Aber konnte es in diesem Moment wie ich ähm zeigen? Sind stolz aus dem Zimmer? #00:09:15-8#

LP 2: Jo, mol, jo #00:09:17-1#

LP 1: Jo, also hmm (bejahend) also die Leader oder so wie ein Ilario oder Jan, sind gestärkt rausgegangen und so yeah wir haben es geschafft oder der Jan auch so mit öffnen und so (2) und die anderen die waren alle auch stolz auf sich selber und ich glaube eben auch auf die ganze Gruppe.

LP 2: Hmm (bejahend) die waren sehr stolz, dass sie es im Team geschafft haben und die Schatztruhe sich öffnen liess. Es war sehr teamfördernd.

LP 1: Ja genau, sehr. #00:09:36-8#

LP 2: Genau, denn allein hätten es einige wahrscheinlich nicht geschafft, aber im Team schon, es hat wie alle gebraucht, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Stärken. Und die Schatztruhe, die gehört uns allen ja und so haben sie die Rätsel geschafft, ja. #00:09:45-0#

I: Hmm (bejahend) #00:09:45-0#

LP 2: Es war für sie ein dabei sein und die Schatztruhe ist dann für alle. #00:09:50-3#

I: Jetzt noch eine schwierigere Frage, was denkt ihr, haben die Schüler:innen verschiedene Strategien gelernt und können sie einige davon auch in Zukunft anwenden zum Beispiel soziales Lernen? Zum Beispiel das Miteinander, können wir das nächste Mal noch besser miteinander Zusammenarbeiten? #00:10:16-4#

LP 1: Also sie haben sie ähm sicher in der Zusammenarbeit weiterentwickelt also ich habe es mit ihnen nicht angeschaut, so ähm am Schluss wie sie miteinander gearbeitet haben. Ich habe es sehr spannend gefunden, sie haben sooo schön miteinander gearbeitet und das hätte man am Schluss wie miteinander noch anschauen können, so als Strategien zum Mitnehmen also ja, es war ja eine gute Inszenierung ja und nachher dann wie nochmals genau hinschauen was da wie abgelaufen ist. #00:10:58-3#

I: Jo, das ist eine gute Idee #00:10:58-3#

LP 1: Ja also ich finde sie haben sich da wirklich sehr gut weiterentwickelt. #00:11:01-1#

LP 2: Ja, das sehe ich auch so sie haben da eine Strategie gelernt, sie haben verstanden, wie es geht. Sind dann schneller reingekommen und beim nächsten Mal besser aufgeteilt untereinander oder haben also alle haben sich beim zweiten Durchgang mehr reingegeben als beim ersten. Beim zweiten wussten dann alle wie es geht #00:11:19-8#

I: Genau, genau, ja super ähm schön zu hören. Und welche Unterstützung seitens Lehrperson war erforderlich, um einen erfolgreichen Einsatz der Edu-Breakouts zu gewährleisten? #00:11:44-6#

LP 2: Ich habe bemerkt, wenn noch etwas darauf stand bei einem Arbeitsplatz, ähm ja da (2) bei einem war etwas mit den Kreuzen machen, ALLE Gleichen zahlen, das haben sie dann nicht so genau gelesen. Sie waren so in Schwung zum Rechnen, ah ja so und dann oh. Dort musste ich dann sagen, lest nochmals genau durch, was die Aufgabe ist. Das musste ich manchmal sagen, den sie wollen einfach machen, machen, machen. #00:12:17-9#

I: Ja so schnell wie möglich die weiterkommen und die Truhe öffnen. #00:12:17-9#

LP 1: Ja genau das finde ich auch. Aber ich habe es doch auch gut gefunden, dass du wie am Anfang mit uns eine Schulung gemacht hast. Damit wir dort ähm die Handhabung gelernt haben (3) und nachher ja sie schaffen lassen konnten ja also sie wurden ja auch jedes Mal stärker. #00:12:42-3#

I: Okay also habt ihr wie das Gefühl, wenn ihr keine Schulung gehabt hättet, wäre es anderes rausgekommen? #00:12:51-8#

LP 2: Ja ich finde schon ja. #00:12:52-3#

LP 1: Hmm (bejahend) #00:12:54-1#

LP 2: War einfacher so ja. Ich habe auch bemerkt beim ersten und beim dritten Durchgang. Beim ersten Durchgang liess ich sie weniger lange einfach so stehen und probieren wenn sie nicht weitergekommen sind, da fand ich es gut, dass sie es wie kennenlernen und beim dritten Durchgang konnte ich sie auch länger. Ich merkte sie waren nicht mehr so unruhig, konnte sie dann viel länger tüfteln lassen, weil sie wie wussten, sie haben es ja schonmal geschafft und wie es geht, da hatten sie wie schon eine Idee. #00:13:20-7#

I: Spannend ja und wie hat sich so euere Lehrerrolle verändert? Und wie kamt ihr damit zurecht? #00:13:34-0#

LP 1: Ja, es war eine andere Rolle, es war sehr lässig. Ich war dann mal die Beobachterin und konnte mir das Ganze anschauen also es war wirklich mal eine schöne Erfahrung, um dies so zu machen und sie haben es ja wirklich mega genossen. #00:13:53-1#

I: Also bist du damit gut zurecht gekommen ? #00:13:53-1#

LP 1: (lacht) ja sehr gut, sehr gut. #00:13:54-9#

LP 2: Hmm (bejahend), es war so selbstwirksam, sie haben gemacht und ich konnte schauen wie sie es machen und teilweise einen Impuls geben es war (2) der Weg war gegeben, man musste nicht sagen, ah jetzt musst du da und hier das machen, hier so, es war wie alle klar. Ich kam damit sehr gut zu recht, eine tolle Erfahrung. #00:14:10-7#

I: Hmm (bejahend), schön und gab es bestimmte Herausforderungen oder Probleme auf die ihr während der Durchführung gestossen seid? Und falls ja, wie habt ihr diese bewältigt? #00:14:16-8#

LP 1: Also ich eben dort mit dem Schüler der die Schlösser schon geknackt mit alles ausprobieren von 999 abwärts, plötzlich habe ich gemerkt, der ist ja gar nicht mehr dabei, er probiert und probiert und die Schlösser gehen auf, da habe ich dann einfach noch eine Regel eingeführt. Du musst den Code haben also ihr müsst den Code haben, einfach so alles durchprobieren ist nicht erlaubt, um ihn dort mit diesem Vorhaben zu bremsen. Weil er dies wirklich konnte, so mit versuchen (lacht) aber das kleine, knifflige Schächten, dass du noch gebracht hast als Zusatzaufgabe, dies hat er dann nicht sofort aufbekommen, da war er lange dran. #00:14:48-8#

I: Ah ja ja (lacht), ein richtiger Tüftler #00:14:50-7#

LP 2: Ich habe bemerkt von den Voraussetzungen der Schüler, wenn jetzt einer gar nicht dies rechnen könnte, hatte ich das Bedürfnis ihn doch etwas machen zu lassen, um ihm zu sagen, er könnte ja dann diese Aufgabe übernehmen, war ja immer für alle etwas dabei. Oder wenn einer nicht spricht oder einer nicht sieht. Ein Schüler von mir mit einer starken Sehbeeinträchtigung hatte oft Mühe alles zu sehen ohne seinen Vergrößerungscomputer. Ja also es ist wie, dass dann für bestimmte Schülergruppen das Material angepasst werden müsste, damit sie dies wie auch gut machen können. #00:15:21-2#

I: Hmm (bejahend) also für den sehbeeinträchtigten Jungen müssten dann wahrscheinlich alle Materialien auf A3 und Dinge grösser sein? #00:15:23-8#

LP 2: Ja genau aber andererseits braucht es so die Gruppe umso mehr. Ja genau, er konnte sich ja auch so einbringen aber wo dann die Gruppe mit dem sehbeeinträchtigten und dem nicht sprechenden Jungen war, ja das war dann sehr leise, wenn Diego als Leader nicht spricht, dann sprechen die anderen auch nicht und wenn sie gesprochen haben, dann haben sie geflüstert.

I: Haha #00:15:40-2#

LP 2: Also weisst du (lacht) so ganz eigenartig, es war einfach ganz ruhig.

I: Das ist sehr spannend. #00:15:44-0#

LP 2: Haha ja, nur mit Zeichen und so du wirst es auf dem Video sehen. #00:15:46-0#

I: Und bei Diego, was hätte es da noch etwas anderes gebraucht? Ich denke jetzt zum Beispiel an den sprechenden Stift, weil er die Aufgabe nicht den anderen in dem Sinne als Leader vorlesen konnte? #00:16:01-7#

LP 2: Hmm nein, Diego der war so im Schwung, alles, was ihn gebremst hätte wie das, das hätte er nicht verwendet nein, er wollte einfach weitermachen. Er ist auch ein Tüftler, er findet es auch so heraus und bei einem Blatt musste man, hat er schnell gesehen, es hatte auf den laminierten Folien zum Teil

sah man noch, was der Vorgänger geschrieben hatte, dies hat er dann gesehen und das Schloss geöffnet da habe ich dann gesagt, wir rechnen es jetzt aber noch aus (lacht).

I: (lacht) Schlau, da haben meine Schüler manchmal zu fest gedrückt mit dem Stift, manchmal habe ich dann alles nochmals neu laminiert, eventuell braucht es da eine bestimmte Folie oder andere Stifte ja und sonst gibt es etwas, das ihr beim nächsten Mal anders machen würdet, wenn ihr die Edu-Breakout erneut einsetzen werdet? Oder eine Empfehlung an mich, wenn ich weitere Edu-Breakouts entwickeln werde? #00:16:48-8#

LP 1: Ich würde es genauso machen wieder wie jetzt, auch von der Gruppengrösse mit der Halbklass und eventuell könnte man statt sechs Rätsel auch mehrere pro Thema machen, also natürlich bei den stärkeren Schülern. Bei den Anderen stimmte es so von der Menge, sie benötigten immer ungefähr 45-60 Minuten. #00:17:29-8#

LP 2: Was ich gut finde, es war alles am Platz. Zuerst dachte ich, es ist vielleicht an verschiedenen Orten im Schulzimmer versteckt, aber dann ist es noch viel, viel anspruchsvoller und ich fand es so extrem gut, alles auf den beiden Tischen, war so sehr übersichtlich und strukturiert und es spielt sich alles hier ab. Beim anderen wären sie verloren gewesen, dies war so besser machbar. #00:17:45-0#

I: Okay ja, das habe ich mir schon auch noch überlegt mit dem Verstecken. Wenn etwas versteckt war dann auf, unter dem Tisch oder bei der aufgehängten Girlande an der Tischkante. Weil eben bei den originalen Escape Rooms und im einen Lehrmittel stand auch das mit überall im Schulzimmer verstecken aber eben ich dachte auch, das wird zu chaotisch und unübersichtlich. Sie hatten schon oft Mühe, das versteckte auf dem Tisch, unter dem Tisch zu finden. #00:18:11-0#

LP 1: Ja, das fand ich auch super, dass alles strukturiert und übersichtlich auf den Tischen lacht an den Tischen versteckt war und nicht im gesamten Schulzimmer. #00:18:30-6#

I: Ja und dann noch zur letzten Frage, würdet ihr Edu-Breakouts in Zukunft gerne öfters durchführen? Könnt ihr euch dies auch in einem anderen Fach vorstellen? #00:18:39-7#

LP 1: Mol ja sehr gut, also ja, ich finde es ein sehr tolles Setting und ich finde es auch immer toll neues Material auszuprobieren und ja es war wirklich sehr cool, sehr gerne wieder eben es war sehr strukturiert ja. #00:18:58-5#

LP 2: Hmm (bejahend) und es fordert sie anderes, also es fordert sie selber sie werden wie noch mehr herausgefordert, mit weniger Führung von uns, ja, das finde ich sehr spannend, werde ich in Zukunft wieder ausprobieren und auf dich zukommen (lacht).

#00:19:15-6#

I: Wollt ihr sonst noch etwas abschliessend sagen? #00:19:16-6#

LP 2: Ja also ich fand es sehr cool, dies mit den Schülern zu machen und sie hatten dabei so einen Plausch und sie würden es gerne wieder machen, haben sie gesagt. Ich empfehle den Einsatz deiner Edu-Breakouts auch für die anderen Klassen. #00:19:25-3#

I: Sehr lässig und danka vielmals fürs erprobe. #00:19:25-7#

LP 1: Ich und die Schüler freuen uns schon darauf, deine herbstlichen Breakouts auszuprobieren, also wirklich, sehr ansprechend. #00:19:39-2#

LP 2: Ah und was auch ganz cool war, der Leuchtturm mit dem Öffnen, der sehbeeinträchtigte Junge (Fabio) hatte dies so schnell geschafft, dies fand ich eine sehr tolle Idee und Abwechslung vom Material her, noch zu etwas anderem zu gehen. Da hatten die Schüler anfänglich auch ein wenig Mühe, aber

Fabio der hat viel Fingerspitzengefühl und hat es gleich aufbekommen, das war für ihn ein tolles Erfolgserlebnis und die anderen Schüler alle so, häää, wie hast du das geschafft (lacht). Das Material, das noch in eine andere Ebene geht, ist natürlich sehr toll, wie der Leuchtturm und noch andere Sinne anregen, da hattest du ja einige dabei, finde ich ganz toll. #00:20:44-6#

LP 2: Ah ja und als ich dann gesagt habe, dass Jan so der Knobler ist und du dann gleich mit speziellen schwierigen Knobelmaterialeien extra für ihn kamst, das fand ich also auch sehr cool, also sofort eine schwierigere Variante hattest du da bereit. #00:20:55-4#

I: Danka eu vielmol fürs erproba und d Ziit zne, #00:20:58-7#

LP 2: Ja, danke dir vielmals.

FRAGEBOGEN

NAME: _____

1) Warst du heute beim Edu-Breakout motiviert?

2) Würdest du gerne öfters Edu-Breakouts im Unterricht machen?

3) Wie war das Interesse an Mathematik heute?

4) Konntest du während dem Edu-Breakout selbstständig und aktiv mit den Materialien arbeiten?

5) Bist du während des Edu-Breakouts anderen Menschen gegenüber respektvoll und freundlich gewesen?

6) Bist du stolz auf dich und deine Leistung?

7) Hast du heute im Edu-Breakout etwas Schwieriges geschafft?

8) Bist du bis zum Ende drangeblieben?

9) Hast du dich während des Edu-Breakouts aktiv an der Zusammenarbeit mit deinen Mitschülern beteiligt?

10) Konntest du eigene Ideen einbringen und gemeinsam mit anderen die Lösungen erarbeiten?

11) Konntest du deine Gedanken oder Ideen während des Edu-Breakouts mit anderen teilen?

12) Hast du dich während des Edu-Breakouts als Teil einer Gruppe gefühlt?

13) Konntest du Vertrauen in deine eigenen Stärken entwickeln?

14) Konntest du heute zeigen was du kannst?

15) Konntest du während dem Unterricht verschiedene Strategien lernen?

Was ich sonst noch sagen möchte:

Datum: _____

Mein Forschungstagebuch

Wie haben die SuS auf die Edu-Breakouts reagiert?

Waren die SuS motivierter als in den regulären
Mathematikstunden?

Bereich: Sich austauschen und dazugehören
(Fokus: Austausch, Ideen und Gedanken
untereinander teilen, alle SuS beteiligt vs.
Ausschluss einzelner SuS der Gruppe)

Bereich: Sich und andere Anerkennen
(Fokus: Respektvoll und freundlich während Edu-
Breakouts?, sind SuS stolz auf eigene Leistungen?)

Bereich: Dranbleiben und bewältigen
(Fokus: Etwas Schwieriges in der Gruppe bewältigen,
sind alle drangeblieben vs. gaben einzelne SuS auf)

Bereich: Mitbestimmen und gestalten
(Fokus: aktive Zusammenarbeit mit den anderen SuS,
aktive Einbringung von Ideen, gemeinsam die Lösung
erarbeiten)

Bereich: Sich selbst sein und werden
(Fokus: Können die SuS zeigen was sie können?
Vertrauen in die eigenen Stärken)

Bereich: Erwerben und nutzen
(Fokus: Werden Strategien erlernt?)

Trugen die Edu-Breakouts zur Erreichung der mathematischen Lernziele bei?

Benötigen die SuS Unterstützung von Seiten LP/PR?

Probleme/Herausforderungen während der Erprobung?

Weitere Beobachtungen/Spezielles:

Kommentar mit Hinweisen: Ausflug in den Zürich- Zoo - Ein Sommer-Escape Room

Inhalte und Materialien zum Zoo-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Thema der Breakouts: Addition bis 10	
Mathematische Inhalte:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfache Plusaufgaben ▪ Addieren
Begriffe und Regeln:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plus, + ▪ Gleich, = ▪ Plusrechnen ▪ Zehnerfeld
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zehnerfeld ▪ Wendeplättchen ▪ Zahlenschlösser

Voraussetzungen für den Zoo-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen	
Basal/allgemein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Umgang mit Zahlenschlössern. ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben.
Mathematisch:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Addition als Handlung des Hinzufügens verstanden haben. ▪ Pluszeichen lesen können und Bedeutung verstanden haben.

Kompetenzen und Ziele für den Zoo-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	<ul style="list-style-type: none"> - Das Symbol «+» und «gleich» verstehen und verwenden. - Addieren 		
Erforschen und Argumentieren	<ul style="list-style-type: none"> - Anschauungsmaterialien beim Erforschen nutzen. 		
Mathematisieren und Darstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Plus- und Minusaufgaben darstellen können. 		
Lernziele			
Die Schüler:innen können...			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfache Plusaufgaben am Zehnerfeld legen und das Ergebnis bestimmen. ▪ Plusaufgaben im ersten Zehner berechnen. 			

Fachbereich <i>Förderschwerpunkte</i>	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Be- fähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situatio- nen...(Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Variable	<p>MA.1.A.2.b: Können im Zahlenraum bis 10 zählen.</p> <p>MA.1.A.3.a Können im Zahlenraum bis 10 mithilfe des Abaco oder den Wendepfättchen addieren.</p> <p>MA.1.B.3.a: können Anschauungsmittel beim Erforschen nutzen.</p>	<p>-Erwerben und nutzen: Sich in der Welt der Zahlen zurechtfinden. Strategien im Rechnen bis 10.</p> <p>-Sich selbst sein und werden: Vertrauen in die eigenen Stärken entwickeln.</p> <p>-Sich austauschen und dazugehören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>-Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen.</p> <p>-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)</p> <p>-Lernumgebung, die zum Rechnen bis 10 einladen.</p> <p>-Lernumgebungen die ermöglichen, sich in Situationen einzubringen.</p> <p>-Anregende Umgebung in welchen mathematischen Erfahrungen in der Gruppe gesammelt werden können.</p>

Kommentar mit Hinweisen: Das Geheimnis der verschwundenen Eichel

Inhalte und Materialien zum Herbst-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Thema der Breakouts: Subtraktion bis 10
<p>Mathematische Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfache Minusaufgaben gestützt (Zehnerfeld)
<p>Begriffe und Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minus, - • Gleich, = • Minusrechnen • Zehnerfeld
<p>Materialien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eicheln ▪ Herbstblätter ▪ Spielsteine aus Holz mit Zahlen (Rätsel 4) ▪ Zehner- oder Zwanzigerfeld (Abaco als Hilfsmittel)

Voraussetzungen	
Basal/allgemein	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Umgang mit Zahlenschlüssern, ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben können. ▪ Umgang mit dem Abaco, Wendeplättchen. 	
Mathematisch:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Addition als die Handlung des Hinzufügend Verstanden haben. ▪ Die Subtraktion als die Handlung des Wegnehmen verstanden haben. ▪ Die Erfassung von Zahlen auf dem Zehnerfeld (Abaco) weitgehend automatisiert. 	

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	- Begriffe «minus» und «gleich» verstehen und verwenden. - Subtrahieren		
Erforschen und Argumentieren	-Anschauungsmaterialien beim Erforschen nutzen.		
Mathematisieren und Darstellen			
Lernziele			
Die Schüler:innen...			
<ul style="list-style-type: none"> • können die Struktur des Zehnerfeldes als Hilfsmittel für die Aufgaben verwenden. • sind in der Lage, bis 10 zu subtrahieren. 			

Fachbereich Förderschwerpunkte	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen...(Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Variable	MA.1.A.1.b: Verstehen die Begriffe «minus». MA.1.A.3.a Können im Zahlenraum bis 10 mithilfe des Abaco oder den Wendeplättchen subtrahieren.	-Erwerben und nutzen: Strategien im Umgang mit Subtraktionen bis 10. -Sich selbst sein und werden: Vertrauen in die eigenen Stärken. -Sich austauschen und dazugehören: Fähigkeiten sich wechselseitig austauschen. Eigene Ideen teilen.	Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug) -Lernumgebung, die zum Subtrahieren bis 10 einladen. -Anregende Umgebungen die zum Zählen einladen.

	MA.1.B.3.a: können Anschauungsmittel beim Erforschen nutzen.	-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden. -Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen. Selbständigkeit. -Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.	-Anregende Umgebung die zum Erforschen mit dem Abaco einladen. -Mathematische Erfahrungen in der Gruppe sammeln. -sich in mathematische Situationen einbringen.
--	---	--	---

Kommentar mit Hinweisen: Der Gruselkürbis - Ein Halloween-Escape Room

Inhalte und Materialien zum Halloween-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Thema der Breakouts: Die Zwanzigerreihe	
Mathematische Inhalte:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau der Zahlenreihe bis 20 (ordinaler Zahlaspekt) ▪ Nachbarzahlen ▪ Zahlenfolge
Begriffe und Regeln:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachbarzahlen ▪ Zahlenreihe
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwanzigerreihe ▪ Wendeplättchen ▪ Zahlenschlösser

Voraussetzungen für den Halloween-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen	
Basal/allgemein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Umgang mit Zahlenschlössern. ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben.
Mathematisch:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlen bis 20 lesen und schreiben können. ▪ Flexibles Zählen der Zahlen bis 10.

Kompetenzen und Ziele für den Halloween-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen	<ul style="list-style-type: none"> - flexibel zählen - sich in der Zahlenreihe orientieren können 		
Erforschen und Argumentieren	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlenfolgen an der Zwanzigerreihe bilden. 		

	- Anschauungsmittel beim Erforschen nutzen.		
Mathematisieren und Darstellen			
Lernziele			
Die Schüler:innen können...			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ flexibel zählen bis 20. ▪ Zahlen an der Zwanzigerreihe zuordnen. ▪ versteckte Zahlen an der Zwanzigerreihe benennen. 			

Bildungsplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf bezüglich dem Halloween-Breakout (in Anlehnung an Holtenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich <i>Förderschwerpunkte</i>	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Be- fähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situatio- nen...(Wo)
Mathematik MA.1 Zahl und Vari- able	<p>MA.1.A.1.a: Können die Begriffe grösser/kleiner verwenden.</p> <p>MA.1.A.2a: Können Zahlpositionen vergleichen.</p> <p>MA.1.A.2.b: Können im Zahlenraum bis 20 vorwärts zählen.</p> <p>MA.1.B.3.a: können Anschauungsmittel beim Erforschen nutzen.</p>	<p>-Erwerben und nutzen: Sich in der Welt der Zahlen zurechtfinden. Strategien im genauen Zählen von Anzahlen bis 20.</p> <p>-Sich selbst sein und werden: Vertrauen in die eigenen Stärken entwickeln.</p> <p>-Sich austauschen und dazugehören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>-Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen.</p> <p>-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)</p> <p>-Lernumgebung, die zum Zählen, Sortieren und Ordnen (der Zahlen bis 20) einladen.</p> <p>-Lernumgebungen die ermöglichen, sich in Situationen einzubringen.</p> <p>-Anregende Umgebung, in welcher mathematische Erfahrungen in der Gruppe gesammelt werden können.</p>

Kommentar mit Hinweisen: Rettet Weihnachten - Ein Winter-Escape Room

Inhalte und Materialien zum Winter-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Thema der Breakouts: Muster	
Mathematische Inhalte:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geometrische Gesetzmässigkeiten und Muster
Begriffe und Regeln:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muster
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlenschlösser ▪ Legematerialien passend zum Winter

Voraussetzungen für den Winter-Breakout (in Anlehnung an Link & Kuratli-Geeler 2020; Wittmann & Müller, 2020)

Voraussetzungen	
Basal/allgemein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinmotorik: Zusammenfügen von vier Puzzleteilen, Umgang mit Zahlenschlössern. ▪ Grafomotorisch: Zahlen schreiben.
Mathematisch:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abfolgen erkennen (zuerst...dann). ▪ Regelmässigkeiten erkennen (immer...)

Kompetenzen und Ziele für den Winter-Breakout (in Anlehnung an Wittmann & Müller, 2020)

Kompetenzen nach LP 21			
	Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Operieren und Benennen		- Sich Muster einprägen und weiterführen.	
Erforschen und Argumentieren			
Mathematisieren und Darstellen			- Muster in Sachsituationen vergleichen.
Lernziele			
Die Schüler:innen können...			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfache Muster erkennen, beschreiben und fortsetzen. 			

Bildungsplan für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf bezüglich dem Winter-Breakout (in Anlehnung an Hollenweger & Bühler, 2020)

Fachbereich Förderschwerpunkte	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von...(Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Be- fähigen zu...(Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situatio- nen...(Wo)
Mathematik	MA.2.A.2: Können Muster weiterführen.	-Erwerben und nutzen: Strategien im Muster einprägen und fortsetzen.	Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug)

	<p>MA.3.C.2: Können in der Gruppe Anzahlen und Muster erkennen und vergleichen.</p>	<p>-Sich selbst sein und werden: Vertrauen in die eigenen Stärken entwickeln.</p> <p>-Sich austauschen und dazugehören: Dialoge führen. Eigene Ideen teilen.</p> <p>-Mitbestimmen und gestalten: Sich auf gemeinsame Tätigkeiten einlassen. Miteinander eine Lösung finden.</p> <p>-Dranbleiben und bewältigen: Bis zum Ende den Edu-Breakout mitspielen.</p> <p>-Sich und andere Anerkennen: Gegenüber den Mitmenschen respektvoll und freundlich sein.</p>	<p>-Lernumgebung, die zum Erforschen von Muster und geometrische Gesetzmässigkeiten einladen.</p> <p>-Lernumgebungen die ermöglichen, sich in Situationen einzubringen.</p> <p>-Anregende Umgebung, in welchen mathematischen Erfahrungen in der Gruppe gesammelt werden können.</p>
--	--	---	--